

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

María Eugenia Salcedo Repolés

PALAVRAS EM DISPUTA:

A incerteza e outras bombas na arte, ecologia e educação

Belo Horizonte

2024

María Eugenia Salcedo Repolês

PALAVRAS EM DISPUTA:

A incerteza e outras bombas na arte, ecologia e educação

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de Pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Belo Horizonte

2024

Salcedo Repolês, María Eugenia.

Palavras em disputa: A incerteza e outras bombas na arte, ecologia e educação/ María Eugenia Salcedo Repolês. – Belo Horizonte, 2024.

115 p.

Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais, 2024.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Words in Dispute: Uncertainty and Other Bombs in Art, Ecology and Education

1. Arte. 2. Educação. 3. Ecologia. I. Pucciarelli, Daniel Oliveira. II. Palavras em Disputa.

10.5281/zenodo.11089915

**PALAVRAS EM DISPUTA:
A INCERTEZA E OUTRAS BOMBAS NA ARTE, ECOLOGIA E EDUCAÇÃO**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 04 de março de 2024

Profa. Dra. Louise Marie Cardoso Ganz– UEMG

Profa. Dra. Júlia Maia Rebouças

Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Orientador

BELO HORIZONTE – MG

2024

*Here is what I believe: that the natural world – the stuff of our lives,
the world we plod through, hardly hearing, the world we burn and
poke and stuff and conquer and irradiate – that THIS WORLD (not
another world on another plane) is irreplaceable, astonishing,
contingent, eternal and changing, beautiful and fearsome, beyond
human understanding, worthy of reverence and awe, worthy of
celebration and protection.
If the good English word for this combination of qualities is “sacred”,
then so be it.*

(Kathleen Dean Moore)

Dedico este trabalho a tudo que há de mais sagrado.

Agradecimentos

Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu orientador Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, Professor dos Programas de Pós-Graduação em Artes da UEMG e em Filosofia da UFMG, que me ajudou a navegar no limiar entre a vida vivida, o que permanece vivo em mim e o tempo que a escrita merece.

Pelas conversas e orientações quero agradecer: À Profa. Dra. Rachel de Souza Vianna, Professora da Escola Guignard e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e à Profa. Dra. Juliana Mafra, Professora da Escola Guignard e do Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG; à Profa. Dra. Louise Marie Cardoso Ganz, Professora da Escola Guignard/UEMG; à Prof. Dra. Marina Câmara, Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Às colegas de mestrado Carolina Nascimento Santana, Carolina Ribeiro Correa, Daniella Cristina Domingues por terem renovado em mim o sentido da universidade como lugar de encontro e trocas.

Agradeço todo o apoio recebido pelo PPGArtes/UEMG, em especial à Paloma Nunes.

Agradeço à coordenação e colegiado do PPGArtes/UEMG e à CAPES pois o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

Agradeço ao Instituto Inhotim pela oportunidade de ter levado tão a sério todas as minhas investigações, inspirações e investidas que resultam na pesquisadora e profissional que sou hoje e que pude apresentar nesta dissertação. Assim mesmo, agradeço à Fundação Bienal de São Paulo e em especial a cada uma das pessoas que fizeram a 32ª Bienal de São Paulo, Incerteza Viva, acontecer. Estes dois lugares foram e ainda são para mim reflexões pulsantes.

Quero agradecer de forma incondicional à minha família. Sempre aos meus pais, Maria Helena Repolês de Salcedo, Eugenio Salcedo Andrade, Yolanda Alay e as minhas queridas irmãs e suas famílias, vocês todas e todos são minhas raízes e assim me ergo para sonhar mais. Obrigada.

Quero agradecer de forma especial à Profa. Dra. Maria Fernanda Salcedo, que além de ser minha irmã e confidente, é a pessoa com quem mais troquei informações sobre esta pesquisa. Você me inspira diariamente e te agradeço por me ajudar a sustentar ideias que nem eu sabia bem como nomear.

Às eternas amigas e aos amigos que me ajudam a pensar a vida, o trabalho e aguçam minha percepção. Em especial à Prof. Dra. Ana Carmen Nogueira, à Sandra de Paula, Bia Tadema, Fernanda Vidal, Rita Mendonça, ao Dr. Carlos Alberto Oliveira (Carlão), João Andrade e Pedro Ton.

A Vilanina da Mata e a todos os seres humanos e além de humanos que encantam nosso trechinho de Mata Atlântica, agradeço pelas partilhas e por abrigar o que ainda está por vir. Que o processo seja tão lindo quanto nossos desejos.

Finalmente agradeço a cada um dos vagalumes que se aventurou madrugada adentro comigo. Que seja por meio deles que fique claro que não escrevo sozinha.

RESUMO

A produção artística contemporânea criada a partir da natureza tem demandado do espectador uma mudança de perspectiva na qual a natureza é protagonista e não apenas um cenário na qual arte acontece. Tendo isto em vista, propomos analisar criticamente a produção de um conjunto de artistas participantes da 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*, que se deu em 2016. Partiremos deste recorte de artistas para refletir de que formas se dá a relação entre arte e natureza na sua produção. Assim mesmo, desejamos estabelecer uma relação da pesquisa com o ensino de arte ao mergulhar na produção artística e extrair um léxico que inspire e possa subsidiar o trabalho de mediação na arte e ecologia.

Palavras-chave: arte contemporânea; ecologia; Bienal; ensino de arte; arte ecológica; educação ambiental.

ABSTRACT

Contemporary artistic production created from nature has demanded from the viewer a change of perspective in which nature is the protagonist and not just a scenario in which art takes place. With this in mind, we propose to critically analyze the production of a group of artists who participated in the 32nd São Paulo Biennial that took place in 2016. With this group of artists we aspire to reflect on how the relationship between art and nature occurs in their production. Likewise, we wish to establish a relationship between research and art teaching by delving into artistic production and extracting a lexicon that inspires and can support mediation work in art and ecology.

Keywords: contemporary art; ecology; Biennale; ecological art education; environmental art education.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Print de tela de um cartaz da Crimethinc. em solidariedade à revolta em Minneapolis após a morte de George Floyd.	14
Figura 2 - Fotografia de uma vista da obra de arte <i>Spiral Jetty</i> , de Robert Smithson.	33
Figura 3 - Fotografia de Agnes Denes caminhando pela sua obra de arte <i>Wheatfield – A Confrontation</i> , de 1982.	37
Figura 4 - Fotografia da obra <i>Condensation Cube</i> (1963-1968) de Hans Haacke, vista de exposição.	41
Figura 5 - Fotografia vista do interior da obra <i>Ágora: OcaTaperaTerreiro</i> de Bené Fontelles.	49
Figura 6 - Fotografia da obra <i>Back to the Fields</i> , de Ruth Ewan, vista de exposição no Camden Arts.	65
Figura 7 - Fotografia da obra <i>Back to the Fields</i> , de Ruth Ewan, vista de exposição no Incerteza Viva.	65
Figura 8 - Fotografia de detalhe da obra <i>Back to the Fields</i> , de Ruth Ewan, vista de exposição no <i>Incerteza Viva</i> .	66
Figura 9 - Fotografia de detalhe da obra <i>Back to the Fields</i> , de Ruth Ewan, vista de exposição no <i>Incerteza Viva</i> .	67
Figura 10 - Still do vídeo <i>Forest Law</i> mostrando José Gualinga no meio da mata.	71
Figura 11 - Vista de exposição <i>Forest Law</i> , montagem na Bienal de Sharjah.	72
Figura 12 - Detalhe da montagem de <i>Forest Law</i> .	74
Figura 13 - Detalhe da montagem de <i>Forest Law</i> .	74
Figura 14 - Vista de <i>Incerteza Viva</i> , sala do artista Víctor Grippo.	76
Figura 15 - Vista da instalação <i>Analogía I</i> .	77
Figura 16 - Vista de instalação <i>Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal</i> .	78
Figura 17 - Detalhe de instalação <i>Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal</i> .	79
Figura 18 - Fotografia do pátio da escola Municipal Juan José Castelli.	80
Figura 19 - Nidia Grippo mostrando o interior do forno.	81
Figura 20 - Interior do forno de Grippo com o fogo aceso.	82
Figura 21 - Montagem de fotografias do processo de construção da obra de arte em praça pública.	83
Figura 22 - Detalhe de vista de instalação da obra <i>Restauero</i> , em <i>Incerteza Viva</i> .	85
Figura 23 - Fotografia do detalhe da estação de áudio e arquitetura de <i>Restauero</i> .	86
Figura 24 - Fotografia detalhe do cardápio e das paisagens comestíveis da ação <i>Restauero</i> .	87
Figura 25 - Fotografia de um dos pratos ou paisagens servidas na obra de arte <i>Restauero</i> .	87
Figura 26 - Fotografia de um dos caminhões de entrega de produtos para a obra <i>Restauero</i> , do lado de fora do pavilhão da Bienal de São Paulo.	91
Figura 27 - Reprodução das páginas 32 e 33 do livro <i>Poison and Play</i> , 2011.	93
Figura 28 - Fotografia da construção da instalação de Pia Lindman.	94
Figura 29 - Fotografia da montagem da obra <i>Nariz, Orelhas, Olhos/Mudhut</i> .	94
Figura 30 - Desenho de Pia Lindman.	95
Figura 31 - Fotografia do detalhe da instalação <i>Nariz, Orelhas, Olhos</i> .	96
Figura 32 - Fotografia de <i>Public Sauna</i> , 2000.	97
Figura 33 - Fotografia detalhe de <i>Public Sauna</i> , 2000.	98
Figura 34 - Reprodução da obra <i>A Gente Xingu, A Gente Doce, A Gente Paraná</i> , de 2016.	99
Figura 35 - Reprodução dos desenhos <i>Yaqui, Yuma, Elwha</i> , 2016.	100
Figura 36 - Reprodução do desenho <i>Dam Knot Anus</i> , 2016.	102

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
1.1. Introdução a um contexto mais amplo	16
1.2. Introdução ao diálogo entre arte e educação	17
1.3. Ainda uma introdução: as imagens que nos habitam	21
2. BOMBA DE SEMENTES! ARTE + ECOLOGIA + EDUCAÇÃO	27
2.1. Land Art: duas imagens para começar a conversa	31
2.2. A interconexão ecoa na arte	39
3. INCERTEZA VIVA	48
3.1. <i>Incerteza Viva</i> e a incerteza como exercício	50
3.2. Incerteza, viva	54
3.3. Da incerteza para uma Bienal	57
3.4. De uma Bienal para um jardim	60
4. UM PASSEIO PELAS PALAVRAS E OBRAS DE ARTE DE <i>INCERTEZA VIVA</i>	63
4.1. Tempo	64
4.1.1. <i>Outros tempos possíveis</i>	64
4.2. Cosmovisão	71
4.2.1. <i>A floresta vive e pensa</i>	71
4.3. Transformação	76
4.3.1. <i>Tomar consciência para transformar tudo</i>	76
4.4. Restauro	84
4.4.1. <i>Uma escultura ambiental: contexto e consciência</i>	84
4.5. Saúde	92
4.5.1. <i>Saúde e percepção</i>	92
4.6. Comunidade	98
4.6.1. <i>Uma represa, uma barragem</i>	99
5. CAMARADAS, EM TEMPO, A CONCLUSÃO!	104
REFERÊNCIAS	108

1. INTRODUÇÃO

Imaginemos a nossa boca se enchendo de novos sabores em formato de palavras – algumas conhecidas, outras novas, outras deslocadas do seu lugar de origem. Imaginemos um léxico que é formado por um conjunto de formas que não só palavras, mas talvez já como perguntas que nos levam a questionar o que está posto à nossa frente em uma contemporaneidade complexa e, para quem ainda se dá o trabalho de ler o jornal, cada vez mais fatalista. Diante de tantas bombas, imaginemos bombas de sementes¹ em formato de palavras para semear futuros possíveis e, quiçá, mais equânimes.

O título desta dissertação – *Palavras em disputa: A incerteza e outras bombas na arte, ecologia e educação* – diz sobre uma vontade de olhar para as palavras como campos férteis na mesma medida em que são territórios em disputa. Trata-se de uma investigação multidisciplinar ancorada na arte e na educação que mira em direção à ecologia. Diz também de um percurso possível na reconquista da soberania sobre nosso imaginário e o que nos nutre verdadeiramente e nesse processo se tornar conscientes das cosmologias que melhor suportam futuros possíveis.

Qual é o conjunto de coisas que nos ajuda a construir um futuro melhor para todos, sem distinção, sem deixar ninguém de lado? Podemos agenciar um conjunto de ferramentas/palavras/inspirações que nos impulsiona para agir sem competir? Sem achar que está tudo bem ganhar às custas das pessoas, do meio ambiente, de continentes inteiros, de outros seres vivos, ou da água que vamos desejar beber amanhã? Ou seja, que nada ganhamos ao fazer isso às custas da vida?

Anos atrás ouvimos o artista mineiro Pablo Lobato dizer que estava na hora dos demais artistas produzirem a partir da sua saúde e não mais a partir das suas neuroses e doenças. Mesmo sendo uma crítica generalizada à arte e a uma tradição romântica do sofrimento do artista para produzir, a fala de Lobato me marcou pois, desde então e de forma idealista, busco na aridez na qual a arte contemporânea se apresenta às vezes, um campo fértil para a saúde. Diálogos são saúde. Consciência é saúde. Arte pode também ser o campo de curar e de

¹ Bombas de sementes fazem parte das estratégias da ação direta de jardinagem de guerrilha (*Guerrilla Gardening*). Tido como uma ação política de plantar em locais onde pessoas não teriam o direito de fazer isso, originalmente as bombas de semente foram criadas pelo microbiologista/agricultor e filósofo japonês Masanobu Fukuoka (1913–2008). Ele se inspirou em uma antiga prática japonesa chamada *Tsuchi Dango*, que significa “Bolinho de Terra”. A relação aqui se dá em dois níveis: 1. as bombas de sementes são feitas de uma mistura de argila, terra, sementes e água, elementos fundamentais para o plantio, e espelhando isso está a ideia de misturar três áreas de conhecimento (arte, ecologia, educação) para fazer brotar algo mais; 2. na dimensão de estratégia de ação direta, partimos do princípio que nem sempre onde queremos plantar ou onde é necessário plantar, ideias novas por exemplo, será possível sem resistência.

cultivar a imaginação: “A arte se funda na imaginação, e apenas através da imaginação seremos capazes de vislumbrar outras narrativas para o nosso passado e novos caminhos para o futuro” (VOLZ; REBOUÇAS, 2016, p. 21).

Movida por esses desejos, a hipótese da dissertação é que, ao se falar sobre a produção artística de um conjunto de artistas contemporâneos, é possível aprender a falar melhor sobre ecologia e reconstruir a nossa relação com o mundo, a vida e a Terra. A escolha de artistas para isso se dá a partir da 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*, que aconteceu em 2016. *Incerteza Viva* como um todo foi uma exposição que, diretamente ou indiretamente, estabeleceu diálogos com uma consciência ambiental politizada que me interessa e está, em alguma medida, refletida no recorte de artistas que serão aqui apresentados. E, se o recorte de artistas poderia ter sido muito diferente e por si só foi uma escolha demorada, isso acaba se resolvendo ao focar em uma curadoria para evidenciar algumas palavras a partir das quais me interessa continuar a pesquisa e consequentemente a conversa sobre ecologia, arte e educação. Já a escolha por evidenciar uma relação entre arte e a ecologia se dá por uma urgência em relação às crises ambientais, que vêm se tornando cada vez mais dramáticas e em alguns casos irreversíveis. Trata-se de uma percepção do que há de mais atual a ser discutido. A nossa relação com o meio ambiente e com a terra demanda reflexão, conversas urgentes e ações inspiradoras. Passou o tempo de esperar algo mais acontecer. Ao nos darmos conta disso, temos uma escolha: paralisar ou agir. E para agir precisamos compreender. E para compreender precisamos agir. Esse ciclo de retroalimentação de ação e pensamento – em conjunto com sensibilidade e percepção – é a forma com a qual podemos nos equalizar com o tempo presente, contemporâneo, e assim seremos as pessoas que constroem o futuro que queremos. Sem deixar de lado um olhar crítico e poético, poderemos honrar o passado que nos foi oferecido.

Tenho visto na arte contemporânea uma mudança de atitude em relação à história. Ou seja, os agentes do mundo da arte – curadores, artistas, instituições, críticos – se movimentam agora na direção do decolonial, na crescente busca por incorporar discursos vindos dos movimentos sociais, das lutas sociopolíticas, ações afirmativas e causas indígenas. Se na ação direta politizada isso já é uma realidade faz algum tempo, a arte contemporânea em comparação parece estar atrasada, em total descompasso para com seu tempo. Diante da aceleração das crises mencionadas anteriormente, seu desejo decolonial, queer e/ou disruptivo é tímido demais, mesmo podendo ser honesto. Por isso, acredito no poder das palavras que tensionam nosso entendimento, nos colocam em debate e a partir das quais será possível imaginar além, juntos. Acredito que são diálogos necessários a serem travados, pontos de

vista importantes a serem ouvidos e espaços informais e formais importantes de serem ocupados, individual e coletivamente.

Em nível institucional isso se reflete em programações com, para e sobre a cosmologia indígena ou temas ecológicos, a exemplo da 32ª Bienal de São Paulo intitulada *Incerteza Viva*, em que podemos ver como um dos eventos de grande porte abriu as portas na época para que essa discussão tenha permeabilidade em uma cidade como São Paulo e, conseqüentemente, no Brasil todo. Se o foco aqui será a análise crítica de alguns artistas da Bienal para a partir deles identificar um vocabulário cada vez mais comum no circuito de arte, vale ressaltar que, não por acaso, o curador chefe de *Incerteza Viva* passou, na seqüência, a ocupar o cargo de diretor geral da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a partir de maio de 2018.

A Pinacoteca ocupa o lugar de museu e centro cultural por excelência. E, se podemos lançar diversas críticas, inclusive decoloniais, a esse papel e à performance da instituição nesse sentido, é evidente que os holofotes estão sempre voltados para ela – assim como para outras grandes instituições como é o caso do Instituto Inhotim, que também será citado aqui. A Pina assume esse papel institucional de maneira propositiva e faz mudanças suficientes para se manter atual. Desde o próprio movimento de *rebranding*, que coloca na nossa boca a simplicidade de Pina *versus* a ostentação de nomeá-la Pinacoteca do Estado de São Paulo, até a aceleração para se manter no centro de discussões importantes com a chegada de Jochen Volz um tempo depois de *Incerteza Viva*, ou a inauguração do Pina Contemporânea em março de 2023 ocupando um prédio existente no mesmo parque que abriga o prédio original da pinacoteca. Não pretendo entrar na crítica institucional de lugares como a Pina, Fundação Bienal ou Instituto Inhotim, para não desviar o olhar daquilo que já citei como sendo o mais urgente de ser discutido. Várias vezes acordo de madrugada com uma pergunta que acaba incorporando vários sujeitos na frase – dependendo do humor do dia: Afinal, de que adianta manter as grandes instituições em pé em um mundo em chamas, cada vez mais quente ou debaixo d'água? Curiosamente encontro amparo em uma imagem de um prédio em chamas que diz “um novo mundo das cinzas do velho”.

Figura 1 - Print de tela de um cartaz da Crimethinc. em solidariedade à revolta em Minneapolis após a morte de George Floyd.

Fonte: Website Crimethinc.

Se, a princípio, esse cartaz, que se refere ao episódio revoltante do assassinato de George Floyd em 25 de maio de 2020, parece não tem uma conexão direta com os temas desta dissertação, ele sintetiza simultaneamente a magnitude daquilo que está acontecendo que poderia nos levar à paralisia e de uma esperança que brota do sentimento de indignação diante da atitude *pro forma* que também toma conta do cotidiano nos eventos de arte, nas instituições, nas cidades e contemporaneidade em geral. Afinal, as crises (ambiental, sanitária, econômica, social dentre outras) e as soluções são igualmente complexas e elas estão interconectadas, como buscarei evidenciar ao longo desta dissertação.

Todo grande evento pode ser visto como uma retomada e reorganizada daquilo que já estava pulsando na sociedade. Com *Incerteza Viva* não é diferente. Antes dela já pulsavam no Brasil temas importantes a partir dos quais essa Bienal se estrutura, dentro e fora da discussão de arte exclusivamente. Essa certamente não é a primeira Bienal a trazer uma vontade de juntar artistas que partem de uma visão menos mecanicista do mundo e conseqüentemente mais conscientes do papel político da arte e de temas ligados à Terra, Gaia, natureza e

cosmovisões que não a visão eurocentrista, capitalista, neoliberal, branca e patriarcal. Coincide também que *Incerteza Viva* se situa no espaço-tempo entre uma das crises institucionais mais significativas da política brasileira contemporânea em 2013 e na sequência de eventos que explicitam como o projeto de necropolítica se desdobra no Brasil e no mundo. Não são poucas as notícias e análises a partir das quais podemos observar uma política da morte na contemporaneidade. Somos testemunhas, participantes e vítimas de uma constante “submissão da vida ao poder da morte” (MBEMBE, 2018, p.71). Talvez seja por isso que uma Bienal que adota, quase de forma visionária, o nome de *Incerteza Viva* seja tão interessante como marco a partir do qual encontrar aquilo que nos escapa quando nos faltam palavras para descrever o que estamos vivendo individual e coletivamente.

Tive a oportunidade de trabalhar como consultora educativa dessa Bienal e isso já seria motivo suficiente para levar adiante a pesquisa que se iniciou no contexto da exposição. A escolha por mergulhar especificamente nesses artistas se dá pela experiência com as obras de arte durante o período de duração da Bienal, entre setembro e dezembro de 2016 e como me foi possível ressignificar, ressoar e deslocar sentidos na experiência com outros artistas igualmente interessantes no trabalho de mais de quinze anos no Instituto Inhotim localizado na cidade de Brumadinho em Minas Gerais. Em um primeiro momento da pesquisa, cogitei escolher artistas do Inhotim como foco, já que tive oportunidade de trabalhar muito de perto com esse acervo, mas foi na experiência de *Incerteza Viva* que tive uma outra relação com a natureza e a cultura. A fruição com a arte em uma experiência como uma Bienal passa por uma espécie de aceleração – *versus* o tempo dilatado da experiência da visita que um lugar como o Instituto Inhotim propõe e para o qual fizemos muito, durante muito tempo, para garantir ao público.

Essa aceleração estabeleceu um diálogo interessante com outras pesquisas em torno de crise, mudanças climáticas e percepção que já estava desenvolvendo na mesma época. Se no Inhotim o cenário parecia ideal para parar tudo e contar histórias para adiar o fim do mundo² em um espaço no qual imaginar tinha tempo e espaço para acontecer, no ambiente de uma Bienal tudo parece urgente, fugaz ou já atrasado, pois o ritmo da cidade de São Paulo não espera. Essa conexão com um contexto maior de aceleração do cotidiano, com a opressão do estresse, a performance do sujeito neoliberal da metrópole e juntamente com isso o papel que a natureza e a arte ocupam, foi estranhamente inspirador para sacudir os conceitos que hoje

² Não é possível desejar “adiar o fim do mundo” sem agradecer a Ailton Krenak por colocar essa expressão na nossa boca.

resultam na hipótese e questões aqui colocadas e com o desejo de partir de um percurso simples para elaborar uma reflexão sobre as relações entre arte e ecologia.

Se, no espaço expositivo, durante a Bienal, teria sido possível fazer esse recorte em formato de roteiro de visita, agora, anos depois, o recorte se dá por uma memória afetiva e sensível, mas também na busca por palavras que vem aparecendo cada vez mais no léxico contemporâneo e nas discussões de arte contemporânea. Trata-se de palavras que transitam em vários territórios e cada vez mais se tornam campos de discussão e/ou batalha. Palavras como cosmovisão, cosmopercepção, psicodelia, agrofloresta, substrato e comunidade passam a conviver e simultaneamente ressignificar palavras anteriormente vistas no contexto de arte: tempo, transformação, visão, imaginário, utopia, *site-specific*. Como afirmam Volz e Rebouças (2016, p. 20), “Historicamente, a arte tem insistido em vocabulários que permitem a ficção e a alteridade, e reage à incapacidade dos meios existentes de descreverem o sistema do qual fazemos parte”. Vemos nessa citação dos curadores de *Incerteza Viva* um pouco daquilo que me motiva a apresentar a hipótese posta acima. Acredito que há algo a se aprender quando a arte vai ao encontro da ecologia. Indo um pouco além, penso que esse diálogo pode nos trazer algumas das chaves para olhar para as crescentes crises contemporâneas. Um olhar mais fresco, inspirado e em sintonia com as transformações necessárias para dar conta dos efeitos da crise climática, por exemplo, na nossa sensibilidade e na nossa imaginação. Aqui, deste ponto, voltamos o nosso olhar para a exposição *Incerteza Viva* como ponto de partida para uma discussão mais ampla e futura. “As circunstâncias ambientais atuais não apenas são graves; a degradação que enfrentamos é mais extensa e aguda do que muitas vezes se aceita” (GUDYNAS, 2019, p. 16). É essa não aceitação que ora toma a forma de negacionismo, ora se manifesta como um otimismo cego. Nos dois casos, evita-se, às vezes a todo custo, nomear, dizer, discutir, reimaginar a situação.

1.1. Introdução a um contexto mais amplo

Presente no nosso imaginário há quase cinquenta anos, a tese do aquecimento global, que foi empregada pela primeira vez em 1975 para nomear o impacto que atividades humanas têm sobre o clima, está cada vez mais frequente nas manchetes. Sentimos na pele que algo está mudando, e mesmo assim demoramos ou, em alguns casos, nos recusamos por completo, a nomear e, assim, compreender, discutir para, assim, agir. Passamos a conviver com uma realidade fragmentada e incoerente, pois que sentido podemos encontrar, para além de teorias da conspiração, no descompasso entre o sentir e o intelecto? “Também assistimos a um

número crescente de disparidades entre aquilo que cremos, o que sabemos e o que experimentamos. Estamos igualmente sujeitos a uma sensação de que os signos da linguagem não se encontram mais em conformidade com as coisas e que formas singulares de conhecimento se mostram insuficientes” (VOLZ; REBOUÇAS, 2016, p. 21). A arte é uma das pontes possíveis para encontrar o caminho rumo ao sentido – aliás, aos sentidos, pois seu valor está em ser plural, se apresentar de diversas formas e podendo ser algo que revele, na prática, que todos e todas somos sim artistas, como já afirmava Joseph Beuys em 1973. Não somente artistas, no sentido de pessoas fazem uso de sua criatividade, suas mãos e intelecto para a expressão do seu sentir em objetos, mas também aqueles que participam de forma inspirada e criativa na construção da realidade para si e para os outros. Em suma, um ser empoderado politicamente por ser sensível, e sensível por estar engajado politicamente com as questões da sua comunidade e seu tempo. Um ser capaz de criar porque pode e, também, porque necessita essencialmente.

1.2. Introdução ao diálogo entre arte e educação

Para ressoar com este posicionamento, trago no corpo desta dissertação um histórico e uma análise de como a arte e a educação se encontram com uma atitude ecológica politicamente engajada.

Desde os anos 1970, artistas do mundo todo têm abordado de forma criativa os problemas ambientais e outras crises do seu tempo. O ponto de partida crítico de Hilary Inwood, autora do texto que apresentarei no segundo capítulo, é que o ensino de arte como campo de conhecimento e de criatividade não andou no mesmo ritmo e, pior, não tem conseguido capilarizar suas práticas na sociedade efetivamente para torná-las acessíveis e disponíveis. Práticas essas que muitas vezes complementam, expandem e tornam obsoletas abordagens de educação ambiental desprovidas de incentivo criativo e deixando de lado a importância de um aprofundamento na consciência estética. Um exemplo disso é ver a incoerência de ações em escolas públicas e privadas que tem como tema a preservação ambiental sendo elaboradas a partir de listas de materiais tóxicos para o meio ambiente – como o famigerado EVA! ou plásticos em geral – com resultados esteticamente aquém da potência criativa dos envolvidos e que se resumem a ilustrarem a situação *versus* serem atividades que nos ajudam a participar de forma criativa e engajada em soluções regenerativas.

Isto é lamentável, uma vez que o ensino de arte oferece uma forma dinâmica de aumentar o poder e a relevância da aprendizagem sobre o ambiente, fornecendo um meio alternativo para promover a literacia ecológica dos alunos, um meio que ultrapassa as fronteiras baseadas na ciência de grande parte da educação ambiental. (INWOOD, 2008, p. 58)

Por objetivar um léxico que nos ajude a descrever melhor a realidade, a lidar melhor com as crises da contemporaneidade e assim estabelecer diálogos e reflexões transformadoras, busquei em duas referências colocar a educação como parte da equação arte + ecologia para dar contexto e contorno à análise crítica dos artistas selecionados. Os escritos de Hilary Inwood, pesquisadora e artista que coordena a Rede de Sustentabilidade e Ação Climática no Instituto de Estudos em Educação de Ontário (OISE) da Universidade de Toronto, e em especial o texto “Mapping Eco-Art Education”, que nos ajudará a compreender o panorama no qual o ensino de arte vai ao encontro do público no que diz respeito a uma discussão ambiental. Já a abordagem intitulada *Arts-based environmental education* (AEE) (em tradução livre: “Educação ambiental baseada em arte”) e alguns dos pensadores dessa vertente nos darão subsídios para compreender em quais contextos as palavras-chave identificadas aqui poderão se inserir e assim inspirar atividades e reflexões sugeridas. Ou seja, como as palavras em disputa apontam para uma mudança na nossa percepção do mundo. Estamos então falando de uma forma de ver holística e compreender o processo de aprendizagem para que isso aconteça.

Isto porque o processo de aprendizagem artístico-estético envolve observação, experiência e aumento consciência de uma forma holística. A observação é um problema central na interpretação e avaliação do ambiente. Além do mais, exercitar-se habilidades de observação são um objetivo importante no ensino de arte. Foi apontado que a arte visual é na verdade uma história de evolução e variação esquemas de observação. A maneira como nós observamos e descrevemos nosso ambiente é, até certo ponto em grande medida, dominado pelo que aprendemos. Nossas observações são baseadas na soma de nossas experiências anteriores e nossas expectativas em relação ao futuro. (JOKELA, 1995, p. 1)

Mudando a nossa percepção, mudamos o mundo. Por isso da urgência de ampliar os campos de discussão das relações entre arte e ecologia. Também diz do ensejo de conectar melhor a arte às realidades da vida cotidiana estabelecendo um léxico que auxilie a fazer essa ponte. “A arte pode ser usada efetivamente como um agente de mudança social, que capturaria a atenção do público por meio de suas abordagens criativas e inovadoras aos problemas da sociedade” (GABLIK, 1995, p. 77).

Os artistas selecionados para esta dissertação, e conseqüentemente para traçar um percurso por certas palavras que dialogam tanto com arte, quanto com ecologia, são: Carolina

Caycedo, Jorgge Menna Barreto, Pia Lindman, Ruth Ewan, Ursula Biemann e Paulo Tavares e Victor Grippo.

Por meio da análise crítica desses artistas, busco refletir sobre como a relação entre arte e ecologia pode se dar e qual o vocabulário podemos utilizar para nos referirmos a essas relações. Nesse sentido, esta dissertação aponta para a futura elaboração de um glossário ou de um conjunto de atividades práticas para serem utilizadas, por exemplo, em sala de aula, alinhado com o pensamento das teorias de arte, ecologia e educação. Se a produção artística contemporânea toca em questões ecológicas de grande importância, mesmo assim precisamos aprender a falar do que aprendemos com isso, para assim poder agir no mundo. “À medida que os alertas globais proliferam, estamos vendo apenas a ponta do iceberg, que derrete. Mas pelo menos estamos finalmente vendo. E é trabalho do artista nos ensinar a ver” (LIPPARD, 2014, p. 10). E o nosso desejo é dar o primeiro passo na direção de futuros nos quais nenhum ser fica para trás e podemos reimaginar a realidade tateando por meio da nossa linguagem e observar o léxico necessário para mudar o que não funciona e assim desvincular a incerteza do medo – como a 32ª Bienal de São Paulo propõe com seu tema *Incerteza Viva*.

A produção desses artistas nos inspira a olhar para o cotidiano de uma forma mais integral. Suas pesquisas transitam entre várias áreas do conhecimento e no processo expandem nosso entendimento sobre o que é arte. São artistas que vão para o campo, literalmente às vezes, saindo do meio urbano. Não limitam sua produção a obras de arte que cabem em categorias predefinidas e, mais interessantemente, são obras de arte que são também projetos. Alguns projetos, como os que abordamos nesta dissertação, não têm data para acabar e assim vão permeando e sendo permeados pela vida à medida que ela acontece. São projetos que estão atentos às manchetes do dia, ao que move os afetos e ao que está acontecendo aqui e agora. Por sua vez, as referências usadas pelos próprios artistas desafiam a forma como estudamos as produções. De repente nos vemos lendo informações website da Sociedade Brasileira de Permacultura, ou um relatório científico publicado na revista *Nature*, ou, ainda, um *zine* anarquista publicado de forma anônima.

No movimento de pluralidade e expansão que acontece com a multidisciplinaridade evidente na arte contemporânea e na produção dos artistas selecionados, temos a oportunidade de aumentar o vocabulário e conseqüentemente a nossa visão de mundo. É desse movimento multidisciplinar que surgem as palavras selecionadas. São palavras que transitam e ocupam diferentes lugares em distintas áreas do conhecimento. Sem querer encerrá-las em uma definição única, a proposta é compreender como essas palavras se relacionam com a arte e como, nesse contato, ganham espaço para serem debatidas. Começo com *incerteza*, e ela

acaba sendo a palavra mais discutida ao longo do texto. Ela opera como uma âncora para as outras e como um fio condutor que revela as pesquisas que levam *Incerteza Viva* a permanecer uma questão aberta, mesmo anos após a exposição em si. *Tempo, cosmovisão transformação, restauro, saúde, comunidade* são as outras palavras que escolhi para provocar no leitor esse sentimento de que cada uma é uma pergunta em aberto, um campo a ser experimentado, um sabor a ser degustado e uma pulga atrás da orelha que nos ajuda a compreender melhor o que informa nossa visão de mundo.

Agimos no mundo a partir de como pensamos. Por isso, desejamos situar esta dissertação no cruzamento entre arte e ecologia, pois estar em contato com um vocabulário mais amplo ressignifica a compreensão que temos da fruição de uma obra de arte e ao mesmo tempo da nossa experiência de vida individual e coletiva. As palavras que se tornam evidentes a partir da apresentação e análise das obras de arte dos artistas serão sinalizadas ao final de cada sessão acompanhadas de algumas reflexões e perguntas que podem ser utilizadas como catalisadores de novas conversas ao redor do tema ecológico.

Ainda sobre as escolhas metodológicas que estruturam o texto e para dar conta de situar a discussão ambiental em uma dissertação que tem como ponto de partida a arte, utilizaremos ao longo da dissertação referências vindas das pesquisas curatoriais e educativas de *Incerteza Viva*. Esses autores ajudaram a dar contexto e contorno a como a pesquisa curatorial da Bienal se traduziria para as equipes e o público, para além das obras de arte e do tempo de exposição. São autores que tratam da contemporaneidade, da ecologia e da arte tendo em mente o contexto incerto no qual vivemos diante de inúmeras crises. São autores cujas obras têm se mostrado pertinentes e necessárias ainda, sete anos depois.

Tais autores também nos ajudarão a incorporar uma visão de mundo mais animista e menos mecanicista. A virada de pensamento necessária para olhar para uma Bienal como *Incerteza Viva* demanda de nós um reconhecimento de que a visão de mundo predominante é apenas uma visão. Que se trata de um projeto sociopolítico e econômico que coexiste, mesmo se impondo à força sobre outras formas de estar no mundo e que pode ser mais bem identificado na citação abaixo do livro *Direitos da Natureza: Ética biocêntrica e políticas ambientais*, do uruguaio Eduardo Gudynas. Originalmente publicado em 2014 em uma versão peruana e lançado em 2019 no Brasil, o livro de Gudynas complementa e expande sobre o conceito apresentado no livro de Alberto Acosta, *El Buen Vivir*, um marco no reconhecimento da cosmovisão andina, que inspirou uma virada na Constituição Equatoriana e serviu de base desde então para o entendimento de quão profunda é a raiz mecanicista nos projetos coloniais,

capitalistas e neoliberais na América Latina e no mundo. Essas referências foram algumas das leituras que deram base para começar as conversas e programações de *Incerteza Viva*.

A velha raiz cultural desse comportamento tem antecedentes diretos nas profundas mudanças iniciadas no Renascimento, expressas por, entre outros, Francis Bacon, com seu imperativo de dominar a Natureza, e René Descartes, com seu entendimento do meio ambiente e dos animais como máquinas que poderiam ser desmontadas para ser entendidas e manipuladas. Não se pode perder de vista que tais mudanças culturais impregnaram todo o ciclo de explorações e conquistas colônias na América Latina, alimentando a obsessão pela apropriação das riquezas e do continente e justificando a descrição e catalogação da sua Natureza. (GUDYNAS, 2019, p. 22)

Muito há de ser dito sobre o fim do mundo, aliás, muito é dito sobre o fim do mundo. Parte do que compõe uma visão mecanicista do mundo inclui um senso de desconexão e impotência diante da realidade. Todo projeto genocida, colonialista, patriarcal e hegemônico é também uma desmobilização de sentimentos, desejos, sonhos, comunidades e conexão. Uma mudança de visão nos ajuda – me ajuda – a estar diante do que está por vir (ou o que já chegou) e ainda ser capazes de contar mais uma história, criar mais um motivo para estar juntos para dançar, cantar, construir, observar, comer e assim, adiar o fim do mundo.

Em suma, a estrutura desta dissertação se baseia em três pilares complementares que serão intercalados ao longo do texto: arte como ponto de partida, ecologia como contexto e educação como forma. Os resultados esperados são: uma base conceitual a partir da qual compreender a relação entre arte e educação; uma rerepresentação da exposição *Incerteza Viva* como plataforma a partir da qual podemos continuar uma conversa sobre ecologia após 2016, ano da exposição; e evidenciar palavras em disputa no limiar entre arte e ecologia.

Ao longo do texto tecerei também cenas relacionadas com a minha experiência nesses três campos – arte, ecologia e educação –, na tentativa de estabelecer as bases para a continuação futura das minhas pesquisas nessa intersecção. Por isso, continuo a introdução deste trabalho com a contextualização abaixo.

Na sequência, haverá um aprofundamento no contexto a partir do qual podemos fazer uma leitura de arte e ecologia em diálogo por meio de uma educação engajada. Em seguida, apresentaremos a 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*, fazendo uma leitura dessa Bienal e de um dos grandes temas que ela apresenta: incerteza. Finalizamos com um roteiro que apresenta seis artistas e as obras de arte presentes na exposição, acompanhados de seis palavras que servem como base para futuras discussões. Desta forma, esta dissertação passeia

pelas três áreas da minha experiência profissional e de pesquisa na tentativa de estabelecer bases a partir das quais posso continuar por novos caminhos.

1.3. Ainda uma introdução: as imagens que nos habitam

No dia em que a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, abriu as portas novamente, era possível dirigir pela estrada até o ponto onde se avistava o tamanho da tragédia ocorrida. Diante do que estava posto à frente, sentimos a abstração simbólica que o gesto de “abrir a cidade” tinha naquele momento, pois não havia passagem pela estrada, nada estava funcionando de fato e o silêncio se instaurou de tal forma que as pessoas se encerravam em si mesmas sem poder esboçar qualquer reação que não fosse um par de palavras desarticuladas. O caminho estava completamente fechado e, pela dimensão do que o obstruía, ficaria assim por muito tempo. Fazia poucos dias que a barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais tinha se quebrado repentinamente, cortando a paisagem por um percurso de mais de 300 km. Alguns dias antes, eu e colegas de trabalho tínhamos passado por essa mesma estrada no caminho do trabalho, comentando a paisagem, percebendo o Rio Paraopeba, nos deleitando com a ideia de que mal podíamos esperar a próxima temporada de mexerica ponkan para ir visitar amigas na área e colher as frutas direto das árvores. Falávamos de arte contemporânea e ecologia no caminho para o Instituto Inhotim.

Trabalhando com arte contemporânea, estou acostumada a objetos, cenas, ambientes e conceitos que desafiam o olhar. Na minha experiência, posso afirmar que essa é uma das definições mais ouvidas sobre o que caracteriza a arte contemporânea. Ou seja, somos especialistas em estar diante do que desafia o olhar – como é arte contemporânea –, permanecer na situação e dela extrair insumos para novas situações, perguntas e respostas. Ao falar sobre arte contemporânea, o filósofo e crítico de arte Boris Groys (2010, p. 119) comenta que “Ser contemporâneo pode ser entendido como ser imediatamente presente, como estar aqui e agora”. Muitas vezes, o estar presente no aqui e agora é desconcertante. O aqui e agora contém elementos que nos tiram o chão ou para o qual ainda não adquirimos o vocabulário necessário para descrever. Quem se coloca no aqui e agora de forma consciente é como quem vive no estado de constante descoberta da linguagem, de deslumbramento diante do incerto e do que ainda não foi nomeado. É um estado no qual o que está diante de nós levanta mais perguntas do que respostas, e tudo bem essa inversão da lógica de que para cada pergunta há uma única resposta certa, que tudo pode ser respondido pela inteligência humana isolada de outros sistemas inteligentes ou por meio de uma tecnologia em constante desenvolvimento.

Na minha experiência, o trabalho de mediação em arte, e principalmente arte contemporânea, diz desse desejo de permanecer coletivamente nesse lugar no qual as perguntas são tão importantes quanto as respostas. No qual é possível sentir, ver, intuir e ainda não saber.

É por isso que no dia 29 de janeiro de 2019, diante de uma parede de lama tóxica que rasgava a paisagem, fazendo com que árvores centenárias parecessem um amontoado de galhos acumulando na boca de um bueiro depois de uma chuva forte, eu não conseguia entender o que estava a olhar. Percebi nas pessoas ao meu redor o mesmo sentimento mudo, diante de uma paisagem absurdamente silenciosa. A experiência é tão desconcertante que sentimos que precisamos de um novo léxico para dar conta de descrever e fazer sentido de um desastre previsível e calculável como a quebra de uma barragem que despeja aproximadamente 13 milhões de metros cúbicos de detritos da atividade de mineradoras na paisagem e no cotidiano de todos nós.

Imaginem então 1,8 trilhão de objetos contáveis ou 79 mil toneladas ou, ainda, uma área de aproximadamente 1.6 milhões de km²... de plástico puro. A água turva sem explicação. Uma ilha, ou talvez uma mancha disforme, que se dilui na imensidão no norte do Oceano Pacífico. Em 1997, o oceanógrafo e pesquisador Charles Moore descobre e nomeia o que conhecemos hoje oficialmente como a Grande Porção de Lixo, mas que também é chamado de Grande Ilha de Lixo do Pacífico, ou Grande Sopa de Lixo do Pacífico. A imaginação, mais uma vez, é desafiada. Ela é colocada em xeque. O que é mesmo que imaginamos quando tentamos entender uma ilha de plástico resultado da ação humana em escala global e com lixo que data de mais de 50 anos atrás que ainda não se degradou?

Em 2011, depois do tsunami que atingiu o Japão, circularam imagens de grandes porções do oceano cobertas por restos de construções humanas, muitas delas reconhecíveis – uma geladeira flutuando, pedaços de madeira, restos de piers e decks, embalagens plásticas que estariam na nossa estante de cozinha. Um pouco de tudo, e muito de tudo acumulado. E foi possível acompanhar esses materiais resultantes do desastre natural na sua migração pelo oceano até que, eventualmente, isso passou a compor a Grande Porção de Lixo (LEBRETON et al, 2018). Mas o que desafia os olhos e a imaginação é que a ilha mencionada anteriormente é mais parecida com uma sopa – como dizem os nomes alternativos da Grande Porção de Lixo. Ou seja, 94% do que compõe esse fenômeno é microplásticos tão pequenos que eles se diluem e se misturam na água do oceano formando uma película disforme e turva, que por sua vez se aglomera e torna a água tão densa e estéril que fica difícil imaginar qualquer tipo de

vida (LEBRETON et al, 2018). Isso, em uma porção de espaço que equivale a três vezes o tamanho da França.

O quanto esse exercício de imaginação é possível individual e coletivamente? O que acontece com a nossa cognição? O que isso diz da nossa experiência estética e sensível no mundo? E o que precisamos saber para dar conta de não só imaginar, mas nos deixar afetar por esse tipo de informação? E o que de fato nos mobiliza em um mundo cada vez mais complexo, onde este tipo de imagens superlativas é cada vez mais comum? O que do projeto de modernidade, progresso e desenvolvimento sobrevive a nossa capacidade de enxergar e nos deixar afetar pelo custo real desse projeto?

Nesse quadro, em que a modernidade parecia ainda sustentar seu círculo de influência mesmo entre aqueles que a criticavam ou esgarçavam seus valores, o desastre de Brumadinho adquire essa função simbólica: ser a imagem literal do colapso do projeto moderno brasileiro. Pois o desastre parecia trazer a certeza de que não era mais possível para a vanguarda artística conservar sua posição ambígua, que transitava entre a afirmação transgressora da liberdade e o apoio do Estado, das elites e das instituições, especialmente no que se refere à questão ambiental. Hoje, passados dois anos da tragédia, temos que admitir que o luto cedeu lugar à acomodação. Outros e tantos lutos se tornaram mais imperativos. Novos desastres ambientais – como as recentes queimadas na Floresta Amazônica – se sobrepuseram àquele, cujos efeitos perversos são agora invisíveis. (SIQUEIRA, 2021, p. 486)

Falar de perguntas dessa dimensão nos coloca diante da imensidão que é o mundo, ou da terra (Gaia), da complexidade que é o tempo que vivemos, do tamanho da urgência do luto, para não ceder à acomodação. Como diz Bruno Latour (2020, p. 448) ao final do livro *Diante de Gaia*, “Gaia pode acolher o presente, porém desconfia do Apocalipse e de tudo que pretende saltar para o fim dos tempos... Ela exige que os Modernos parem de acreditar que estão no outro lado do Apocalipse... Com seu dedo, ela [Gaia] aponta para a Terra, muito simplesmente”.

Mesmo que nos sintamos distantes de algo tão disforme como uma sopa/ilha de microplásticos no meio do oceano Pacífico, ou um algo concreto como o ocorrido em Brumadinho, ou que, com o tempo, outras notícias de novos desastres e crises ocupem a mente, esse tipo de acontecimento não é algo que possa ser “desvisto”. Quais são, então, as ferramentas que temos para enxergar e interagir com a forma desafiadora que o mundo se apresenta atualmente? Qual o papel da arte nesse contexto? Quais são os elementos da mediação cultural e o ensino de arte que podem subsidiar uma forma nova de enxergar, agir e continuar construindo individual e coletivamente em um campo de incerteza?

Essas perguntas nos auxiliam a dar contexto para a cena vivida após o desastre perpetrado pela Vale na cidade de Brumadinho e voltar à realidade, que não era mais a mesma. A reflexão evocada pelas perguntas é um convite a permanecer com o problema (HARAWAY, 2016) para pensar arte e educação em uma contemporaneidade complexa. E o motivo para pensar a arte e a educação nesse cenário não é somente uma escolha por algumas áreas do conhecimento especificamente, mas por acreditar que são essas áreas do fazer e pensar humano nas quais temos os elementos necessários para despertar (abrir os olhos), para ter *agenciamento* (LATOURE, 2020) da forma como percebemos o mundo e conseqüentemente como agimos no mundo. É no campo da arte e da educação que há espaço para permanecer com as perguntas o tempo suficiente para que a criatividade se manifeste e para que o gesto de estar juntas revele as possibilidades de agir juntas. É na intercessão de arte e educação que cabe o *fazer*, tanto quanto o *pensar*, sentir e perceber. Aqui ainda cabe um tipo de equilíbrio que se perdeu em outras áreas do conhecimento. E é também nesse campo que o cotidiano, ou o banal, pode ser estudado como recurso para dizer do que é importante conceitual e filosoficamente. Podemos nos voltar para as origens da arte na experiência humana, conforme John Dewey (2010, p. 62) nota em exemplos como o de estar diante do prazer de remexer a lenha que arde em uma lareira: “O homem que remexe os pedaços de lenha em brasa diria que o faz para melhorar o fogo; mas não deixa de ficar fascinado com o drama colorido da mudança encenada diante de seus olhos e de participar dela na imaginação. Ele não se mantém como um espectador frio”.

O que nos motiva a olhar para as inúmeras relações entre arte e ecologia passa pelo desejo de não se manter uma espectadora fria, nem de perpetuar em espaço de aprendizagem – em casa, escolas e museus – formas e um léxico que nos mantenham distantes e frias diante dos acontecimentos da nossa vida e da vida dos outros e da terra. Para, quiçá, sair de “uma estranha situação: atravessamos uma série de limiares, passamos por uma guerra total e não percebemos quase nada!” (LATOURE, 2020, p. 25). Latour evidencia a natureza radical deste cenário e nos convoca a pensar a forma como agimos no trecho a seguir:

A prova é que recebemos todas essas notícias com calma surpreendente, até mesmo com estoicismo admirável... Se uma mutação radical estivesse de fato em questão, todos já estaríamos modificando de cima para baixo as bases da nossa existência. Teríamos começado a mudar nossa comida, nosso *habitat*, nossos meios de transporte, nossas técnicas de cultura, em suma, nosso modo de produção... Mas aqui estamos: o que poderia ter sido uma crise passageira se transformou numa profunda mudança de nossa relação com o mundo. (LATOURE, 2020, p. 24-25)

O que era uma manchete ou outra anunciando um desastre, uma enchente, uma guerra, um massacre, passa a ocupar o nosso imaginário cada vez mais. Começamos a ligar os pontos e ver que não se trata de crises isoladas, de momentos passageiros e infelizes, mas de uma escolha coletiva de como estamos no mundo e como nos percebemos nele.

Os temas de arte e de ecologia se encontram nessa encruzilhada entre a percepção e a capacidade de agir. A história da arte mostra possíveis interconexões. São diversos os nomes e conceitos que descrevem essa relação na qual a produção artística contemporânea criada a partir da natureza tem demandado do espectador uma mudança de perspectiva na qual a natureza é protagonista e não apenas um cenário no qual arte acontece. Pois a ação antrópica à qual submetemos a natureza é tão invasiva e destrutiva que a tentativa de continuar vendo a natureza apenas como um cenário estático em cima do qual a cultura, o desenvolvimento e a tecnologia acontece e imprime seus conceitos, parece um castelo construído na areia – é só uma questão de tempo até tudo ruir, levando a arte e seus objetos juntamente com a história humana e toda forma de vida. A própria imagem de um castelo construído na areia poderia ser uma imagem positiva que nos fala sobre a impermanência da vida, o desapego e a beleza do efêmero, mas acaba sendo uma imagem sorrateira, que revela a profundidade da ilusão que o projeto civilizatório e desenvolvimentista instaurou. Parto da hipótese que há algo urgente a ser transformado na nossa imaginação e percepção. Que todas as crises da contemporaneidade – ambiental, econômica, sanitária etc. – passam também por uma crise de percepção ou ainda uma crise de paradigma. Acreditamos que se é possível enxergar formas de sair dessa crise, a arte aponta caminhos possíveis, de criativamente assumir a tarefa posta por Donna Haraway (2016, p. 1) no seu livro *Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno* e “criar problemas, provocar respostas potentes a eventos devastadores, bem como para resolver águas turbulentas e reconstruir lugares tranquilos”.

Veremos adiante que a curadoria de *Incerteza Viva* também situa a exposição em diálogo com as diversas crises revelando um tipo de tensão em oposição a uma harmonia, indo além dessa dicotomia. “A harmonia é um desastre do ponto de vista da arte. Ela diminui a intensidade dos problemas artísticos e traz à tona todos os clichês de uma bela alma” (LARSEN, 2016, p. 74). Ela, nesse sentido, se torna uma Bienal ousada, e mesmo tratando de temas anteriormente abordados por outras bienais, não trata os temas de forma harmoniosa, ou como se encontrássemos na arte as respostas para problemas sociais. Em vez disso,

(...) a arte, é claro, pode trabalhar a favor da melhoria, mas as coisas nunca melhoram para a arte. Ela deve continuar perturbada. A possibilidade da arte de

tensionar se deve ao fato de ela ser ao mesmo tempo orientada pelo problema e consciente do conflito, e também cética perante si mesma. (LARSEN, 2016, p. 74)

Então, como conciliar esses conflitos tornando acessível as questões e abrindo espaço para possíveis respostas? Se até agora foi possível mergulhar no contexto a partir do qual começamos a reflexão sobre arte e ecologia, a seguir o convite é a contextualizar as formas pelas quais esse diálogo vem acontecendo.

2. BOMBA DE SEMENTES! ARTE + ECOLOGIA + EDUCAÇÃO

Um grupo sentado ao ar livre sobre cangas, todas alinhadas umas com as outras, como uma colcha de retalhos. Uma cena corriqueira em um parque como o Ibirapuera, em São Paulo, ou ainda no maior museu de arte contemporânea a céu aberto, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Sob essas cangas, a grama verde, o jardim, o cheiro de terra, um ecossistema inteiro debaixo dos nossos pés. Acima delas, ideias, conversas, trocas, conceitos sendo tecidos por meio de atividades que ativam tanto nosso imaginário como nossa percepção e sensibilidade.

Essa situação ordinária é um dos fios condutores da nossa investigação da relação entre arte, ecologia e educação ao longo dos últimos 20 anos, incluindo passagens pelo Instituto Inhotim e a 32ª Bienal de São Paulo, que ocorreu no Parque Ibirapuera, em 2016. O que acontece quando uma reunião, ou simplesmente uma conversa, em vez de acontecer em um auditório ou sala de aula – possivelmente com paredes brancas e ar-condicionado –, acontece do lado de fora dos prédios que abrigam nosso trabalho com arte e educação? Quais conexões passam a importar? Quais inteligências passamos a utilizar? O que mais entra na equação para além de um foco nas pessoas que integram o grupo? Ou seja, em cenas como essa, todos os seres passam a integrar a conversa. Uma abelha que incomoda a pessoa que estava explanando enfaticamente suas ideias para o grupo, integra a conversa e altera o rumo dos acontecimentos. Não tem como ignorar a árvore, ao pé do qual estamos sentados por

causa da sua sombra, conversando sobre a relação da escultura com o seu entorno. O piquenique que acompanha a dinâmica da conversa ao ar livre sendo atacado gradativamente por formigas movimentando todos os elementos do grupo e assim, abre espaço para que novas conversas aconteçam. Estar sensível ao ambiente, admitindo que conversas entre seres humanos, por mais interessantes que sejam, ganham muito deixando um pouco da luz do sol entrar nas nossas mentes e o vento soprar arejando as ideias.

Vindo do contexto do trabalho educativo no Instituto Inhotim e ao chegar no escritório da Fundação Bienal, antes mesmo desta ter tomado forma, e logo de cara propor de fazer a reunião de planejamento no parque porque “o ar-condicionado está me matando”, foi possível constatar que a simples sugestão de estar em outro ambiente seria o ponto de partida para introduzir a ideia de interconexão. Um gesto como esse influencia como as pessoas conversam, como elas se relacionam com os temas, que tensões surgem e a partir de quais conceitos faremos o trabalho de mediação.

A nossa pesquisa em arte + ecologia + educação busca experimentar uma abordagem que nos ajude a melhor entender a interconectividade com toda a vida sob a terra para assim melhor agir em prol dela. O senso de interconexão com a vida e através dela é o que nos ajuda a reimaginar a nossa relação com a natureza e consequentemente com nós mesmos. Sem a capacidade de reimaginar relações, ficamos presos nas coisas como elas são e nos paradigmas vigentes sem possibilidade sequer de ter consciência da profundidade das suas raízes na nossa visão de mundo. Misturando arte + ecologia + educação, podemos realmente criar bombas de sementes de futuros possíveis, melhores, equânimes e férteis. Ou seja, formas criativas de resistência e de consciência do nosso papel no sistema atual tendo o benefício da terra, da comunidade e dos indivíduos em mente. Uma pergunta bem feita hoje nos lança no caminho da investigação de possíveis respostas futuras. Os processos que brotam do ponto de partida da conexão entre todos os seres, que convidam o ambiente a fazer parte da conversa e que demandam de outras inteligências para além só da nossa racionalidade tendem a ser processos educativos criativos e sensíveis nos quais é necessário que os participantes mudem de ponto de vista, mesmo que temporariamente. Isso nem sempre é um processo fácil ou linear e há um desafio em programas educativos de curta duração como uma Bienal, por exemplo, já que o tempo de assimilação às vezes é maior do que o tempo disponível.

O nosso interesse por arte + ecologia + educação se estrutura, em 2005, a partir do trabalho no Instituto Inhotim, em uma pesquisa que continua até hoje em outros cenários e novos espaços culturais. Ao longo do caminho, encontramos diversos nomes para descrever as bifurcações nas quais essas três áreas do conhecimento se encontram. Comumente, trata-se

de caminhos que se iniciam sempre em uma área e tendem a voltar a ela ou, como se diz popularmente, cada um “puxando o peixe para seu lado”. Nesse sentido, o encontro das áreas é mais um campo de disputa de território ou de léxico do que um ponto (ou vários) de encontro. Nessa brincadeira de cabo-de-guerra, fica evidente que há muito o que percorrer ainda para uma ação efetivamente transversal onde a sinergia entre arte, ecologia e educação gerem mais do que a junção das suas partes. A transversalidade também é um gesto coletivo, nunca individual, e por isso falamos mais, nesta dissertação, que relata um ponto de vista, sob a perspectiva da multidisciplinariedade do que da transversalidade.

Para ajudar a localizar a discussão, neste capítulo olhamos primeiro para dois exemplos emblemáticos da Land Art, nos dando uma noção de como ler alguns dos trabalhos escolhidos da Bienal *Incerteza Viva* que serão apresentados na sequência. A Land Art, ou Arte Ambiental, é o ponto de partida mais citado para situar artistas contemporâneos que estabelecem alguma relação com a natureza seja pela escolha de materiais, escala ou tema. Elegemos falar das obras *Spiral Jetty*, de Robert Smithson, e *Wheatfield*, de Agnes Denes, no intuito de que elas nos ajudam a refletir sobre sua contribuição histórica para uma compreensão ambiental, espacial e sensorial na arte e para algumas das discussões importantes dos artistas Carolina Caycedo, Jorge Menna Barreto, Pia Lindman, Ruth Ewan, Ursula Biemann e Paulo Tavares e Victor Grippo. Essa escolha se dá tendo em mente a criação futura de um glossário para uso na sala de aula. Nesse sentido, esse recorte da história da arte visa estabelecer diálogos com o currículo escolar em pontos nos quais professores sentem falta de subsídios. Ao longo dos 15 anos trabalhando com professores no programa educativo no Inhotim e atendendo mais de 20 municípios da área, pude constatar que dos anos 1960 em diante, e o que chamamos de arte contemporânea, é ainda um campo conceitual que carece de discussão no ambiente escolar.

Na sequência, olharemos para a definição de eco-arte a partir de algumas das pessoas que escreveram e continuam escrevendo a respeito, mergulhando em características que darão base para a leitura das obras de arte dos artistas da 32ª Bienal *Incerteza Viva* na dimensão de estabelecer pontos de diálogo e palavras para reimaginar a realidade.

Finalmente, para falar da educação através da eco-arte e perceber a sua relação com os movimentos artísticos dos anos 1960 em diante, seguiremos o percurso traçado em um artigo de 2008 da professora, pesquisadora e artista Hilary Inwood. Utilizaremos o texto “Mapping Eco-Art Education”, previamente mencionado, como base para traçar um contexto em que possamos enxergar a educação não formal ou mediação no diálogo entre arte e ecologia.

A educação em eco-arte surgiu, em parte, como uma resposta ao desenvolvimento da arte ambiental e ecológica, que os artistas começaram a criar no final da década de 1960 para demonstrar a sua crescente consciência das preocupações ambientais. Artistas como Hans Haacke, Joseph Beuys e Alan Sonfist podem ser vistos como pioneiros no modo de fazer arte, que não deve ser caracterizado em termos de meios ou estilo, mas sim em termos de ideias comuns e valores partilhados. Artistas como Agnes Denes, Mel Chin, Ana Mendieta, Newton Harrison e Helen Mayer Harrison, Lynne Hull, Mierle Laderman-Ukeles, Dominique Mazeaud e Andy Goldsworthy tocaram inúmeros espectadores através de seu trabalho, em termos de seus meios inovadores de comunicação, a sua compreensão das preocupações ambientais e soluções criativas para elas, e em alcançar públicos de formas que os cientistas e acadêmicos têm sido incapazes de fazer. (INWOOD, 2008, p. 59)

Utilizaremos aqui educação e mediação como sinônimos, pois a minha experiência principal é em educação não formal, mediação e formação em museus, centros culturais e programações culturais. Trata-se de um ponto de partida; que dialoga com a sala de aula e a educação formal como um todo, mas que conta com peculiaridades que me permite dizer de um campo mais amplo em relação à modelos e formatos preestabelecidos. Meu encontro com Inwood também se dá porque no mapa da educação através da eco-arte ela diz de um campo ampliado de educação, mas no final do artigo apresenta indagações específicas para a sala de aula.

O mencionado artigo ajuda, principalmente, a definir *eco-art education*, apresenta algumas das pessoas que inspiram esse conceito e como a educação através da eco-arte contribui para uma alfabetização ecológica. Para facilitar a leitura, utilizarei a sigla EECOIA intercalada com a expressão *educação através da arte*, inspirado na tradução em espanhol do conceito de *educação através da eco-art*, pois faltam traduções para o português.

No artigo mencionado, Inwood identifica que a literatura sobre a experiência de EECOIA é escassa e restrita à experiência de alguns educadores, também falta investimento em desenvolver, implementar e avaliar estratégias de eco-arte no currículo e na pedagogia dentro e fora da sala de aula. Anos depois do artigo ter sido escrito, o mesmo pode ser dito do cenário brasileiro contemporâneo, apesar do Brasil estar constantemente na pauta mundial sobre ecologia devido à sua importância estratégica considerando biomas como a Amazônia e, na revisão decolonial, ter uma contribuição significativa na história da arte. No Brasil, ainda vemos uma carência de sistematização sobre experiências educativas que informam a conexão arte e ecologia, não obstante o crescente interesse dessa interseção, principalmente em universidades.

Não são poucos os grupos de pesquisa que tratam de alguma forma do encontro arte e ecologia e seus desdobramentos. Dentre os grupos de pesquisa existentes estão: Grupo de

Pesquisa Arte (GAE): Ecologias (UFRJ)³, com coordenação de Paula Scamparini Ferreira e Marina Ferreira Frega; Grupo de Pesquisa Terra Comum: Arte e Ecologia (Escola Guignard/UEMG)⁴, com coordenação de Louise Marie Cardoso Ganz; Imaginação Comum: Grupo de estudos de arte e espacialidade (EBA/UFMG)⁵, com coordenação de Brígida Campbell; Grupo ECOARTE (IHAC/UFBA), com coordenação de Karla Schuch Brunet⁶; ARTECOLOGIA: Grupo de estudos e debates sobre arte e educação ambiental na formação de professores (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC/Camboriú), com coordenação de Débora de Fátima Einhardt Jara; Grupo ArteNatureza/ Grupo de Pesquisa “Arte, ecologia e saúde” (UFPEL/FURG/CNPq)⁷, com coordenação de Cláudio Tarouco Azevedo; LAB Corpo e Arte (UNIFESP/ BS)⁸, com coordenação de Conrado Augusto Gandara Federici; Imagem Multiplicada: Arte e Ecosofia (UFSM)⁹, com coordenação de Helga Corrêa; N^oMe – Núcleo de Estudos sobre Metodologias de Pesquisa em Artes (UNESP)¹⁰, com coordenação de Wladimir F. C. de Matto – só para destacar alguns que, até a presente data, parecem continuar ativos.

Nos grupos mencionados, podemos notar um grau de abertura para uma multidisciplinaridade, por arte e ecologia serem em si temas que tem uma diversidade inerente e que dialogam com outras áreas do conhecimento abrangendo tudo entre arquitetura e tecnologia, por exemplo. Se o foco dessas iniciativas acaba não tocando na questão da educação em si, chama a atenção que algumas palavras-chave se repetem nas pesquisas destes grupos espalhados pelo Brasil: arte, natureza, meio ambiente, ecologia, lugar, paisagem, território, intervenção e interatividade, estão entre as palavras mais citadas.

O que nos interessa notar aqui é que para a grande maioria dos grupos a referência histórica que dá contorno às discussões quase sempre começa com a Land Art, ou Environmental Art. Ou seja, as pesquisas se situam a partir da retomada da discussão na história da arte do papel da natureza, não mais como um cenário, tema ou pela lente da beleza, mas agora como um meio e material em si mesmo. A escala e dimensões, o local e o entorno mudam, o que também coloca em xeque os espaços tradicionais da arte. Há também que se pontuar que a divulgação científica ao redor das questões climáticas que também começam a

³ Cf.: <https://gaearteecologia.wixsite.com/grupogae/sobre-1>

⁴ Cf.: <https://www.youtube.com/watch?v=gyQMBm7KW2s>

⁵ Cf.: <https://imaginacaocomum.hotglue.me/>

⁶ Cf.: <https://ecoarte.info/ecoarte/sobre/>

⁷ Cf.: <https://www.facebook.com/grupoartenatureza/>

⁸ Cf.: https://www.instagram.com/lab_corpoearte/

⁹ Cf.: <https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgart/projeto-de-pesquisa-arte-e-transversalidade>

¹⁰ Cf.: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/e497c0e2-4fdf-4edd-a480-b69ec5b43b5b/content>

ganhar destaque naquele então, dando espaço para posicionamentos éticos e políticos diante da contemporaneidade.

2.1. Land Art: duas imagens para começar a conversa

Diz Smithson (1972, p. 531):

De Nova York, liguei para a Coordenação de Parques de Utah e conversei com Ted Tuttle, que me contou que a água no Great Salt Lake, ao norte do atalho de Lucin, que corta o lago em dois, tinha a cor de sopa de tomate. Era o suficiente para que eu fosse até lá dar uma olhada.

Para nosso deleite, imaginamos que foi suficiente saber de um lago cor de sopa de tomate para fazer com que o artista Robert Smithson, um dos pais da Land Art, se movimentasse na direção do que viria a ser uma das obras mais emblemáticas desse movimento artístico dos anos 70.

Imagine máquinas pesadas de movimentação de terra movendo 6.650 toneladas de material, especificamente rochas de basalto preto e terra. O *Spiral Jetty* é uma espiral de rocha e terra que gira cerca de 457 metros dentro do Great Salt Lake, no estado de Utah, nos Estados Unidos da América. “Smithson escolheu o local não apenas por causa da vasta paisagem circundante, mas também devido às plataformas de petróleo abandonadas próximas e ao monumento Golden Spike marcando a conclusão de 1869 da ferrovia transcontinental” (SHAPIRO, 2019, s/p). Imagine um trabalho de arte localizado em um local árido e despovoado, exposto às condições variáveis da água, terra e atmosfera circundantes. Imagine a dificuldade de acesso a este trabalho e o tipo de energia que demanda visitar a obra de arte:

(...) poucos anos após sua compleição o aumento no nível da água no Salt Lake deixou a obra submersa por quase 30 anos. Foi apenas nos anos 2000 que, sem que ninguém pudesse prever, salvo talvez alguns climatologistas, ela reapareceu; agora com uma coloração esbranquiçada, consequência de uma camada de sal depositada e cristalizada sobre as pedras de basalto da espiral original. (ANDRADE, 2021, s/p)

Antes de artistas como Robert Smithson se aventurarem em lugares inóspitos e isolados no intuito de fazer arte com e a partir da paisagem, imagens como essas pareciam impossíveis, ou pertenciam apenas ao imaginário do deslumbre diante da exuberância da natureza ou no conceito de *wilderness*: “o termo *wilderness* denotava paisagens desérticas, estéreis ou selvagens que despertavam muito mais o desespero, a confusão e o medo” (DANOWSKI, 2014, p. 38). Algo acontece com a nossa percepção quando a arte extrapola a

sala de exposição, colocando a escala humana em outra perspectiva e assume proporções inimagináveis. O vocabulário que se usa para falar de arte e do que estamos vendo, muda. Adotamos novas palavras – *site-specific*, *non-site*, *site dominant*, *site adjusted*, *site conditioned/determined* (IRWIN, 1985, p. 572) – e, para outras, passa a haver novos significados, novas dimensões.

O tamanho determina um objeto, mas a arte é determinada pela escala. Uma rachadura na parede, se vista em termos de escala e não de tamanho, pode ser o Grand Canyon. Uma sala pode adquirir a imensidão do sistema solar. A escala depende da nossa capacidade de estar consciente das realidades da percepção. Se nos recusarmos a libertar a escala do tamanho, ficamos com um objeto ou uma linguagem que *parecem* certos. Para mim, a escala opera pela incerteza. Estar na escala da Spiral Jetty é estar fora dela. (SMITHSON, 1972, p. 533)

Considerada a obra de arte mais importante de Robert Smithson, *Spiral Jetty* foi construída em abril de 1970. A sua relevância para a história da arte começa pelo fato de ter sido apenas construída. A sua construção a coloca na história da arte como um marco nas discussões sobre Land Art. O projeto saiu do papel e resistiu inclusive à ação entrópica do tempo e do espaço ao redor. Sua magnitude e ousadia no sentido do local, da movimentação de recursos e da imprevisibilidade em relação ao ambiente no qual está inserido fazem dessa obra de arte um ponto na paisagem difícil de ignorar. Ao mesmo tempo que ela se destaca na história da arte, ela também se destaca no seu entorno, porque

(...) a lacuna entre as curvas da espiral é mantida constante, por isso é uma espiral arquimediana, não a logarítmica normalmente encontrada na natureza, como em um nautilóide¹¹, um símbolo popular de crescimento orgânico. Isso separa ainda mais o caos de Smithson do mundo natural. (CHIANESE, 2013, p. 20)

Figura 2 - Fotografia de uma vista da obra de arte *Spiral Jetty*, de Robert Smithson.

¹¹ De acordo com o site Wikipedia: “Os nautilóides são um grupo de cefalópodes marinhos que se originaram no final do Cambriano e são representados hoje pelos vivos Nautilus e Allonautilus. Os nautilóides fósseis são diversos e especiosos, com mais de 2.500 espécies registradas.” Cf.: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nautilidae>

Fonte: Gianfranco Gorgoni, Dia Art Foundation.

Ver uma obra desta escala balança os conceitos a partir dos quais a arte é percebida e os coloca em um estado de incerteza. Por exemplo, perguntas fáceis de responder diante de uma pintura, aqui se tornam motivo para revisitar a obra diversas vezes: Onde começa e acaba a obra de arte inserida na paisagem? Do que ela é constituída? O que fica de fora?

Se por um lado é possível usar os sentidos e a fruição direta com a obra para chegar em conclusões que ajudem a responder essas perguntas, por outro lado esses questionamentos alargam a forma como se dá a crítica de arte, especializada ou não.

Na minha experiência no Instituto Inhotim, tendo trabalhado com inúmeros projetos que bebem da fonte da Land Art, é possível dizer também que o alargamento acontece porque para dar conta de planejar, executar e discutir este tipo de trabalho de arte, quem senta à mesa muda. As pessoas que participam desse tipo de projeto são as mais diversas e por isso as conversas tendem a ser mais desafiadoras. Os entendimentos, incertos. A necessidade de adaptar a linguagem, neste cenário, é crucial. Trabalhos de arte como os de artistas da Land Art, convidam múltiplos saberes e idealmente a transdisciplinaridade à mesa. O que veremos mais adiante, ao olhar para os artistas de *Incerteza Viva*, é que, além de serem projetos que continuam a dialogar com uma diversidade de pessoas no processo, assumem uma certa imprevisibilidade ou desordem, pois adentram territórios físicos e conceituais diferentes, oras desconhecidos.

É conhecido que Robert Smithson escreveu sobre como a construção de obras de arte necessariamente implica a sua desconstrução, e para isso ele se vale do conceito de entropia

ao falar sobre sua pesquisa e seus trabalhos, inclusive comentando trabalhos de outros artistas. Entropia, originalmente definida pela Segunda Lei da Termodinâmica, é um termo emprestado da física. Assim como diversos artistas da época, Smithson usa o conceito para designar uma medida de desordem em um dado sistema. Entropia para Smithson diz também de como um trabalho *site-specific* está e é integralmente o espaço (*site*) no qual está inserido e assim, tudo que acontece, imprevisivelmente, com o trabalho, é tanto o trabalho em si como um fenômeno a partir do qual compreender o trabalho no tempo. Um exemplo disso são as transformações que tanto obstruem a possibilidade de ver *Spiral Jetty* – como aconteceu por quase 30 anos –, quanto também revelam o alcance do seu conceito.

Na citação a seguir, Smithson (2004, p. 93) coloca também o conceito em uma perspectiva mais ampla:

Agora, acabei de ler este livro chamado *The Entropy Law and the Economic Process* [1971] e, mais ou menos, esse economista [Nicholas Georgescu-Roegen] vê todos os processos de fabricação de forma entrópica. Em outras palavras, podemos construir carros maiores e melhores, mas isso significa pilhas de lixo maiores e melhores. Portanto, pode ser que o resultado real de toda a produção, incluindo a produção artística, seja algum tipo de desperdício ou sistema obsoleto. Em outras palavras, toda produção de arte tende, de alguma forma, a se perder em outros significados ou o sistema social se desintegra.

Smithson, ao conceder uma entrevista à historiadora e crítica de arte Moira Roth, formula uma concepção de entropia a partir de conceitos econômicos ao citar o livro de Nicholas Georgescu-Roegen, ao mesmo tempo em que diz da sua preocupação em relação à escala e os materiais. As noções de perda de sentido associada à desintegração, e de finitude associada à ação humana, que rondam a percepção de Smithson, dizem de como a “concepção positiva de *wilderness* como “mundo-sem-nós” esteve no centro de alguns movimentos ambientalistas contemporâneos, como o preservacionismo radical, que teve sua atuação mais expressiva na segunda metade do século XX” (VIVEIROS DE CASTRO; DANOWSKI, 2014, p. 38). Apesar de ser um artista que construiu obras de arte na natureza, para as quais possivelmente não conseguiria permissão ambiental para executar nos dias de hoje, para ele estava claro uma tensão inerente à relação da arte e a natureza, da natureza e a cultura.

O mundo edênico da *wilderness* é assim um mundo *orgânico* e *plural*. Ele é construído em torno de uma oposição fundamental entre a *vida*, concebida como inesgotável profusão de formas e sutil equilíbrio de forças, e a *humanidade* (seja como espécie “antinatural”, seja em sua variedade moderna-industrial), imaginada como um fator que conspurca, diminui e desequilibra a vida, quantitativa e qualitativamente. (VIVEIROS DE CASTRO; DANOWSKI, 2014, p. 39)

Em uma busca rápida pela internet, é interessante perceber o quanto esta obra de arte é citada em websites oficiais do estado de Utah, do governo e das suas universidades. A obra de arte inserida na paisagem não passa despercebida por ninguém. Ela está ali para ser comentada, debatida e citada por todas as pessoas que estiverem dispostas a olhar e se perceberem também parte dessa mesma paisagem. Não precisamos entrar em um museu, pagar ingresso ou esperar na fila para acessar e, assim, formar uma opinião. Ao mesmo tempo, quem arrisca (e tem dinheiro) para fazer a viagem até o local, não poderá ignorar tudo que compõe a viagem. A paisagem da obra de arte passa a ser uma experiência no tempo do deslocamento também. Pode-se pensar que trabalhos como *Spiral Jetty* podem até estar na paisagem isolada ou selvagem, contanto que haja quem as veja. Além de um registro em vídeo, que em si é uma obra de arte, essa concepção é reforçada pelo apelo feito pelo próprio artista em uma carta escrita para o curador holandês Wim Beeren, em 1971. Smithsonian se referia na época ao registro de outro trabalho, mas que ressoa com as preocupações com todos seus trabalhos de *Earthworks*¹²: “É um trabalho grande, quero ter boas reproduções em revistas. Eu quero que a peça permaneça para sempre. Por favor ajude!” (NOVAK, 2020, s/p).

Imagine agora um campo de trigo no meio de uma das cidades mais emblemáticas e cosmopolitas do mundo. Exatamente dois hectares de trigo foram plantados e colhidos pela artista norte-americana Agnes Denes no verão de 1982 no parque Battery, a duas quadras da conhecida Wall Street e do então World Trade Center em Nova York. Esse gesto de plantio deve ser pensado no contexto do custo do terreno no qual se insere, avaliado em aproximadamente \$4.5 bilhões na época. Imagine o contraste, o paradoxo. A imagem de um campo de trigo no meio de uma cidade como Nova York escancara e chama a atenção para a forma como as nossas prioridades como civilização pareciam estar – e continuam estando – erradas. As necessidades básicas e coletivas, o bem-estar, a paisagem e o meio natural são substituídos pela especulação, ambição e poder – simbolizados pela cidade e pelos marcos arquitetônicos citados anteriormente.

Foram trazidos duzentos caminhões de terra e 285 sulcos foram cavados à mão e limpos de pedras e lixo. As sementes foram semeadas à mão e os sulcos cobertos com terra. O campo foi mantido por quatro meses, limpo de carvão de trigo, capinado, fertilizado e pulverizado contra fungos de bolor e um sistema de irrigação instalado. a safra foi colhida em 16 de agosto e rendeu mais de 1.000 libras de trigo dourado e saudável. (DENES, 1996, p. 543)

¹² Earthworks é comumente utilizado como sinônimo de Land Art, referindo-se ao período de obras de arte dessa natureza criadas entre 1960 e 1970.

A imagem da artista, solitária em meio ao campo dourado com a cidade ao fundo, parece uma montagem. Algo não pertence. Algo está fora da ordem. É a concretude e verticalidade da cidade que nos faz estranhar a beleza do campo de trigo ou será a firmeza, paz e abundância evocadas pelo corpo solitário da artista no campo dourado que faz da cidade uma imagem surreal?

Já no final dos anos 1950, a produção artística da época apontava para o que Peter Selz descreve como a “criação de esculturas como ambientes”. Certamente não é exclusivo desse período uma relação de arte e natureza, mas nas palavras de Agnes Denes (1996, p. 543) ao falar do seu trabalho icônico *Wheatfield*, de 1982, é um tipo de produção artística que “ultrapassa os limites da arena da arte para lidar com questões globais controversas, questionando o *status quo* e as infinitas contradições que parecemos aceitar em nossas vidas – ou seja, nossa capacidade de ver tanto e entender tão pouco”.

Figura 3 - Fotografia de Agnes Denes caminhando pela sua obra de arte *Wheatfield – A Confrontation*, de 1982.

Fonte: John McGrall/ Leslie Tonkonow Artworks + Projects

A simultaneidade da ocorrência da arte conceitual e do que hoje em dia é chamado de Land Art, e depois o que vem a ser também eco-arte, estabelece as bases nas quais artistas como os da Bienal vão produzir o que Carolina Caycedo chama de “arte em ação” para

descrever o seu fazer artístico. O que vemos são obras de arte que contam histórias coletivas que são capazes de instigar a imaginação e nos mobilizar politicamente. Trata-se de uma produção onde a pesquisa e o resultado se misturam em um território físico e conceitual e convidam o observador à participação – seja diretamente com experiência da obra de arte, seja por meio de conhecimento e engajamento nas questões ecológicas e sociopolíticas que circundam a obra de arte.

Em uma realidade em que essas questões são de interesse global, as definições de Land Art se expandem em um movimento que, por um lado, contribui para a definição do conceito, bem como abre a porteira, de uma forma que fica difícil encontrar definições certas para ela (ou para esse tipo de arte) (LIPPARD, 2022, s/p). Na conferência de encerramento da temporada *Art + Environment Season* do Museu de Arte de Nevada, disponível no canal do museu no Youtube, Lucy R. Lippard aborda o fato de que muito do que é chamado de Land Art na contemporaneidade não chega a sê-lo pois não trata diretamente das questões da terra/território. Ao mesmo tempo, ela chama a atenção para a necessidade de novas definições diante da urgência dos problemas, da diversidade das soluções e do papel dos artistas nesse processo que diz da arte, mas a extrapola.

Tendo o pensamento de Lippard sobre as relações de arte e ecologia diante de um tempo incerto, a Land Art nos ajuda a compreender que é na paisagem que a conversa se inicia. A paisagem que nos interessa tem a ver com um olhar para tudo que a compõe – pessoas, saberes, histórias, mitos e seres vivos. “A maioria das paisagens é realmente projetada pela cultura nas mãos de amadores anônimos que trabalham por tentativa e erro e privilegiam a função sobre a forma” (LIPPARD, 2014, s/p). O diferencial está em estabelecer diálogos com essas mãos amadoras que moldam a paisagem e cuja ação é interrompida e devastada – como nos projetos de Carolina Caycedo, Ursula Biemann e Paulo Tavares em áreas de represas ou mineração –, mas devastada por “os profissionais contratados que tentam entender o que está lá e capitalizar isso com seus próprios talentos individuais” (LIPPARD, 2014, s/p) em prol de um projeto externo à paisagem, cuja função serve a tudo menos à comunidade e onde a forma adota características de um projeto necropolítico.

No primeiro episódio da série documental *Guerras do Brasil.Doc*¹³, Ailton Krenak afirma: “Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática... Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos todos estão em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando”. Uma fala simples e direta, um

¹³ Cf.: <https://tvbrasil.ebc.com.br/guerras-do-brasildoc>

chamado para despertar de um tipo de sonho que nem sabemos bem que estamos sonhando. Krenak evidencia um choque de visões de mundo, ao mesmo tempo em que quebra a confortável tela que separa a arte (filme, tv, documentário) do público (entrevistador, toda equipe de produção, espectador, eu, você). A cultura contemporânea predominante segue uma agenda de crescente alienação à serviço do mercado e, conseqüentemente, de um projeto que exaure os chamados recursos naturais – sejam humanos, vegetais, animais e/ou outros. Essa sociedade do espetáculo¹⁴, suas formas e efeitos, têm sido tema da produção de inúmeros artistas nacionais e internacionais. Nos últimos anos pode-se observar uma crescente busca de artistas – e conseqüentemente curadores, curadoras, pesquisadores, pesquisadoras, críticos e críticas – pela transdisciplinariedade voltada para os fazeres ligados à natureza. Se a natureza já é tema de artistas desde sempre, é interessante observar que do pedestal ou retrato de natureza morta, depois como cenário a ser explorado, escavado ou percorrido, artistas agora passam a reconhecer a natureza nas suas mais diversas manifestações como co-criadora das suas produções. Este gesto implica em assumir a produção artística em um campo expandido de incertezas próprias dos sistemas vivos. Ou seja, em um campo expandido onde a própria vida acontece em toda a sua complexidade.

Se podemos estabelecer, a partir de um olhar crítico para com a Land Art, um campo fértil para a transdisciplinaridade, veremos com a eco-arte como isso é intencional.

2.2. A interconexão ecoa na arte

O termo eco-arte, ou arte ecológica, é frequentemente utilizado de forma intercambiável para descrever também o que é entendido como arte ambiental (Environmental Art) ou Land Art. Embora não se trate de coisas *a priori* diferentes, cada uma tem suas peculiaridades, e o uso intercambiável causa certa confusão. A artista, educadora e curadora Linda Weintraub escreve abundantemente sobre o tema e faz questão de esclarecer que quando nos referimos à arte em conjunto com o adjetivo *ambiental* a referência tende ser mais a de um momento histórico na arte (1960 - 1970) que inaugura uma forma particular de exibir escultura, principalmente ao ar livre e que implica uma escala monumental na/com a paisagem. É desse período que extraímos, até hoje, muito do subsídio conceitual para compreender a arte contemporânea, tratando de temas ecológicos ou outros. Quando se fala em eco-arte, e o ecológico aparece como um prefixo, estamos falando de um tema principalmente que implica um posicionamento claro político e ético de preocupação e

¹⁴ DEBORD, G. *Sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.

intenção com o ecossistema, seu bem-estar e preservação. Sacha Kagan (2014, p. 1), no seu artigo “The practice of ecological art”, cita uma parte de uma troca interna em novembro de 2011 entre os membros da EcoArt Network¹⁵ em que fica claro que a eco-arte:

(...) abraça uma ética ecológica tanto em seu conteúdo quanto em sua forma/materiais. Artistas considerados trabalhando dentro do gênero subscrevem geralmente um ou mais dos seguintes princípios:

- Atenção na rede de inter-relações em nosso ambiente – aos aspectos físicos, biológicos, culturais, políticos e aspectos históricos dos sistemas ecológicos.
- Criar obras que empreguem materiais naturais ou envolvam forças ambientais, como vento, água ou luz solar.
- Recuperar, restaurar e corrigir ambientes danificados.
- Informar o público sobre a dinâmica ecológica e os problemas ambientais que enfrentamos.
- Repensar as relações ecológicas, propondo criativamente novas possibilidades de coexistência, sustentabilidade e cura.

Nesse sentido, toda eco-arte é arte ambiental, mas nem toda arte ambiental pode ser considerada eco-arte. Eco-arte é diversa, transdisciplinar e de certa forma amorfa porque não se limita a uma expansão linear ou ascendente, nem à tecnicamente experimentar com uma mídia ou movimento artístico. Eco-arte pode estar disseminada em múltiplos movimentos artísticos históricos e contemporâneos e nesse sentido Weintraub se questiona até que ponto os artistas que se vêm fazendo eco-arte estão testando os limites da tolerância da arte à mudança e diríamos ainda, à indefinição ou incerteza.

Um dos artistas mais citados tanto como um expoente de arte ambiental e também como uma referência para a eco-arte é o alemão Hans Haacke. Na obra de Haacke, o cruzamento se dá principalmente pela sua inclinação gradual no movimento de arte ambiental nos anos 60, para uma arte socialmente engajada e como principal referência no movimento de *crítica institucional*. Em seu manifesto de 1966, ele propõe:

...faça algo, que experimenta, reage ao seu ambiente, muda, não seja estável...

...faça algo, indeterminado, que sempre parece diferente, cuja forma não pode ser prevista com precisão...

...faça algo, que reage às mudanças de luz e temperatura, está sujeito a correntes de ar e depende, no seu funcionamento, das forças da gravidade...

¹⁵ Cf.: <https://www.ecoartnetwork.org/>

...faça algo, que vive no tempo e faça o 'espectador' vivenciar o tempo... articule algo natural... (HAACKE, 1996, p. 872)

Em retrospectiva, o manifesto de Haacke pode ser lido em estreita relação com os escritos de Robert Smithson e Robert Irwin, para citar alguns artistas de arte ambiental cujas peças e escritos são emblemáticos, apontando para um entendimento ampliado de “ambiente” que inclui a noção de interconexão tão presente na eco-arte. A leitura da obra de Haacke é interessante exatamente por causa dessa expansão. Mesmo sendo um artista que produz no contexto de arte ambiental, ele chega rapidamente nos limites da simplicidade com o uso de elementos naturais – na contramão dos seus contemporâneos –, o que parece evidenciar mais explicitamente o pensamento da interconexão, que em si é um dos conceitos chave do pensamento sistêmico e da eco-arte.

Trataremos adiante de contribuições importantes dos artistas de arte ambiental para nossa percepção. Afinal, arte ambiental é uma grande referência e comumente citada por vários dos artistas da 32ª Bienal com os quais trabalharemos na compreensão do léxico para dizer de arte e ecologia. O destaque dado ao pensamento de Haacke, no contexto de falar sobre arte, ecologia e educação, se dá porque ele nomeou na época, o pensamento sistêmico que nos interessa aqui: “Uma ‘escultura’ que reage fisicamente ao seu ambiente e/ou afeta o seu entorno já não deve ser considerada como um objeto... Funde-se assim com o ambiente numa relação que é melhor entendida como um ‘sistema’ de processos interdependentes” (HAACKE, 1969, p. 874).

Uma das suas obras mais emblemáticas com elementos naturais é *Condensation Cube* (1963-1968), que consiste em um cubo de acrílico com uma quantidade pequena de água no seu interior. Sob a luz constante da galeria e em relação contínua com o que se passa dentro da sala de exposição vemos a água dentro do cubo em transformação. O interesse de Haacke por ecologia e biologia, dentre outros temas, era bem conhecido, e de acordo com o website do MACBA¹⁶, museu que detém a obra mencionada acima,

Haacke foi influenciado pelas ideias de Ludwig von Bertalanffy, especialmente aquelas delineadas em sua Teoria Geral dos Sistemas de 1968. Para o biólogo e filósofo austríaco, um organismo vivo é um sistema aberto que muda continuamente dependendo de seu diálogo ou interação com o meio ambiente. Os primeiros trabalhos de Haacke, como *Condensation Cube*, transpõem esse conceito para o âmbito da arte.

¹⁶ Cf.: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/haacke-hans/condensation-cube>

Figura 4 - Fotografia da obra *Condensation Cube* (1963-1968) de Hans Haacke, vista de exposição.

Fonte: Coleção MACBA.

A leitura ampliada do pensamento *eco* de Haacke se relaciona com a história da eco-arte traçada pela filósofa, artista, pesquisadora e estudiosa no campo transdisciplinar das Artes e Humanidades Ecológicas, Beth Carruthers. Ela situa os artistas de *Land Art/ Earthworks* ou como já falamos aqui, arte ambiental, na busca por libertar-se dos espaços tradicionais das galerias. O foco deles se voltou para a terra como meio ou local/ *site*¹⁷, mas Carruthers, em seu artigo de 2006, *Mapping the Terrain of Contemporary EcoArt Practice and Collaboration*, acrescenta que nessa busca por quebrar com a caixa branca das galerias, os artistas da Land Art das décadas de 1960 e 1970 passaram longe de incorporar a sensibilidade ou a consciência da complexidade biorregional. Hoje em dia é possível reconhecermos esses trabalhos na sua dimensão monumental em relação à história da arte e da escultura, mas sem deixar de lado a percepção crítica deles como uma tremenda imposição aos ecossistemas locais. Interessantemente, no catálogo da 32ª Bienal de São Paulo a curadora Júlia Rebouças nomeia nas sete páginas do seu ensaio, *Arte porque sim*, os acontecimentos ecológicos, sociais, políticos e culturais do período de novembro de 2015 a junho de 2016. A revisão crítica da Land Art à luz da urgência climática, que então se anunciava e que hoje é

¹⁷ *Site* é um termo cunhado pelos artistas da Land Art e da Arte Ambiental dos anos 60. Por si só é um termo complexo, com inúmeros desdobramentos. Literalmente, *site* pode ser traduzido como local, ou sítio, no sentido de espaço ocupado, ou que pode ser ocupado por algo. Vários dos artistas mencionados nesta dissertação têm relação direta com esse conceito e com algumas variações como descritas por Robert Irwin como: *site-specific*, *non-site*, *site dominant*, *site adjusted*, *site conditioned/determined* (IRWIN, 1985, p. 572).

gritante, ressoa com o posicionamento da curadoria de *Incerteza Viva* de situar arte também na sua urgência diante de um campo crítico maior.

Ainda no caminho de compreender eco-arte mais profundamente, Beth Carruthers, no mesmo artigo citado anteriormente, oferece um glossário com vários termos, dentre eles eco-arte como

(...) um amplo campo de prática artística interdisciplinar, que se distingue da Land Art e da Arte Ambiental pelo seu foco específico em ideologias e metodologias sensíveis ao mundo. A prática EcoART procura Restaurar, Proteger e Preservar o mundo por si só, e mediar as relações humano/mundo para este fim. (CARRUTHERS, 2006, s/p)

Se por um lado o prefixo *eco*, junto com arte, define uma atitude em relação à vida/ambiente, também a lança em uma direção constantemente nova, desconhecida e em rápida aceleração. Afinal, se acreditássemos realmente no impacto individual e coletivo da ação humana, no meio ambiente já teríamos parado e mudado de rumo de imediato, tema que tira o sono dos ecologistas desde sempre. Nesse sentido, a adoção do *eco* implica, então, como diz Weintraub (2012, s/p), em “um objetivo compartilhado entre ecologistas e artistas – todos eles se esforçam ativamente para garantir a vitalidade dos ecossistemas da Terra”. Ela ainda identifica quatro atributos que aproximam a eco-arte da ecologia: interconexão, dinamismo, tópicos e ecocentrismo. “Esses atributos servem como rotas de navegação pela profusão inspiradora de obras de arte ecológicas. Novas descobertas estão sendo continuamente feitas em seus cruzamentos, alimentando a expansão em constante evolução da arte ecológica” (WEINTRAUB, 2012, p. 6).

No livro *To life! Eco art in pursuit of a sustainable planet* (“À vida! Eco-arte em busca de um planeta sustentável”), Weintraub brinca com o título para contrastar uma visão antropocêntrica e uma visão ecocêntrica especulando que, se ouvimos o brinde “À vida!” sendo dito em um encontro de pessoas, há grandes chances desse brinde ser reservado a uma única espécie – os seres humanos.

Se, no entanto, os ecologistas e ambientalistas exclamassem “À vida!”, o objeto do seu brinde incluiria micróbios, plantas, animais e seus habitats... A cosmovisão ecocêntrica honra a santidade da vida, aumenta a sua diversidade, protesta contra a sua negligência e otimiza a sua vitalidade... O ecocentrismo prevê humanos como componentes de sistemas interconectados. (WEINTRAUB, 2012, p. 9)

Inwood faz uma menção importante às contribuições da artista visual, autora, professora e crítica de arte norte-americana Suzi Gablik. Amplamente referenciado por quase todas as pessoas citadas neste capítulo, na primeira frase do livro *The Reenchantment of Art*

“O reencantamento da arte”, sem tradução oficial para o português) é dito que “Este livro é uma meditação sustentada sobre como podemos restaurar à nossa cultura o seu sentido de vitalidade, possibilidade e magia” (GABLIK 1991, p. 1). O livro de Gablik nos ajuda a fazer o percurso, por meio de uma crítica do modernismo, entre os paradigmas de desilusão e o que ela está chamando de magia. O reencantamento dela se dá no contato com o paradigma ecológico, a partir do qual ela provoca um divórcio com as ideias individualistas da arte moderna.

Estamos em tempos de transição, um período indefinido entre o desapego do velho e o apego ao novo. É um bom momento para atender ao delineamento de objetivos, pois cada vez mais pessoas imaginam que o nosso sistema atual pode ser substituído por algo melhor: proximidade, em vez de distanciamento; o cultivo de valores ecocêntricos e do pensamento sistêmico; uma disciplina desenvolvida de cuidado; um individualismo que não é puramente individual, mas que se baseia nas relações sociais e também promove a comunidade e o bem-estar do todo; uma visão ampliada da arte como uma prática social e não apenas um olhar desencarnado. (GABLIK, 1991, p. 181)

Gablik parece ter influenciado fortemente o pensamento da educação através da eco-arte porque convoca o leitor repetidamente à ação, a assumir o nosso lugar ativo nesse limiar. Ela deixa clara a missão de artistas e educadores já que “o eu compassivo e ecológico precisará ser cultivado com tanto rigor quanto cultivamos, em longos anos de pensamento abstrato, a mente voltada para a objetividade científica e estética: distante, fria, neutra, livre de valores” (GABLIK, 1991, p. 180).

Esse é o ponto de virada. O que a eco-arte organiza, na nossa compreensão de arte contemporânea, é uma visão sistêmica, interconectada e transdisciplinar e a conversa com a educação parte desse ponto em diante. Nesse sentido, a visão sistêmica, a interconexão e a transdisciplinaridade não são só temas importantes para compreender a arte e ecologia, mas são o antídoto que precisamos coletivamente para dar conta da complexidade da contemporaneidade, superando, ou, pelo menos, consolidando, visões alternativas a uma visão mecanicista do mundo e assim imaginar um outro ponto de partida para uma educação na interseção da arte e ecologia. A necessidade da superação dos paradigmas vigentes ecoa através de vários dos estudiosos que trabalham com educação e que são citados no artigo de Inwood. Matt Sanger (1997, p. 4), que trabalha na educação com o conceito de senso de lugar (*Sense of Place*)¹⁸, a descreve da seguinte forma: “A sociedade tornou-se um reflexo da separação entre o homem e a natureza defendida por Descartes e Bacon – e os educadores incentivam esta separação”.

¹⁸ “O geógrafo social Yi-Fu Tuan fornece o primeiro uso do termo ‘senso de lugar’ que encontrei em seu livro *Space and Place* (1977), no qual ele o utiliza para descrever como os indivíduos respondem ao ambiente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente.” (SANGER, 1994, p. 4)

Na visão de Charles Garoian (1998, p. 245), descrevendo sua experiência em sala de aula pontua que na experiência dele não podem ser consideradas como neutras as representações e conseqüentemente a nossa percepção da terra: “O cânone da arte ocidental é pedagógico em metáforas antipáticas. A noção de ‘antipatia’ neste artigo representa o *ethos* adversário do dualismo sujeito-objeto da epistemologia da Europa Ocidental”. Na seqüência, ele introduz uma das palavras recortadas por Inwood para descrever o tipo de pedagogia que dá base para uma EECO. “Em comparação, a arte e a pedagogia empáticas representam metáforas de cuidado, compaixão e comunidade” (GAROIAN, 1998, p. 245). Inwood (2008, p. 63) também pontua a necessidade de uma virada ao dizer que

As filosofias modernistas e os valores positivistas não constituem um ambiente favorável para cultivar a educação em eco-arte ou a educação em arte verde em geral; em vez disso, o pós-modernismo construtivista e o construtivismo social estão a revelar-se mais conducentes ao cultivo deste campo emergente.

Inwood (2008, p. 63) indica, assim como temos destacado aqui, que “essas bases também exigem que acadêmicos e educadores olhem para além dos limites da nossa própria disciplina e se envolvam num pensamento interdisciplinar, a fim de racionalizar e contextualizar a educação em eco-arte”. Sem dar uma resposta imediatamente, Inwood também nos convoca a refletir sobre como essa mudança de paradigma pode penetrar no cotidiano da sala de aula, nos currículos e na forma de fazer mediação e educação em geral. Se referido aos cânones da arte ocidental para descrever o meio ambiente/paisagem, conforme descritos por Garoian¹⁹, Inwood (2008, p. 63) pergunta para o seu leitor se seria suficiente “aumentar a consciencialização sobre a ideologia destas metáforas num programa de ensino de arte, ou a sua utilização teve de ser totalmente interrompida?” .

Se já está claro que uma educação através da eco-arte só pode se dar na contramão dos paradigmas predominantes ocidentais, ao longo do artigo de Inwood algumas características e valores são repetidamente citadas como fundamentais para entender o caráter revolucionário da proposta de uma educação que se dá através da sensibilidade que a arte possibilita e a consciência que a ecologia nos brinda: Empatia, compaixão, respeito pelo meio ambiente, o apoio a uma ética fundiária (valorizando todas as formas de vida neste planeta), pensamento sistêmico, sustentabilidade, diversidade social e biológica, justiça social e ambiental, colaboração, integridade, negação das atitudes exploratórias da arte ocidental e da dominação do ser humano na terra, criação de novos mitos, invocação e interconexão. O que nos interessa do gesto de mapear uma definição mais clara do que seria educação através da

¹⁹ Garoian é professor no College of Arts and Architecture da Penn State University. Ele reflete sobre o que chama de pedagogia da arte da paisagem através de cinco metáforas que nos ajudam a perceber a estereotipagem do meio ambiente na arte: o espaço pictórico, o sistema de perspectiva linear, a paisagem sublime, o impulso cartográfico e a máquina. Cada uma dessas metáforas é usada para ilustrar a objetivação histórica e a estereotipagem do meio ambiente por meio da arte paisagística. Em resposta a isso, ele propõe uma sexta metáfora no ensino da arte que seria a pedagogia ecológica, que seria uma forma de promover representações compassivas e cuidadosas do ambiente.

eco-arte é aspirar a “posicionar bem a educação através da arte juntamente com a arte ambiental e eco-arte, para contribuir para uma mudança de atitudes e comportamentos em relação ao meio ambiente.” (INWOOD, 2008, p. 70) e poder se questionar “Que tipos de atividades são mais envolventes e memoráveis para eles, e qual é o efeito na sua literacia ecológica?” (INWOOD, 2008, p. 69).

A educação através da eco-arte integra o ensino de arte com a educação ambiental como forma de desenvolver a consciência e a interação com conceitos e questões ambientais, como conservação, preservação, restauração e sustentabilidade. Nisto, a educação através da eco-arte promete uma abordagem inovadora à educação ecológica e ambiental, que equilibra as raízes tradicionais destas disciplinas (encontradas nas abordagens cognitivas e positivistas da educação científica) com as abordagens mais criativas, afetivas e sensoriais do ensino de arte. (INWOOD, 2008, p. 58)

A alfabetização ecológica, ou literacia ecológica, na opinião de Inwood, é o objetivo de um trabalho mais profundo da educação que acompanha a arte ecológica. Também, nos ajudaria a melhor agir no mundo, individual e coletivamente.

Em contraste com os modelos de literacia ambiental, que se concentram principalmente no ambiente como uma série de questões a serem resolvidas através de valores e ação, os modelos de literacia ecológica enfatizam que o conhecimento sobre o ambiente é necessário para uma tomada de decisão informada. (MCBRIDE et al, 2013, p. 13)

No texto sobre os processos artísticos e pedagógicos da 32ª Bienal de São Paulo no material distribuídos aos professores interessados, Valquíria Prates (2016, p. 13) menciona que “aprender a fazer escolhas diante de contextos incertos poder ser uma forma de desenvolver uma relação mais amorosa com a incerteza”. Saber tomar decisões informadas diante do não saber parece uma charada difícil de decifrar, mas em última instância, acreditamos que tanto a fruição da arte, a consciência ecológica e o agir educativo nos coloca diante de mais perguntas do que respostas. Por isso a urgência de identificar palavras em comum a partir das quais poderíamos sentar à mesa juntos entre todas as áreas do conhecimento. Ou, melhor ainda, quando topamos sentar no meio de um parque, juntos, sobre cangas alinhadas umas com as outras. Desta forma, abertos a outras percepções, disponíveis para outras interações e com a escuta atenta ao que se revela. Empáticos, vulneráveis e compassivos.

A arte que está enraizada num eu “ouvinte” e que cultiva o entrelaçamento do eu e do Outro, sugere uma experiência de fluxo que não é delimitada pelo eu, mas que se estende à comunidade através de modos de empatia recíproca. Como esta arte é centrada no ouvinte e não orientada para a visão, não pode ser plenamente realizada

através do modo de autoexpressão; só pode concretizar-se através do diálogo, como uma conversa aberta, na qual se ouve e se inclui outras vozes. (GABLIK, 1995, p. 83)

O que acaba acontecendo quando saímos a campo é que o vento sopra e areja as ideias como sugerimos no início deste capítulo. Diante da paisagem, na imensidão da natureza – manifestada por meio de um ataque de formigas, uma pedreira ou um campo de trigo –, somos vulneráveis. A vulnerabilidade é o grau de abertura necessário para que as transformações ocorram. Anna Lowenhaupt Tsing, no livro *O cogumelo no fim do mundo*, uma das referências da curadoria de *Incerteza Viva* e recentemente com tradução para o português de Jorge Menna Barreto (um dos artistas selecionados aqui), fala sobre como “os encontros imprevisíveis nos transformam; não estamos no controle, nem de nós mesmos” (TSING, 2015, p. 64). Tsing (2015) contrapõe a noção de *progresso* à ideia de *precariedade* e como ela pode ser descrita como o estado de estar vulnerável aos outros. É na precariedade que a vida também se manifesta. Ainda mais, o que o livro dela torna visível, assim como os trabalhos de Land Art, para além da sua escala majestosa, é que não são só alguns (pessoas ou espécies) que vivem na precariedade, mas todos nós. Que, diante da vida, vulneráveis, podemos ter a real dimensão de quem somos e a partir disso começar sim uma conversa que agencie o que cada um – humanos e outros seres – traz para que o encontro não seja apenas a soma das partes.

Tendo visto um pouco sobre o contexto a partir do qual estabelecemos diálogos possíveis entre arte e ecologia, seguiremos delineando um percurso pela *Incerteza Viva* como uma curadoria e depois como um recorte a partir dos artistas previamente mencionados.

3. INCERTEZA VIVA

Neste capítulo, adentramos a 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*, dando destaque para a palavra *incerteza*. Ainda que ela acabe se somando às outras seis palavras em disputa, o aprofundamento nessa palavra em específico diz mais de um gesto ou de uma lente a partir da qual podemos melhor entender o contexto de *Incerteza Viva*, como uma exposição possível de ser revisitada, para iniciar uma conversa crítica e reflexiva sobre arte e ecologia. A pesquisa curatorial de *Incerteza Viva* resultou na exposição que ocupou o prédio da Fundação Bienal e alguns pontos dentro do Parque Ibirapuera e incluiu também uma extensa programação antes, durante e depois, além de alguns materiais impressos, incluindo catálogo, guia de visitação, livro Dias de Estudos e material educativo. É deles, inclusive, que extraímos os subsídios para apresentar esta Bienal e a ideia de incerteza quase sete anos depois. Mais do que reproduzir um retrato fiel de como a Bienal se deu, ou visitar sua forma, o foco metodológico está em fazer uma leitura buscando aquilo que persiste na memória e torna as palavras incerteza, tempo, cosmovisão, transformação, restauro, saúde e comunidade, questões abertas e plataformas a partir das quais a conversa continua e se alavanca futuramente.

Como em todo evento desse porte, a programação de *Incerteza Viva* foi diversa e se espalhou ao longo dos meses de setembro a dezembro de 2016 principalmente. Exibição de filmes, palestras, lançamentos, performances, ativações de obras de arte, oficinas e peças de teatro foram alguns dos formatos utilizados. Vale destacar que obras de arte instaladas fisicamente no pavilhão como *Ágora: Oca Tapera Terreiro*, de Bené Fontelles, ou a proposta de Amílcar Packer, *Oficina de Imaginação Política*, por exemplo, foram quase integralmente programáticas. Desdobram-se em espaços autônomos de encontro e debate, de fluxo e passagem. Esse tipo de formato não é incomum na arte contemporânea e acabam sendo espaços úteis e complementares às ações de mediação da exposição, além de apresentarem o público com uma importante reflexão sobre do que é feita a arte, afinal. São espaços mais democráticos para o público, na mesma medida em que acabam sendo enigmáticos para aqueles visitantes que esperam ver obras prontas em visitas que os mantêm no campo seguro da fruição sem participação. Este tipo de obras-programação correm sempre o risco de serem ignoradas ou esvaziadas e por isso mesmo as julgo importantes. Veremos no próximo capítulo, ao falar sobre a obra *Restauro*, de Jorge Menna Barreto, que propôs a ocupação do restaurante do pavilhão como obra de arte que, se não houver quem a coma, tem perdida uma grande parte de si. Ao mesmo tempo, obras como *Restauro* não se restringem ao alimento, e assim ativam reflexões sobre outras sensibilidades, sentidos e formas de nutrição. Não foi diferente nas outras obras participativas ou programáticas. *Ágora: Oca Tapera Terreiro* foi em si um espaço visual e sensorial onde uma programação aconteceu, mas quando não, havia no espaço em si muito o que ver e sentir. Já a *Oficina de Imaginação Política* gerou um registro digital²⁰ de leitura disponível até hoje e se desdobrou para ocupar a Casa do Povo/SP em 2017.

Figura 5 - Fotografia vista do interior da obra *Ágora: Oca Tapera Terreiro* de Bené Fontelles.

²⁰ Mais sobre o desdobramento da Oficina de Imaginação Política e acesso ao arquivo digital: Cf.: <https://casadopovo.org.br/oficina-de-imaginacao-politica/>

Fonte: Website da 32ª Bienal de São Paulo, 2016.

A programação de *Incerteza Viva* em si deixou alguns vestígios, principalmente no canal de Youtube da Bienal de São Paulo²¹. O mais contundente nessa lista, interessante, são os registros das atividades periféricas da exposição: as gravações do curso para mediadores e as palestras complementares aos dias de estudo. Essas duas ações, a primeira fechada só para mediadores e a segunda aberta ao público, foram oportunidades de estabelecer conexões com o que estava sendo discutido naquele então. Em si, foram formatos curatoriais para encontrar, em um campo ampliado, as reverberações necessárias para os temas da Bienal. A publicação do Dias de Estudos será citada neste capítulo exatamente por ter conseguido expandir o diálogo de *Incerteza Viva* para outros lugares, áreas do conhecimento e campos de pesquisa. Já o curso de mediadores não teve uma publicação em si, sendo que o material educativo, que também será citado a seguir, foi elaborado anteriormente à exposição e com metodologia própria que não a que estruturou as ações de mediação e educação durante a exposição.

3.1. *Incerteza Viva* e a incerteza como exercício

²¹ Canal de Youtube da 32ª Bienal de São Paulo: Cf.: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLkSoqx CZ9sGc4f2DH9FTKu w4VUdlpCOWT>

Chamado de *Incerteza Viva: Processos Artísticos e Pedagógicos – 32ª Bienal de São Paulo*, o material educativo consiste em um fichário contendo cadernos de textos, cadernos com informação de uma seleção de artistas e um “diário polifônico de processos”, contendo um caderno dedicado aos relatos de processos pedagógicos descrevendo 10 práticas resultantes da metodologia de encontro com profissionais da educação formal e não-formal. O formato aberto do fichário é um convite a acumular mais do que é dado. Esse formato coloca o leitor na posição ativa de coletor e registrador da sua experiência. Facilmente novos registros podem passar a compor os cadernos existentes do material educativo estabelecendo desdobramentos e diálogos. Há espaço, o convite está feito. O material é estruturado de forma que serve como auxílio ao leitor para refletir sobre seu papel na relação entre quem cria, quem ensina e quem aprende. O leitor, possivelmente uma pessoa da área de educação, é convidado ao pensamento artístico que “considera que a criação em artes se caracteriza por um estado de investigação que se dá por meio do envolvimento com contextos, formas e conceitos” (PRATES, 2016, p. 4). Com isso, a proposta é a de incorporar práticas reflexivas que promovam o diálogo, e assim, quebrando hierarquias. Trata-se de um convite ao exercício da dúvida, do questionamento e do dissenso. Em suma, uma porta aberta para ir além do papel de propositor (de um processo educativo) e uma proposta para se sentir participante – o que por si só é um convite ao inesperado, insurgente e potencialmente reorganizador de ideias e conceitos. Nas palavras de uma das autoras e principal proponente, a educadora, curadora e pesquisadora Valquíria Prates:

Desse modo, fazer educação como quem faz arte implica a disponibilidade de experimentar as próprias ações desenvolvidas em escolas, centros culturais e exposições: a consciência de que é preciso deixar de utilizar obras de arte apenas para ilustrar temas e conceitos, e passar a arriscar e desenvolver uma postura ativa de pesquisa em relação aos processos artísticos e seus desdobramentos. (PRATES, 2016, p. 5)

Além de ser um convite conforme descrito por Prates, a publicação nasce a partir de uma série de workshops de estudo e pesquisa, ainda em 2015, cujos participantes foram as equipes fixas da Bienal²² e um grupo de professores, educadores e mediadores convidados. Tendo como ponto de partida doze artistas escolhidos pela curadoria, a ideia foi desenvolver “práticas pedagógicas em diálogo com processos de criação, obras e pesquisas desses artistas”

²² A Fundação Bienal de São Paulo mantém uma equipe permanente que acaba operando como fio condutor entre as bienais, pois, além das atividades não se encerrarem no período que a exposição em si fica aberta ao público no pavilhão da Bienal, os processos educativos precisam de uma coerência conceitual que vai além dos recortes curatoriais de cada edição.

(PRATES, 2016, p. 14). Desses encontros foram registradas dez experiências que levam para outros ambientes – sala de aula, pátio, ateliê – as questões da Bienal, mesmo antes dela existir.

O curador Jochen Volz escreve um texto no qual apresenta a pesquisa curatorial que dá origem à *Incerteza Viva*. Assim, o público leitor é convidado a adentrar os temas da Bienal sabendo que é

(...) possível, desejável e necessário aprender a usufruir a incerteza como fonte de criação e reconhecimento de outras possibilidades de organização da vida, ao observar as obras e os processos de artistas que escolheram acolher e habitar a incerteza para além do medo que possa surgir diante do desconhecido. (PRATES, 2016, p. 16)

O fichário continua com mais quatro cadernos: *Narrativa e incerteza*, *Cosmologia e incerteza*, *Ecologia e incerteza*, *Educação e incerteza*. Desde o início, esses quatro conceitos em diálogo com a incerteza foram organizadores da curadoria e conseqüentemente do programa educativo – publicação, preparação, roteiros, ateliê e programação. Os quatro textos que expandem cada um dos conceitos são muito bons ao trazer pensadores como Mia Couto, Milene Rodrigues Martins, Rodrigo Nunes e Virginia Kastrup, em ensaios relativamente curtos e por isso mesmo tão possíveis de dialogarem com o extenso público que acaba acessando materiais educativos de exposições de arte.

O escritor Mia Couto abre seu texto em *Narrativa e incerteza* nos dizendo que

Eu escrevo porque não sei. A preparação para a viagem da escrita implica, no meu caso, o despojar de toda a bagagem. A construção de uma narrativa implica estar disponível. E para se estar completamente disponível há que deixar de saber, há que deixar de estar ocupado por certezas. (COUTO, 2016, p. 3)

A seguir, nos convoca a refletir que assim como temos motivos para temer as incertezas, igualmente temos que temer a certeza porque “a certeza pode excluir, pode afastar-nos da complexidade e diversidade do mundo, pode criar uma falsa ideia de segurança e de superioridade racional e moral” (COUTO, 2016, p. 6).

Milene Rodrigues Martins, pesquisadora do ensino da cosmologia contemporânea, chama a nossa atenção no início do texto (2016, p. 3) no caderno *Educação e incerteza* para a ideia que “ao estudar o Universo, o homem, por ser parte integrante do objeto de estudo, não ocupa uma posição propícia para estabelecer e compreender as leis que o regem”. Sugere que essa seria então a origem das inúmeras e plurais explicações, teorias e reflexões, para responder as perguntas básicas de qualquer cosmologia: de onde viemos e para onde vamos? A autora destaca a importância da incerteza e do dissenso no conhecimento científico.

Estaríamos errando se entendêssemos a ciência a partir de certezas inquestionáveis. Nos convoca assim a compreender como ela é “fruto de constantes evoluções e reconstruções, a postura que desconsidera o papel da incerteza no progresso da ciência é, na melhor das hipóteses, incoerente” (MARTINS, 2016, p. 5). Compreendemos que no exercício de levantar possíveis respostas, inclusive para possíveis fins do mundo, criamos a partir da incerteza, cosmologias importantes e plurais.

O filósofo Rodrigo Nunes (2016, p. 3) começa o caderno *Ecologia e incerteza* esclarecendo que é possível entender a incerteza de forma subjetiva e objetiva:

(...) o sujeito é livre na medida em que é capaz de escolher entre diferentes possibilidades de ação; o objeto é condicionado porque não pode deixar de se submeter a leis ou à ação alheia. Se por muito tempo pensou-se que a incerteza era apenas uma limitação do conhecimento humano, e não uma característica da própria natureza, foi em virtude dessa sobreposição.

Sendo assim, a incerteza no sujeito seria uma falta de conhecimento do sujeito, algo em construção ou ainda um direito a agir no mundo exatamente por causa desse campo incerto e inexplorado. Já a incerteza no objeto é porque “o próprio mundo é incerto, repleto de possibilidades que podem ou não se realizar ou de resultados inesperados que estão presentes, ainda que apenas em potência, nas situações mais ordinárias” (NUNES, 2016, p. 3). Com Nunes, aprofundamos a percepção sobre a incerteza e a relação com como agimos no mundo. Ele chega, inclusive, a situar uma sensação comum diante do fim do mundo como um jogo de azar onde a incerteza ocupa um papel importante, mas talvez paralisante: “Afinal, quem garante que amanhã ou depois não se descobrirá uma fonte de energia barata, limpa e inesgotável... nos permitindo seguir crescendo de modo indefinido?” (NUNES, 2016, p. 6). Resta a pergunta: então, para que agir?

O ensaio de Nunes recapitula as raízes de muitos dos pontos de partida críticos desta dissertação em relação à contemporaneidade, incluindo o mito de um desenvolvimento infinito em um planeta de recursos finitos. Ao chamar a nossa atenção para a diferença entre sujeito e objeto, ele nos guia no caminho para compreender o impacto do Antropoceno em nós por ser um movimento que inverte a relação entre sujeito e objeto. Ele explica que “essa concepção da natureza como *mobília do mundo*, inanimada e sem história, coleção de objetos à disposição do sujeito humano” (NUNES, 2016, p. 4), além de coincidir com o desenvolvimento tecnológico da civilização, é grande parte do problema de uma visão determinista do Universo. Assim, para nosso desespero, situamo-nos em um mundo onde “a incerteza, pensa-se hoje, não é privilégio humano, mas condição objetiva, presente em todas

as coisas” (NUNES, 2016, p. 5). Ao final do ensaio, ele retoma esta condição – que cá entre nós, é desnorteante! – para plantar no leitor uma reflexão a respeito dos que se beneficiam em fomentar um tipo de fé pautada no jogo de acaso baseado na incerteza. O mundo pode acabar ou não, podemos achar a cura ou não, haverá solução ou não, Superman, Aquaman ou outro “man” chegará ou não, e, até lá, quem paga a conta?

No caderno *Educação e incerteza*, logo de cara a psicóloga Virginia Kastrup situa o conceito de incerteza em uma dimensão existencial e como uma experiência concreta que demanda de nós um posicionamento ético-político. Ao comentar a complexidade da questão, ela ressalta a necessidade de termos clareza da escolha que fazemos como educadores, mas também como sociedade e indivíduos:

No primeiro caminho, a incerteza é vivida como algo perigoso, demasiado grande, que não é possível combater. Ao nos agarrar à certeza do conhecido, encolhemos nossas vidas - surge o medo, a indiferença e o desencanto. No segundo, a incerteza dá lugar à invenção, fazendo emergir atitudes de engajamento e participação que procuram originar estratégias de construção de um mundo comum. Para pensar o papel da educação em tempos de incerteza é preciso seguir o segundo caminho, o da invenção. (KASTRUP, 2016, p. 3)

Kastrup adentra o entendimento do conceito de invenção como algo integral a experiência humana separando-o de processos psicológicos como a percepção, memória, linguagem ou a aprendizagem. Para ela, a invenção está relacionada à nossa capacidade de problematizar e assim resistir ao que já está pronto, acabado e certo, ou seja, “significa acolher e habitar a incerteza” (KASTRUP, 2016, p. 4).

Com Kastrup (2016, p. 4), é possível retomar a experiência narrada na introdução desta dissertação de como a arte contemporânea nos ajuda a ir além diante do estranhamento e do não saber:

A experiência estética pode ser de difícil apreensão, mas, por ter um caráter inquietante, atrai e mesmo obriga a retornar a determinada imagem diversas vezes, interrompendo e voltando, em um vaivém entre o chamado da obra e o desejo de ir além que ela suscita.

A autora então compartilha brevemente a sua experiência no projeto Encontros Multissensoriais²³ como um exemplo de como as forças inventivas, o engajamento e participação no encontro de cegos e outros públicos no espaço expositivo nos ajudam a ir além.

²³ Ocorrido entre 2011 e 2013 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Vale destacar que o material educativo, assim como as outras publicações, estão ainda acessíveis e disponíveis on-line. No website da 32ª Bienal também é possível encontrar uma série de links²⁴ interessantes de referências que dialogam com o material educativo e o desdobram. Só é possível revisitar a experiência de *Incerteza Viva* à luz das experiências que aumentam o volume do incômodo que me impulsiona nesta pesquisa devido ao fato que posso reler esse material todo tantos anos depois. A sensação é de um reencontro com aquilo que não sabia que já me habitava. Revisitar este conteúdo buscando uma compreensão mais completa de *incerteza*, por exemplo, gera em mim uma familiaridade e um estranhamento. Familiaridade porque o sabor das palavras me é conhecido e me agrada. Um estranhamento porque me sinto em descompasso para com meu tempo. Me coloca diante de questões existenciais diante de problemas reais da contemporaneidade. Revisitar *Incerteza Viva* neste capítulo foi até agora e continuará nas próximas páginas, sendo um norte desnorteador. Se por um lado a escolha de falar a partir desta exposição faz sentido porque estabelece um campo em comum com o leitor, a escolha não pode ser um fator limitante. Uma exposição é só uma exposição, ainda bem que tem questões que permanecem vivas, que envelhecem bem e que nos fazem saborear na boca palavras que continuam em disputa.

3.2. Incerteza, viva

Nesta sessão, olharemos para a palavra incerteza e, a partir dela, a curadoria e outros aspectos de *Incerteza Viva*. Não teríamos como começar pinçando outra palavra que não esta. Ela nos desloca imediatamente, como quando nos olhamos pela primeira vez no espelho e perceber que simultaneamente sabemos quem somos e o que vemos refletido de volta é totalmente estranho a nós. Nesse instante podemos ser tudo e nada. Podemos reconhecer em cada marca e ruga do nosso rosto a nossa história de vida e assim mesmo não nos permitindo sermos definidos apenas por aquelas marcas. Assim, topamos aceitar o desafio de trilhar o caminho até nós mesmos até agora e de agora em diante. “Discutir a incerteza também inclui processos de desaprendizado e exige um entendimento da natureza ilimitada do conhecimento” (VOLZ; REBOUÇAS, 2016, p. 21). Nesse sentido, talvez o estranhamento seja um convite a desaprender e assim à invenção e ocupação das palavras, conversas e encontros necessários para futuros possíveis.

²⁴ Cf.: <http://materialeducativo.32Bienal.org.br/>

Uma das frases mais marcantes do nosso primeiro contato com as pesquisas curatoriais no início do trabalho na 32ª Bienal de São Paulo foi a ideia que, embora a incerteza esteja de alguma forma associada à crise, ela não é o seu equivalente. A noção de relação entre incerteza e crise – sensação (incerteza) e percepção (de crise), percepção (incerteza) e realidade (as crises contemporâneas) –, simultaneamente com a percepção da distância entre esses dois conceitos era difícil de perceber. A dificuldade nascia tanto no cenário político que culminou no impeachment da então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, em agosto de 2016, um mês antes da abertura de *Incerteza Viva*, quanto do fato de que, quase um ano depois do rompimento criminoso da barragem de Fundão – que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, aproximadamente às 15h30, no Complexo Industrial de Germano, no Município de Mariana (MG) –, estávamos discutindo a incerteza como campo fértil no qual navegar a contemporaneidade. Quanta crise! Quão profunda era a raiz do problema! Quão desorientados estávamos todos diante de tantos, aparentes, ataques à nossa percepção e vivência social, política, estética, sensorial e afetiva. Famílias inteiras sofreram e continuam sofrendo com a fissura que estas crises pareceram instaurar e naturalizar no nosso cotidiano. Instituições sofreram, sofremos todos com isto e com os tsunamis de lama, vírus e corrupção que se segue em anos seguintes. Os tempos eram incertos e respiramos na esperança de que tudo passaria... Vai passar porque temer não é possível. Temer não. Tememos o pior. E algo pior veio...

Agora, anos depois, apegamo-nos de forma peculiar à noção de incerteza, pois é ela que dá conta de explicar por que depois de tantas crises, a incerteza nos impulsiona para frente, nos ajuda a encontrar o olho do furacão quando só vemos à nossa frente o furacão em si. É por meio da incerteza, se seguimos seu fluxo de constante questionamento (*versus* se agarrar na primeira certeza que surgir) que nos encontramos com o desconhecido e “descrever o desconhecido sempre implica interrogar aquilo que consideramos conhecido” (VOLZ; REBOUÇAS, 2016, p. 21).

A proposta de permanecer no que, na teoria da complexidade, é chamado de “à beira do caos” é muito similar ao conceito de incerteza trabalhada na proposta curatorial de *Incerteza Viva*. Em uma conversa sobre mudanças climáticas e nosso papel no mundo como criadores, tendo esgotado qualquer tentativa de manter a esperança, estávamos diante da única pergunta possível: diante do tamanho dos problemas do mundo, qual a solução? Patricia Shaw, professora e pesquisadora da teoria da complexidade e fundadora do *Complexity and Management Centre*, nos conduziu então em uma reflexão sobre como é importante lançar essa pergunta de volta para o campo da incerteza, pois não há uma única resposta possível nem certa. Nenhum pensamento linear vai dar conta de responder ao emaranhado de

problemas que se apresentam à nossa frente. Será apenas se fazendo múltiplas perguntas que as múltiplas respostas ou saídas se revelarão. A solução é tão complexa quanto o problema. E a solução mais criativa é possivelmente a mais diversa, plural e transformadora. Nos referimos aqui a Teoria da Complexidade por ser um campo que estuda sistemas complexos e como estes sistemas apresentam fenômenos que contribuem para mudanças acontecerem. Em última instância estudamos, experimentamos e fruimos de arte e dessa experiência sairemos outros, quiçá, melhores. Em diálogo com isso, gosto de lembrar de ter ouvido a ativista ambiental indiana Vandana Shiva dizer que para todos os problemas que ela já enfrentou sempre houve uma resposta possível: a diversidade²⁵.

No ensaio curatorial do catálogo da Bienal, Jochen Volz, o curador chefe de *Incerteza Viva*, faz referência à teoria da informação para apresentar o termo *entropia*. Sendo uma palavra emprestada da termodinâmica e que determina o quão próximo um sistema está do equilíbrio, considerando ainda a desordem que nele há, a entropia “descreve a perda de informação, a indisponibilidade de energia em um sistema para realizar trabalho” (VOLZ; REBOUÇAS, 2016, p. 23). Transpondo essa lógica para o nosso estar no mundo: quanto mais perto do equilíbrio estamos, mais radical e imprevisível serão nossos comportamentos, sem que isso necessariamente comprometa o equilíbrio em si.

Estamos mesmo vivendo um “Novo Regime Climático”. O termo, cunhado por Bruno Latour (2020, p. 18), refere-se à síntese da situação presente, “na qual o quadro físico que os Modernos haviam considerado líquido e certo, o solo sobre o qual a sua história sempre se desenrolara, tornou-se instável”. Quais são as formas de pensar que temos para lidar com a instabilidade? Como dizer do que é incerto? Fato é que a incerteza sempre esteve presente, fazendo parte inclusive da natureza inerente à vida. A vida é constante mudança, mas vivemos uma realidade nas micro e macro políticas sociais baseadas na ilusão do controle. Assim, como resgatar as narrativas que nos conectam com a vida? Essas perguntas têm sido centrais a uma série de eventos, exposições e publicações no campo da arte e ecologia. E, indiscutivelmente, um marco recente dessa abordagem em nível nacional foi a 32ª Bienal de São Paulo em 2016. Os artistas, cuja produção é objeto desta pesquisa, estiveram entre os artistas dessa Bienal.

Incerteza Viva considera as incertezas como um sistema de orientação generativo e se constrói sobre a convicção de que, para enfrentar objetivamente as grandes questões do nosso tempo, como o aquecimento global e seu impacto em nossos

²⁵ O contato direto com Patricia Shaw e com Vandana Shiva se deu no contexto do meu trabalho como associada da Escola Schumacher Brasil. Cf.: <https://escolaschumacherbrasil.com.br/a-escola/>

habitats, a extinção de espécies e a perda da diversidade biológica e cultural, a crescente instabilidade econômica e política, a injustiça na distribuição dos recursos naturais da terra, as migrações globais e a assustadora disseminação da xenofobia, é necessário desvincular a incerteza do medo. (VOLZ, 2016, p. 21)

Incerteza Viva antecipou a centralidade que as artes podem ter para a discussão, reflexão e experimentação do exercício da incerteza, mas em um campo seguro. Torna-se cada vez mais importante olhar para o que a experiência estética nos possibilita e, conseqüentemente, ensina, para depois dar conta da experiência cotidiana.

3.3. Da incerteza para uma Bienal

Ao longo de todos os ensaios que compõem o catálogo de *Incerteza Viva*, vemos um arcabouço de conceitos que giram em torno de evidenciar os problemas que assolam nossos tempos. Se isto poderia ser dito de muitas Bienais antes e depois de *Incerteza Viva*, o que parece diferenciar a Bienal em questão é um romantismo que se dilui pelo fato de ter estado encravada em um momento político-social histórico. Por tanto, pareceu exaltar a urgência das questões postas, mais do que uma tentativa de apresentar alternativas futuras. Nas palavras de um dos curadores, o dinamarquês Lars Bang Larsen (2016, p. 75), “A arte não é capaz de nos dar a utopia. Mas no contato com a arte, conscientemente, podemos procurar as conexões e pontos cegos onde existe a vida em comum”.

A história das Bienais brasileiras, desde a primeira, que ocorreu em 1951, começa com um objetivo de projeção para o futuro – apresentando as tendências da arte moderna nacional e internacional – e pouco a pouco mira em ser uma reflexão sobre seu tempo. Isto sem deixar de lado o desejo recorrente de referenciar o passado na medida que são incorporadas revisões históricas e salas de homenageados. Se, em 1951, a Bienal se propôs a expor aproximadamente 1.800 obras de arte, a Bienal de 2016 propõe um número significativamente menor. Essa flutuação dos dados – número de obras, número de artistas e países – por si só informa os objetivos daquela Bienal e sua visão em relação à representatividade, assim como também uma reflexão ensimesmada do tipo de ocupação possível, a cada edição, do imponente prédio da Fundação Bienal de São Paulo dentro do Parque Ibirapuera.

Se, por um lado, trata-se de um formato em crise, por outro, estamos falando também de uma plataforma a partir da qual outras discussões podem ocorrer. Nada novo no espectro até aí, já que a instância institucional é por si só parte do sistema capitalista que demanda, para sua sustentação e reprodução, que haja crises, conforme podemos ver no livro de David

Harvey (2011, p. 18), *O Enigma do Capital: e as crises do capitalismo*: “As crises financeiras servem para racionalizar as irracionalidades do capitalismo”. No caso de Harvey ele fala de crises financeiras, mas o mesmo pode ser dito para toda instância dentro do sistema capitalista que busca sua reprodução ou crescimento a partir da inovação ou da busca incessante por tendências, como conceitualmente são as bienais como oráculos no circuito de arte mundial. Acertar o tom em relação à contemporaneidade é um constante desafio para eventos como uma Bienal, uma Manifesta e uma Documenta. Por exemplo, vemos no ano de 2023 uma crise profunda de identidade e representatividade na Documenta de Kassel, evento que parecia, até pouco tempo atrás, sólida e uma das mais inovadoras manifestações na área. Agendada para acontecer em 2027, a Documenta 16 parece terminar o ano em uma crise profunda detonada pela complexidade que é ser um evento que ocorre no coração da Europa em um mundo globalizado que vê diante das suas telas um genocídio ao vivo na Faixa de Gaza – tendo inclusive a própria Alemanha como um dos seus maiores apoiadores políticos. Quais são os discursos que eventos de grande porte como esses nutrem? O que sustenta esses eventos? Como podemos fazer de eventos como as bienais mais do que só projeções utópicas para futuros cada vez mais improváveis? Como fazer das suas estruturas permeáveis o suficiente para aquilo que acontece aqui e agora, e, portanto, é o mais latente que está ocorrendo na vida do seu público? Sabemos afinal que os tempos institucionais e o tempo da arte é diferente do tempo vivido. Estamos sempre atrasados...e, quando não, estamos em crise...

Analisando as duas Bienais anteriores à *Incerteza Viva*, vemos que de certa forma elas se propõem a desmascarar discursos hegemônicos e propor outros modos de pensar e agir no mundo – gesto que segue a tendência da arte contemporânea de simultaneamente voltar seu olhar para si mesmo em uma crítica institucional como continuar a evocar aquilo que extrapola a forma e vai ao encontro do indizível, a magia e o patrimônio imaterial.

Esse é o caso da 31ª Bienal, sob o título de *Como falar das coisas que não existem*, com curadoria de Charles Esche e a equipe conformada por Pablo Lafuente, Nuria Enguita Mayo, Galit Eilat e Oren Sagiv. Sem o intuito de achatá-las as duas exposições, assim como a 32ª Bienal de São Paulo, a Bienal de 2014 também se propõe a esboçar “futuros possíveis-utópicos ou distópicos – que se tornam possíveis quando as coisas que não existem são invocadas a uma existência potencial” (SEROUSSI et al , 2014, p. 56). Sendo que ela demonstra uma forte tendência à crítica institucional e um formalismo que caracteriza bienais no mundo todo.

A Bienal de São Paulo, originalmente espaço ou vitrine de culturas nacionais e burguesas, também tem sido, principalmente desde sua 27ª edição, em 2006, uma plataforma que permite a experimentação com o próprio formato. A 31ª Bienal acontece, quase exclusivamente, dentro do Pavilhão Ciccillo Matarazzo no Parque Ibirapuera – uma decisão tomada com um espírito experimental, a fim de testar até que ponto o pavilhão pode estar aberto à cidade da qual ele tem sido parte desde sua criação em 1957. (SEROUSSI et al, 2014, p. 56)

Desta forma, vemos na 31ª e na 30ª Bienal ainda um desejo de formalmente questionar a natureza do modelo de Bienal, seu prédio e operação. A 31ª Bienal ainda se coloca como uma ferramenta e nesse sentido, ainda se situa no romantismo mencionado acima ligado a uma ideia de utopia que a 32ª Bienal desmonta ao assumir outras cosmovisões e a ter arriscado ser uma Bienal de muitos comissionamentos. Ou seja, buscando ser uma Bienal que experimenta com e na incerteza. Certamente, como dito anteriormente, o momento histórico e político que marca 2016 faz dela uma Bienal que não projeta só futuros possíveis, mas se instaura na urgência do presente. O curador Jochen Volz (2016, p. 27) situa o papel das Bienais hoje como sendo “uma plataforma que promova ativamente a diversidade, a liberdade e a experimentação e, ao mesmo tempo, o exercício do pensamento crítico e a proposição de outras realidades possíveis”.

Já a 30ª Bienal se autodenomina “babel”. Nas palavras do curador chefe Luiz Pérez-Oramas (2012, p. 26):

Nesse *babélico* desafio está nossa intenção de transcender o estágio de simples exibição que, em geral, caracteriza a maioria das *escrituras curatoriais*, em sua obsessão de se fazerem *transparentes*. Seria necessário acompanhar a exibição das obras, sua inevitável opacidade, através de um argumento que não se mascare na brancura imaculada e afásica das paredes em que são exibidas, nem na ilusão de transparência do dispositivo que as exhibe. Seria necessário tornar visível a *escritura curatorial, expográfica*, que emoldura a apresentação das obras: como mais uma voz entre as vozes; mas como uma *voz vinculante*.

Iminência das Poéticas, título da 30ª Bienal, traz 111 artistas e 3.796 obras, sendo que 75% jamais haviam sido vistas. De acordo com a curadoria, a intenção por trás disso é colocar em xeque fugir dos estereótipos da arte contemporânea ao dar voz àqueles (ainda) não reconhecidos pelo mercado ou pela academia e assim, dar visibilidade a quem produz uma linguagem própria. Além do venezuelano Luiz Pérez-Oramas, trabalharam nessa Bienal os curadores-adjuntos André Severo e Tobi Maier, e contou-se com a curadora-assistente Isabela Villanueva. Um projeto ambicioso diante dos recortes propostos nas duas Bienais seguintes. A 31ª Bienal contou com mais de 70 projetos, cerca de 100 participantes e 250 trabalhos. *Incerteza Viva*, teve uma estrutura de uma banca curatorial na qual Jochen Volz foi

reconhecido como o curador principal, mas que convidou à mesa as curadoras Gabi Ngcobo, Júlia Rebouças, Sofia Olascoaga e o curador Lars Bang Larsen. Com 81 artistas e 415 obras de arte, 32ª Bienal aponta juntamente com a 31ª para um caminho mais enxuto no sentido do seu tamanho – coisa que a 30ª Bienal não foi.

O motivo de olhar para as duas Bienais anteriores nada mais é do que ter um senso de contexto de como *Incerteza Viva* se situa em uma tradição que continua também para além dela. Se muito pode ser dito e criticado de cada edição, o que nos interessa aqui é perceber que cada edição e cada vez mais em todo evento de arte em nível mundial, há uma urgência que pressiona de fora para dentro os formatos dessas exposições. São projetos ambiciosos, e por isso mesmo elas acabam escancarando suas limitações conceituais, espaciais e temporais. A questão agora é que em um mundo onde as mudanças climáticas não podem ser mais colocadas de lado e onde as crises se revelam cada vez mais interconectadas, resta se perguntar o que aprendemos nas exposições para caminhar juntos na direção de outros futuros possíveis? Poderíamos, como exercício, extrair de qualquer um dos eventos citados aqui, uma lista de artistas que similarmente com o exercício desta dissertação poderíamos a partir deles aprender algo sobre nosso tempo pelo viés ecológico. Bons exemplos de artistas que trabalham com sensibilidade ambiental estão presentes em toda Bienal. E talvez essa seja a melhor forma de lidar com uma Bienal. Ou seja, podendo fazer recortes que nos inspiram a continuar a conversa, mesmo após o encerramento da exposição. Como vimos ao falar de eco-arte, é possível identificar, ao longo da história da arte, a presença de um olhar em sintonia com a ecologia, mas também, e cada vez mais, precisa ser mais do que um tema em si mesmo e sim uma forma de fazer. Uma forma de olhar para absolutamente tudo com um olhar da interconexão, deixando de lado uma visão mecanicista e utilitária da terra e das conexões humanas. A expografia da Bienal também se propunha a ser pensada a partir de um outro paradigma de diálogo e conexão entre as obras.

3.4. De uma Bienal para um jardim

“*Incerteza Viva* é construída como um jardim”, afirma o curador Jochen Volz no catálogo da 32ª Bienal de São Paulo. Trata-se de uma afirmação bastante ambiciosa no que diz respeito às relações que constroem e sustentam um jardim. Ele ainda comenta a expografia dizendo que “o jardim se torna um modelo, tanto metafórica como metodologicamente, promovendo diversidade de espaço, favorecendo experiências e ativação por meio do público” (VOLZ, 2016, p. 27). Interessantemente, Volz chega a mencionar que o papel de

uma Bienal é o desaprender e se reinventar porque é nesse movimento constante de transformação que é possível nascerem outras formas e práticas artísticas. Olhar para uma Bienal como um jardim nos parece, ainda hoje, inspirador e contraditório, exatamente porque é uma ideia, mas que pode também inspirar uma forma de estar nos espaços expositivos. Se a exposição se articula como um jardim, podemos pensar na virada vegetal proposta por Emanuele Coccia na medida em que ele situa o mundo como produto cultural dos seres vivos e não somente como uma condição ou superfície a partir da qual a vida se articula. Esse gesto de inversão provoca em nós, os polinizadores desse jardim, uma outra relação com a ecologia produzida da ideia de um todo (exposição) construído em camadas de temas e ideias tecidas livremente e interconectadas.

Pensar o mundo como um *jardim* cujos jardineiros são as próprias plantas significa, antes de tudo, reivindicar seu estatuto de *artefato*: o próprio mundo nada tem de puramente natural, no sentido de que a natureza seria *a priori*, dada de antemão; ele se acha, ao contrário, sobre o limiar de indistinção entre natureza e cultura. Ele é o *produto cultural* dos seres vivos, e não somente a condição de possibilidades da vida. (COCCIA, 2018, p. 10)

Foi nessa Bienal, a partir das pesquisas de campo chamadas de Dias de Estudos, que antecederam o evento, que tivemos contato, pela primeira vez, com a ideia de que a floresta Amazônica seria em si um jardim. Ou seja, que a exuberância de um bioma como o amazônico é produto – monumento vivo! – das inúmeras culturas indígenas que ali vivem e manejam em uma ação antropogênica e não um espaço intocado. Se por um lado essa é a base da tese da importância da demarcação de terras indígenas e de derrubada do marco temporal, por outro lado também nos convida a estabelecer uma outra relação com a ideia de jardim e consequentemente com uma exposição como foi *Incerteza Viva*. O convite é o de assumir uma

(...) cultura da floresta, isto é, a transformação cultural da floresta, o seu “cultivo”, sem que ela deixasse de ser floresta. Isso aconteceu porque, nas sociedades indígenas da planície amazônica, prevalece, não a relação sujeito-objeto, antropocêntrica, de poder e dominação, mas a relação entre sujeitos, humanos e não humanos, baseada na troca e na reciprocidade. (PARDINI, 2020, s/p)

A exposição passa potencialmente a ser um espaço de troca e reciprocidade. Para que seja um espaço efetivamente de troca, era esperado que houvesse local para que isso acontecesse, coisa a que *Incerteza Viva* se propôs. Outras Bienais também, com inúmeros exemplos de anfiteatros, arenas, espaços de troca, ateliês, cozinhas, dentre outros. Há uma contradição inerente às proporções monumentais do pavilhão da Bienal, com seus 30 mil m² e

o desejo de abrigar trocas e reciprocidade. Demandaria também outra atitude por parte dos visitantes e da própria instituição.

Hoje em dia, morando no meio da Mata Atlântica e tendo visitado mais de uma vez a floresta amazônica em diversos pontos dela no Brasil e no Equador, vejo com maior generosidade e paciência essa dicotomia. Não se trata só de ter espaço para abrigar o encontro, há de ter a atitude certa, no momento certo e por um certo momento. Ou seja, chega uma hora em que a mata nos expulsa. Nos diz ao pé do ouvido: “é melhor você ir para casa e descansar”. A vivência real do que é um espaço natural como uma floresta ou um jardim natural informa bem o tipo de expectativa que é possível lançar sobre um espaço de encontro e troca como *Incerteza Viva* aspirou ser. Descobrimos que há outras relações em jogo neste tipo de espaço, outras dinâmicas que por mais que queiramos participar, há limites. Nos resta compreender que somos mais um nessa teia. “A imagem mental de uma trama horizontal tornou-se recorrente em muitas conversas, fortemente tecida para suportar rupturas e outros comportamentos irregulares, mas elástica o suficiente para nos conectar a todos” (VOLZ; RJEILLE, 2016, p. 40). E que é nas rupturas, naquilo que às vezes não funciona nas ideias, narrativas e espaços expositivos, que o novo penetra. Assumir as rupturas de uma Bienal é o que permite, que anos depois seja ainda possível olhar para seus artistas e encontrar neles novas narrativas.

4. UM PASSEIO PELAS PALAVRAS E OBRAS DE ARTE DE *INCERTEZA VIVA*

Em um percurso imaginário pela exposição de *Incerteza Viva* iremos, a seguir, coletar seis palavras a partir das quais propomos articular perguntas para iniciar conversas. Como acontece em uma visita mediada, o gesto de pinçar um elemento gera a oportunidade de ir mais fundo na compreensão daquilo que está diante de nós. Os elementos que nutrem as reflexões sugeridas são: tempo, cosmovisão, percepção, restauro, saúde e comunidade. Se, por ora, trata-se apenas de um conjunto de palavras, buscaremos, no futuro, elaborar a partir delas uma metodologia de conversa e um entendimento delas como palavras em disputa na contemporaneidade.

O que nos interessa nesse momento é convidar o leitor a conhecer tanto a obra de arte que inspira esse léxico e a partir disso poder se colocar diante de um conjunto de perguntas elaborado para dar a base para uma mudança de percepção que vai ao encontro do que trabalhamos previamente nesta dissertação. A sessão seguinte inicia sempre com uma palavra em destaque, algumas perguntas associadas a ela e uma análise da obra de arte pinçada de *Incerteza Viva* a partir da qual escolhi contextualizar a palavra destacada. Busquei narrar também a minha experiência com a obra de arte ou o conceito em destaque na tentativa de mostrar como cada palavra importa. Cada experiência importa. Só se sobrevive à desolação porque há histórias a serem contadas, ainda.

A escolha metodológica que organiza este capítulo nada mais é do que uma forma de semear um campo comum onde seja possível, no futuro, colher uma maior diversidade de pontos de vista sobre o tema. Se dizemos que cada uma destas palavras é uma palavra em disputa é porque diante da polarização da contemporaneidade, toda palavra potencialmente é um campo de batalha. Essa constatação não visa diluir a questão ou colocar ela em um impasse, mas sim de compreender que há mundos por vir, mesmo diante de tanta disputa e precisamos estar atentos e fortes para ocupar as palavras e a partir delas dialogar. E, se não for possível dialogar, é com imagens que a arte e a resistência nos brinda que poderemos contrastar com as imagens que a necropolítica gera.

Se há futuros possíveis de serem construídos, precisamos hoje mudar a relação que estabelecemos com o *tempo*, incorporando *cosmovisões* que tenham a capacidade de mudar a nossa *percepção* e assim *restaurar a saúde* individual e dos *sistemas* em prol da *comunidade* e quiçá assim caminhar juntos sobre as cinzas do futuro que nos venderam e não serve mais.

4.1. Tempo

*Quais são as atividades que te fazem ou já te fizeram perder noção do tempo?
O que você sente que é uma perda de tempo? Por quê?
Qual a sensação que perder tempo te provoca?
Você gostaria de saber o dia e hora da sua morte? Por quê?*

4.1.1. Outros tempos possíveis

Back to the Fields, da artista escocesa Ruth Ewan, consiste em uma instalação que inclui plantas, ossos, ferramentas de agricultura e minerais. As suas dimensões podem ser variadas, agregando ao trabalho uma certa sensibilidade em relação ao espaço na qual é instalada. É um trabalho que foi instalado inicialmente em 2015 no Camden Arts Center em Londres e depois em 2016 na 32ª Bienal de São Paulo. Fica evidente nas duas imagens abaixo como o trabalho interage com o espaço da exposição, podendo adotar diversas configurações e incorporar detalhes do ambiente.

No caso do trabalho na exposição *Incerteza Viva*, a artista incorporou uma base baixa que já existia na primeira montagem, mas aqui se torna mais evidente dividido em quatro sessões – ou estações – e em formato circular. Desta forma, o trabalho se configura como um espaço em si ao qual o espectador adentra e ao adentrar fica cercado. No contexto da Bienal, o trabalho de Ewan tem um caráter imersivo, tanto pela forma como estava no espaço, a base mencionada anteriormente, quanto também pelo fato dos objetos dispostos nos convocarem a observar em diferentes níveis – às vezes agachando para ver um detalhe mais perto do chão, às vezes na altura dos olhos, e de vez em quando sob a presença de um objeto maior do que a gente. A diferença entre tamanhos e texturas de cada um dos 360 objetos dispostos nos mantém no espaço por um bom tempo. Tempo suficiente para sentir o cheiro de certos objetos, de vez em quando o som de algumas folhas das árvores que faziam parte da exposição, que penetravam entre o som difuso e polifônico da imensidão do pavilhão da Bienal.

Figura 6 - Fotografia da obra *Back to the Fields*, de Ruth Ewan, vista de exposição no Camden Arts.

Fonte: Website da artista Ruth Ewan, 2016.

Figura 7 - Fotografia da obra *Back to the Fields*, de Ruth Ewan, vista de exposição no *Incerteza Viva*.

Fonte: Leo Eloy/ Estúdio Garagem, 2019.

Dispostos em cima de cada uma das quatro partes da base estão 360 objetos identificados com uma placa numerada, que por sua vez têm como referência uma placa maior

que diz o que aquele objeto é. Cada base é então sinalizada por uma cor de placa diferente. Esses detalhes podem ser observados nas duas imagens abaixo. Vale notar que cada detalhe como esse nos dá uma noção de ritmo e de organização. Ewan é uma artista que se debruça em arquivos para suas obras e colabora com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. A disposição dos objetos tem uma semelhança com formas de disposição de artigos arqueológicos. Cria-se um rigor que fascinantemente nos mantém no ir e vir da leitura para esclarecer o que cada objeto é e na sensação de que conhecemos muitos desses objetos, mas não exatamente. Ou seja, vemos uma planta, talvez um capim cidreira, mas será capim cidreira mesmo ou citronela? Como saber diferenciar? Parece que é, mas vou conferir na lista. Essa semente parece ser de abóbora, mas qual tipo de abóbora? O quanto sabemos mesmo sobre sementes? E essa ferramenta será um gadanho? Uma catana? Uma foice? Como usar cada uma delas?

Figura 8 - Fotografia de detalhe da obra *Back to the Fields*, de Ruth Ewan, vista de exposição no *Incerteza Viva*.

Fonte: Website da 32ª Bienal de São Paulo, 2016.

Figura 9 - Fotografia de detalhe da obra *Back to the Fields*, de Ruth Ewan, vista de exposição no *Incerteza Viva*.

Fonte: Website da Artista Ruth Ewan, 2016.

O que vemos ao chegar perto da obra é um espaço que convida a chegar perto, provoca curiosidade pela diversidade de elementos que compõem o trabalho. De certa forma, sem muitas informações ainda, parece mesmo que estamos adentrando a engrenagem de algum relógio gigante. Aos poucos vamos vendo que cada um dos objetos se refere a um dia. Sendo 360 objetos, é interessante associar isso a um calendário e resta a pergunta, o que acontece então nos 5 dias que restam?

A obra de Ewan nos coloca de frente a objetos cotidianos, corriqueiros, da natureza ou referente a ela e nos faz olhar para a sensação de familiaridade ao mesmo tempo de estranhamento. A disposição de objetos parece um inventário de algo maior que ainda não sabemos dizer o que é. Parecem narrar uma história familiar, mas esquecida. Assim mesmo, há um ritmo dado pelos elementos e sua disposição que revela tons de cores predominantes,

texturas e formatos. Aos poucos vamos entendendo que se trata de quatro momentos ou quatro estações. Mesmo no Brasil não havendo tão marcadamente quatro estações, fica evidente que há ritmos da natureza e do trabalho no campo que são mais evidentes do que como a vida se mostra nas grandes cidades.

Como o título sugere, o que Ewan evoca é um retorno ao campo. Tendo como referência os ciclos da natureza e sua relação com a agricultura, o título da instalação é também o título original da música do folclore francês *Il Pleut, Il Pleut, Bergère* (“Está chovendo, está chovendo, pastora”), escrita por Fabre d’Églantine, ator, dramaturgo, político e a pessoa responsável pela criação dos nomes dos meses do calendário revolucionário francês. Portanto, *Back to the Fields* também é um retorno, de acordo com a própria artista, do calendário republicano francês, ou, como também é chamado, o calendário revolucionário francês. O calendário por si só foi adotado em 1792 como símbolo da quebra da velha ordem e de qualquer associação cristã e, assim, a inauguração de uma nova história para a França pós-revolução. A implementação do calendário se deu no dia 22 de setembro de 1792, dia no qual se dava a Proclamação da República, bem como o equinócio de outono. Desta forma, retomando a inteligência dos ritmos da natureza que se perdeu no calendário gregoriano e uma quebra com a religiosidade.

Para se ter uma ideia da disrupção que isto causa na noção de tempo,

A semana de sete dias foi abandonada e cada mês de 30 dias foi dividido em três períodos de 10 dias denominados décadas, sendo o último dia de uma década um dia de descanso. Também foi acordado que cada dia deveria ser dividido em partes decimais, mas isso não era popular na prática e caiu em desuso. Os próprios meses foram renomeados para que todas as associações anteriores fossem perdidas. (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA ONLINE)²⁶

Na figura abaixo, podemos ver os nomes atribuídos aos novos meses e o que poderia ser considerado uma correspondência de datas com o calendário gregoriano em alguns anos já que o calendário revolucionário francês mudava anualmente sua correspondência de datas com o calendário gregoriano. O resto da história é fácil de deduzir: o calendário teve vida curta principalmente pela sua dificuldade de dialogar com o restante do mundo. Vale notar que houve certa aceitação, mas ele foi definitivamente abandonado em 1806, principalmente devido aos problemas de comunicação criados fora do país.

²⁶ Cf.: <https://www.britannica.com/list/the-12-months-of-the-french-republican-calendar>

Quadro 1 - Resumo do calendário revolucionário francês

Vendémiaire (“colheitadeira de uva”)	22 de setembro a 21 de outubro
Brumaire (“brumário”)	22 de outubro a 20 de novembro
Frimaire (“geada”)	21 de novembro a 20 de dezembro
Nivôse (“nevada”)	21 de dezembro a 19 de janeiro
Pluviôse (“chuva”)	20 de janeiro a 18 de fevereiro
Ventôse (“vento”)	19 de fevereiro a 20 de março
Germinal (“semear”)	21 de março a 19 de abril
Floréal (“florescer”)	20 de abril a 19 de maio
Prairial (“prado”)	20 de maio a 18 de junho
Messidor (“colheita”)	19 de junho a 18 de julho
Thermidor (“calor”)	19 de julho a 17 de agosto
Fructidor (“frutas”)	18 de agosto a 16 de setembro

Fonte: Encyclopædia Britannica Online²⁷

A reconfiguração do calendário – com o propósito principal de retirada do referencial religioso – acaba se voltando para a natureza e a agricultura como pontos de referência e, interessantemente, a reestruturação se dá em colaboração com artistas, poetas e horticultores.

Esse deslocamento no tempo e consequentemente no espaço e na imaginação pode ser vista em outra obra de Ruth Ewan (BBC, 2013, s/p), *How We Might Live* (“Como podemos viver”):

Originalmente transmitido pela BBC Radio 4 às 09h02 de terça-feira, 26 de março de 2013, *How We Might Live* é um monólogo lido por Sir John Tusa. Escrito em colaboração com alunos do 10º ano da Lammas School, Leyton e inspirando-se em *News From Nowhere* (1890), de William Morris, descreve uma visão coletiva do mundo em que gostaríamos de viver no ano de 2213.

Na gravação da transmissão citada aqui, vamos imaginando com a descrição um futuro muito diferente do que os especialistas e alguns diriam, os pessimistas, nos levam a crer que estamos construindo para nós e as futuras gerações. Aqui, alguém de fato segurou o céu e

²⁷ Cf.: <https://www.britannica.com/list/the-12-months-of-the-french-republican-calendar>

adiou o fim do mundo. Dentre muitas outras coisas, no ano de 2213 aparentemente não há carros pois nos deslocamos a cavalo ou bicicleta – um retorno ao que já fomos e ao que alguns tentam manter até hoje em meio ao trânsito das grandes cidades. Em 2213 não há pobreza ou doença e alguns de nós moram em casas nas árvores. Há árvores e flores por toda parte. A natureza começou a assumir o controle. Os países não têm nomes, não há fronteiras, nem escolas, mas todos são educados. Não há armas, mas também não há violência. Parece que em 2213 não há necessidade de pichar A.C.A.B.²⁸ nos muros das cidades porque também não há necessidade de força policial. Todo mundo tem uma quantidade igual de tudo. No áudio é possível ouvir a descrição de algo que se assemelha muito com o Sistema Único de Saúde, o querido SUS brasileiro. O narrador acrescenta que não sente pressão nem arrependimento. Sua família é descrita como a tradicional família nuclear heteronormativa e seu telefone tem braços que preparam chá para ele. E finaliza dizendo: “e o mundo é mágico.”

Em *How We Might Live*, Ewan nos transporta para um outro mundo possível de ser construído ao sugerir uma data futura como marco. Ainda há tempo. Tudo pode mudar, tudo parece ter mudado. Vemos que podemos viver de outra forma, indo além do projeto neoliberal consumista. O passado, manifesto por objetos conhecidos como a bicicleta, se torna um futuro tão possível quanto qualquer tecnologia, inteligência artificial ou fuga à marte que as manchetes contemporâneas (de 2023) tentam vender como o *único* futuro possível. Nesse deslocamento para um tempo futuro, parece que há espaço para sonhar com outra realidade. Já em *Back to the Fields*, a retomada de uma medição de tempo alternativa torna evidente outra materialidade possível. Ao suspender o tempo da mercadoria, do trabalho, do capital, tempo sem significação e monótono da modernidade (CARVALHO, 2016, p. 342), a artista abre espaço para que observemos o tempo da natureza. O interessante é que a obra não esconde o fato que “o tempo da natureza” é também cultural, uma abstração, uma leitura permeada por um ponto de vista (ideologia), assim como um projeto de futuro (tempo).

Com Ruth Ewan, percebo que o *tempo* é uma escolha. Essa percepção nos ajuda a abrir espaço para respirar. Escolhemos medir o tempo de certa forma. Há beleza em escolher outras formas. Há outros ritmos que estão acontecendo ao mesmo tempo que estamos distraídos contando os dias até o apocalipse... Se é possível medir o tempo de outras formas, é também possível respirar aliviada e saber que ainda há tempo... Tempo passa a ser uma

²⁸ A.C.A.B. é um acrônimo para a expressão “*All cops are bastards*”, ou “todos os policiais são bastardos”. Usada como forma de protesto à violência policial e como crítica à força policial como um todo, acredita-se que foi primeiro utilizada na Inglaterra e depois pelo mundo ao longo do século XX popularizada por punks, anarquistas e ativistas em geral. Mais recentemente, ela passou a ser discutida mais amplamente após surgir significativamente pichada em muros como reação à morte de George Floyd em Minneapolis em 2020.

palavra-semente que guarda perguntas como: Se tivermos tempo para mudar o rumo das coisas, o que faríamos? Se você decidisse agir hoje em prol de um futuro melhor para você e para todos os seres, o que você faria? Uma resposta que costuma ressoar em mim é uma frase repetida diversas vezes em textos anarquistas, mas difícil de ser atribuída a uma única pessoa: “Mesmo que o mundo fosse acabar amanhã, eu ainda plantaria uma árvore hoje”. Há tempo. Aliás, resta ainda a pergunta sobre os cinco ou seis dias que sobram dos 360 contabilizados pelo calendário revolucionário francês apresentado pela artista na obra *Back to the fields*. A proposta era que esses dias fossem dias de festa e celebração.

4.2. Cosmvisão

*O que você vê logo ao abrir os olhos pela manhã?
Como você expressa a sua visão de mundo?
Como você reage quando alguém confronta a sua visão de mundo?
Você acredita em magia? Seres imaginários? Deus, deusas ou outra entidade? O que eles significam para você? Como eles se relacionam com sua forma de ver a natureza?*

4.2.1. A floresta vive e pensa

“Temos tudo. Somos ricos, não somos pobres... os indicadores de riqueza aqui são ar puro, água limpa... essas são as nossas riquezas”. Na videoinstalação *Forest Law*, o porta-voz do povo Sarayaku, José Gualinga, dá seu depoimento entre uma machadada e outra. Ele está em pé, diante da câmera, envolto pelo verde esmeralda da floresta e o som contínuo e indescritível do ambiente natural.

Figura 10 - Still do vídeo *Forest Law* mostrando José Gualinga no meio da mata.

Fonte: Vimeo de Ursula Biemann, 2019.

A artista suíça Ursula Biemann e o arquiteto brasileiro Paulo Tavares colaboraram para a execução da obra multimídia *Forest Law* (“Selva jurídica”), um projeto de 2014 que fez parte da 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*. A obra consiste em uma projeção de vídeo sincronizada feita com duas câmeras. Juntamente com a projeção, eles mostram uma montagem de foto-texto desdobrando o cenário dos casos judiciais narrados no vídeo e um livro de artista – formatos comumente utilizados na obra de Biemann. De forma didática, espelhando o que comumente vemos em museus tradicionais ou museus de ciência, nos encontramos entre publicações, fotografias, mapas e textos de parede. Ao mesmo tempo que os artistas mostram dados complementares, quase frios (pela forma que estão dispostos na sala), há um calor que nos abraça vindo das imagens das projeções. O verde exuberante da floresta toma conta da sala de exposição e as histórias narradas são histórias de alento, de sucesso e transformação. O tema de *Forest Law* é o processo legal bem sucedido que concedeu direitos fundamentais às “florestas vivas” da Amazônia Equatoriana, processo este que acontece após séculos de colonização, saques, exploração e envenenamento dos ecossistemas. Quem narra essa história são os próprios protagonistas do processo que acabou mudando a constituição daquele país.

Figura 11 - Vista de exposição *Forest Law*, montagem na Bienal de Sharjah.

Fonte: Website da 13ª Bienal de Sharjah, 2016.

Os temas que o projeto articula são conhecidos da artista. “O meu trabalho de campo levou-me a territórios indígenas remotos, desde a Amazônia até a região do Ártico, onde experimentei fisicamente a devastação ambiental e o seu profundo impacto em todas as formas de vida” (BIEMANN, 2022, s/p). Mergulhada nos temas ao redor de território, meio ambiente e política, a artista aborda a atual crise ecológica como decorrência do impacto da conquista colonial e o projeto da ciência natural moderna. As obras de arte de Biemann operam articulando conhecimento científico e sabedoria indígena.

Como o próprio título indica, *Forest Law* diz respeito a uma batalha judicial historicamente importante. Em 2012, o povo Sarayaku, de nacionalidade quíchua, venceu uma causa na Justiça contra o governo do Equador, que colocará em risco a vida da aldeia ao permitir que a indústria petroléira explorasse o seu território, dentro da Floresta Amazônica. Esse foi um momento importante para a discussão dos direitos humanos e ecológicos em virtude do veredito, que considerou o Estado culpado por ameaçar a integridade física e cultural desse povo. Esse caso evidenciou um conflito acerca das diferentes representações da natureza – jurídica *versus* cosmogônica – e suas consequências para a vida terrestre. (FONSECA, 2016, p. 364)

O projeto *Forest Law* está ancorado em um momento histórico e um território específico, mas diz respeito a algo maior e que assola florestas e outros ecossistemas ao redor do mundo. Trata de uma guerra de visões de mundo na mesma medida que, para o olhar atento, inspira a perceber outra forma de compreender o que está dado. Nesse sentido, podemos olhar para a realidade do país no qual a batalha judicial se dá pois diz da distância entre a teoria e a prática. Diz também da realidade e, portanto, da dificuldade de colocar em prática formas de percepção e conseqüentemente compreensões que diferem do *status quo*. No caso, “A Constituição equatoriana de 2008, ao reconhecer os Direitos da Natureza – ou seja, ao considerá-la como sujeito de direitos e conceder-lhe o direito a ser integralmente restaurada em caso de degradação-, estabeleceu um marco na Humanidade” (ACOSTA, 2016, p. 122). Se, por um lado, a constituição equatoriana é uma inspiração para o restante do mundo em termos de trazer para dentro do sistema e das instituições cosmovisões que por muito tempo foram excluídas, aniquiladas ou esquecidas por outro, por outro, ao termos acesso aos depoimentos disponíveis em *Forest Law*, vemos o quanto a constituição é apenas um pedaço de papel se não for respeitada uma ordem maior.

Figura 12 - Detalhe da montagem de *Forest Law*.

Fonte: Website Geobodies, 2016.

Figura 13 - Detalhe da montagem de *Forest Law*.

Fonte: UCSC, 2016.

Em contato com a instalação *Forest Law*, vai ficando evidente que a natureza não é uma definição fechada e estática. Na disputa em questão vemos ao juntar as partes dadas pelos artistas, que a visão jurídica da natureza difere e entra em choque direto com a cosmogonia dos povos que defendem a natureza. Ou seja, não só aquele território do povo Sarayaku, mas de algo mais amplo. Ao mergulhar nos dados desse processo, temos a oportunidade de ver o choque de visões de mundo e, assim, ouvir com mais atenção o que está nas entrelinhas. O curador Raphael Fonseca (2016, p. 364), convidado para escrever no catálogo de *Incerteza Viva*, descreve bem o cerne da questão abordada na obra *Forest Law*:

As perspectivas existenciais e políticas desse povo foram enfatizadas a fim de mostrar que se trata de um debate que vai além de uma reforma agrária com parâmetros ocidentais do Direito. O que está em disputa é também a relação viva dos habitantes com o espaço que, mais que moradia, é o ambiente das suas memórias comunitárias e de uma concepção de tempo que se dá por meio da sobreposição de passado, presente e futuro.

Que conversa é possível quando o ponto de partida e as definições são tão opostas? O quão permeável é a sua visão de mundo para outras formas de ver a realidade? Se alguém fala que a floresta é viva e pensa, você entende isso como uma fantasia? Como algo hipotético ou isso muda a forma como você sente e se sente no meio da floresta? Sabendo que assim como você respira, pensa, fala e toma decisões? Se a resposta dessas perguntas não for uma que nos abre para incluir essa forma de ver a realidade, o diálogo parece impossível. O que *Forest Law* registra é um momento histórico para além do processo jurídico. Diz de um momento de encontro de visões. Uma oportunidade de olhar em conjunto. Assim como o corretor insistentemente sugere correções que não dão à floresta o direito de pensar e sentir, podemos imaginar o esforço por trás das falas das pessoas retratadas na instalação.

A palavra-semente aqui é *cosmovisão*. Revisitando a obra de Ursula Biemann e Paulo Tavares, me lembro de uma fala de Davi Kopenawa, liderança Yanomami, em uma conversa sobre a galeria da artista Claudia Andujar no Instituto Inhotim. Em certo momento ele nos lembrou, com muita calma, que o povo Yanomami estava “topando” chamar as fotos e tudo que estava na galeria de arte: “Para ajudar vocês a entenderem”. E alertou: “O momento que a gente sentir que vocês pararam de se esforçar para entender, não vamos mais apoiar isso e chamar isso de arte”. Naquele momento senti a responsabilidade de compartilhar uma visão de mundo com alguém como Davi Kopenawa. Estávamos sendo convidados a atravessar o véu da separação de mundos, com eles generosamente vindo ao nosso encontro. Lembro que

na sequência rezei silenciosamente: “não me deixa esquecer nunca de tamanha generosidade de visão!”.

4.3. Transformação

*Qual foi a transformação mais dura pela qual você passou?
 Você consegue pensar em algo que não passa por um processo de transformação? O que é?
 Por que isto não se transforma? Como você chegou nessa conclusão?
 Já parou para observar alguma transformação muito rápida (como as nuvens)? Como foi a
 experiência para você?
 Já parou para observar alguma transformação muito lenta (como o crescimento de uma
 planta)? Como foi a experiência para você?*

4.3.1. Tomar consciência para transformar tudo

Incerteza Viva reservou uma sala especial para duas obras do argentino Víctor Grippo: *Analogía 1*, de 1970, e *Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal* (“Naturalização Humana, Humanização Natural ou Energia Vegetal”), de 1977, ocupam um espaço generoso com suas duas mesas de quase 8 metros cada uma. Aliás, a mesa, tão comum na obra de Grippo, além de imponente, se torna um objeto mediador das transformações que acontecem na sua superfície.

Figura 14 - Vista de *Incerteza Viva*, sala do artista Víctor Grippo.

Fonte: Google Arts & Culture, 2016.

Ao entrar no espaço, podemos ver as duas mesas alongadas em cima de uma base estreita que nos separa da instalação. Sobre uma das mesas um amontoado de batatas comuns, fios diversos saem delas e estabelecem diversas conexões com um medidor de energia DC – única parte da instalação que o público pode tocar para conferir que sim, de fato, as batatas conectadas por eletrodos de zinco e cobre estão gerando energia. A instalação continua em uma cadeira colocada em uma das cabeceiras da mesa, coberta de batatas que continuam até um pedaço de terra logo atrás da mesma, agora, “plantadas”. Parecendo um complexo experimento científico, as batatas participam ativamente de um circuito fechado de energia e transformação. Assim é a experiência de *Analogia I*.

Figura 15 - Vista da instalação *Analogia I*.

Fonte: Website 32ª Bienal de São Paulo, 2016.

Figura 16 - Vista de instalação *Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal.*

Fonte: Website Artishock Revista, 2022.

Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal, de 1977, foi instalada pela primeira vez nesse mesmo pavilhão na ocasião da 14ª Bienal de São Paulo. Na sua remontagem para *Incerteza Viva*, em 2016, ela mantém sua imponência e mistério. Assim mesmo, um amontoado de batatas sobre a mesa, juntamente com alguns instrumentos de laboratório e uma placa com o nome da obra de arte. Sob o título de “Naturalização Humana, Humanização Natural ou Energia Vegetal”, Grippo expressa em mais uma obra sua fascinação pela relação do ser humano com o mundo natural. Uma relação que passa pela transformação da consciência, sem deixar de lado questões políticas e simbólicas. Conforme o curador Diego Matos (2016, p. 369), convidado para escrever sobre o artista no catálogo de *Incerteza Viva*: “A complexa produção de Grippo é ainda leitura-chave para a construção de novas formas de consciência que recolocam o homem em paridade e em relação com a natureza”.

Figura 17 - Detalhe de instalação *Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o Energía vegetal*.

Fonte: Website Artishock Revista, 2022.

Nas duas obras de arte expostas em *Incerteza Viva*, a semelhança das mesas postas, com toalhas de mesa brancas e impecáveis, contrastando com a simplicidade das batatas – objeto cotidiano que Grippo utiliza em diversas instalações exatamente pela sua conexão com o popular, o simples e a transformação energética, histórica e social. A batata revolucionou a Europa do século XVI e serve até hoje de base alimentar para toda a América Latina, simbolizando cultura, resistência e força. Contendo uma energia aparentemente adormecida, mas que move países inteiros, a batata diz também de uma potência que se transforma em ação. As batatas nas mesas de Grippo contêm essa mesma nutrição aparentemente adormecida, mas latente. A forma como as mudanças acontecem interessa à Grippo desde sempre. Ele, químico de formação, reflete sobre sua própria transformação em artista ao longo da sua carreira. Traça paralelos entre objetos cotidianos e transformações profundas na consciência humana e por meio da arte ampliando o alcance dos dois. As transformações que Grippo nos mostra e torna visível com as suas instalações que nos fazem ver além. Como é o caso em *Analogía I*, na qual, além do simbolismo todo, a energia que o alimento contém se torna visível. Não se trata somente de um olhar para a batata como batata – como algo menor, irrisório ou simples – mas como um sistema complexo e alquímico. De acordo com Alicia Chillida (2013, p. 20), em seu ensaio *Transformación: Tomar Conciencia*, o olhar de Víctor Grippo “é vertical, é direcionado pela analogia da energia vegetal para a energia da criatividade humana, do visível ao invisível. É um convite a uma comunicação com a interioridade secreta de alguns objetos do cotidiano”.

Figura 18 - Fotografia do pátio da escola Municipal Juan José Castelli.

Fonte: Foto de autoria própria, 2009.

Em 2009, Nidia Grippo, diretora da escola Municipal Juan José Castelli, em Buenos Aires, me mostrou o forno de Víctor Grippo construído nessa escola. Um forno, objeto cotidiano, situado em uma escola pública. A imagem acima foi a primeira que tirei do objeto que parecia simultaneamente deslocado e ao mesmo tempo cheio de sentido no fundo do pátio. Construída pela equipe de Grippo e por Nidia, viúva do artista, o forno se tornou um objeto de uso quase diário para diversos fins e que transformou a realidade dos estudantes, professores e funcionários.

Figura 19 - Nidia Grippo mostrando o interior do forno.

Fonte: Foto de autoria própria, 2009.

O sino do recreio toca e o espaço do pátio, vazio como na primeira fotografia, é tomado por um mar de crianças e adolescentes. Os alunos me contam que o forno serve para esquentar eles nos dias frios de Buenos Aires, assar pão e outras receitas experimentais que eles trazem de casa, desenhar com as cinzas, jogar coisas dentro para ver o que acontece e também para trabalhar com argila. Nidia abre o forno e vejo dentro e fora dele as marcas dos diversos usos que os jovens me contam.

Na época que visitei a escola, havia quase 87% de alunos imigrantes – bolivianos, venezuelanos, equatorianos, peruanos, brasileiros, chilenos – em uma escola que, apesar de ser pública, está situada em um bairro nobre da cidade de Buenos Aires. Os contrastes são muitos. Sendo assim, o forno é uma atividade na qual todos se sentem de alguma forma representados culturalmente e também é nele que eles entendem a cultura do outro. No dia, eles assavam “guaguas de pan”, coincidentemente, pois é um tipo de pão celebrativo equatoriano – país no qual eu nasci. Havia algo de mágico em ver uma lembrança de infância minha ser transformada em um gesto artístico e educativo nas pequenas mãos dos jovens que me mostravam o processo todo. A transmutação associada ao poder do fogo se fazia presente, assim como a presença do próprio artista, que me vinha à mente com cada gesto ao redor do

forno. Não havia nada de excepcional no processo de fazer pão aquele dia. Ao mesmo tempo, tudo era mágico e simbólico. Cada etapa parecia dizer algo maior sobre a nossa existência, momento de vida e o que fazíamos juntos como seres humanos compartilhando uma experiência em comum ali nesse pátio. Nidia observava e participava com ares de quem sabia exatamente o que estava acontecendo e como quem conseguia ver além da funcionalidade daquilo tudo. Vi, no olhar dela, a arte da transformação. Afinal, ela não só acompanhou a trajetória de Víctor como artista, mas mantinha vivo seu trabalho (esse e tantos outros espalhados pela escola) em um local improvável, longe dos museus e reservas técnicas.

Figura 20 - Interior do forno de Grippo com o fogo aceso.

Fonte: Foto de autoria própria, 2009.

Grippo concebeu e executou *Construcción de horno popular para hacer pan* pela primeira vez em 1972, na Praça Roberto Arlt, em conjunto com o escultor Jorge Gamarra e um trabalhador rural chamado A. Rossi. A seguir, podemos ver uma montagem de fotos do processo. Mais uma vez, vemos o elemento mesa se repetindo. De certa forma, sempre um elemento estrutural, necessário, prático, também uma superfície onde as transformações acontecem e se revelam. As obras expostas em *Incerteza Viva* dizem de como Grippo resolve plasticamente os elementos que compõe sua obra, mas faz-se necessário também dizer da experiência que Grippo nos brinda no sentido da ação política do fazer juntos, construir juntos, comer juntos.

Figura 21 - Montagem de fotografias do processo de construção da obra de arte em praça pública.

Fonte: Blog Ciudad Comentada, 2017.

Incerteza Viva propôs, como qualquer outra exposição, diálogo entre artistas. O diálogo entre Víctor Grippo e Jorge Menna Barreto se deu mais diretamente através de um

dos desdobramentos da Bienal chamado Campo Sonoro. Nele, ouvimos e vemos na transcrição do áudio, uma performance de Menna Barreto a partir de uma frase de Grippó:

[abrindo um pacote] A arte é coisa mental, mas comer também deveria sê-lo.
 [mastigando um biscoito] A arte é coisa mental, mas comer também deveria sê-lo.
 [mastigando] A arte é coisa mental, mas comer também deveria sê-lo. [mastigando]
 A arte é coisa mental, mas comer também deveria sê-lo. [mastigando] A arte é coisa
 mental, mas comer também deveria sê-lo. [mastigando e engolindo] (MENNA
 BARRETO, 2016a, s/p)

Os dois artistas cultivam um olhar alquímico e holístico que nos mostra as partes, sem deixar de lado o todo. Mente e corpo são uma coisa só onde as hierarquias hegemônicas caem por terra e se transformam em novas formas de estar no mundo. A palavra-semente que coletamos com Víctor Grippó é *transformação*. É através dela que adentramos *restauro* como uma proposta de estar juntos também e de observar o que é possível mudar e como.

4.4. Restauro

*O que faz com aquilo que você quebra? Por quê?
 Teve alguma relação na sua vida que você sente que não teve reparação depois de uma
 briga? Qual foi a sensação? O que você faria de diferente?
 Você já desmontou algum objeto para ver como ele funciona? Se não, faça isso agora.
 Fez a desmontagem sugerida acima? Já remonta o objeto? Conseguiu voltar tudo no seu
 devido lugar? O objeto continua tendo a mesma funcionalidade que tinha antes da
 desmontagem?*

4.4.1. Uma escultura ambiental: contexto e consciência

Restauro consiste em uma obra de arte composta de várias partes, criada no marco da 32ª Bienal de São Paulo, *Incerteza Viva*.

Figura 22 - Detalhe de vista de instalação da obra *Restauro*, em *Incerteza Viva*.

Fonte: Website de Jorge Menna Barreto, 2016.

A convite da curadoria, o artista decide continuar sua investigação sobre como a agropecuária moderna é a atividade humana que mais impacta e transforma o planeta. Estabelecendo também relações com a escultura e o *site-specific*. Desta forma, Menna Barreto ocupa o restaurante da Bienal e subverte os limites entre arte e os serviços que orbitam, tradicionalmente, ao redor das exposições (no caso, o serviço de alimentação). De acordo com o website do próprio artista:

O projeto *Restauro* (2016) levanta questões acerca da construção dos hábitos alimentares e sua relação com o ambiente, a paisagem, o clima e a vida na terra. A obra opera como um restaurante, em parceria com Vitor Braz, cujo cardápio, elaborado com a nutricionista e chef Neka Menna Barreto e a Escola Como Como de Ecogastronomia, em São Paulo, prioriza a diversidade do reino vegetal de origem agroflorestal. Esse espaço de alimentação propõe uma experiência de metabolização e digestão tanto física quanto mental. Sua ambientação, realizada em parceria com O Grupo Inteiro, partiu da ideia de microclimas. Os áudios ligados à obra foram feitos por Marcelo Wasem, sobretudo em agroflorestas, onde é possível perceber um outro momento da vida dos alimentos que chegam até nós. *Restauro* propõe um despertar para os usos da terra e as consequências globais de nossas escolhas. Entendendo o nosso sistema digestivo como ferramenta escultórica, os comensais tornam-se participantes de uma escultura ambiental em curso na qual o ato de se alimentar regenera e modela a paisagem em que vivemos. (BARRETO, 2016b, s/p)

Figura 23 - Fotografia do detalhe da estação de áudio e arquitetura de *Restauro*.

Fonte: Website de Jorge Menna Barreto, 2016.

A relação da obra de arte com o processo de digestão se dá em diversos níveis. Desde o mais óbvio, por se tratar de comida que o visitante vai comer e digerir, até o papel que o momento da alimentação ocupa dentro da experiência de visitação de uma Bienal. É no momento de “parar para comer” que fazemos exatamente isso – paramos. A desaceleração, neste caso, opera exatamente como o momento quando fazemos outra coisa (que não experimentar arte) para poder digerir o que experienciamos na exposição. Quem nunca desejou apenas um cafezinho para descansar um pouco e digerir a experiência? Quiçá, com caderninho em mãos para dar conta de processar tudo que vimos. Ao mesmo tempo, diferentemente do que acontece em uma exposição em um museu que também tem um restaurante, a desaceleração em *Restauro* faz parte da proposta e do conceito. Não seria possível compreender a profundidade do que é proposto como experiência de metabolização e digestão física e mental (BARRETO, 2016b, s/p) se o espectador não se propõe à desaceleração. Partindo de uma discussão agroecológica, passando por uma investigação sobre processos metabólicos e meios de produção, a obra de arte nos oferece recursos para diversificar a forma com a arte incorpora questões ambientais por meio da experiência do visitante.

Figura 24 - Fotografia detalhe do cardápio e das paisagens comestíveis da ação *Restauro*.

Fonte: Website de Jorge Menna Barreto, 2016.

Na proposição de *Restauro*, somos obrigados a digerir o conceito de obra de arte transformando e expandindo seus horizontes: “Nesse sentido, não estamos transformando um restaurante em obra, mas expandindo a ideia de um restaurante para que ele também seja uma obra”. (BARRETO, 2016b).

Figura 25 - Fotografia de um dos pratos ou paisagens servidas na obra de arte *Restauro*.

Fonte: Website de Jorge Menna Barreto, 2016.

Restauro é um projeto que transita no limiar obra de arte/restaurante – restaurante/obra

de arte, e é nesse espectro entre esses dois conceitos que entendemos como uma obra de arte dá conta de incorporar e se referir a tantos temas diferentes entre si, mas complementares se vistos como um sistema a partir do qual podemos lançar novos olhares para a complexidade da contemporaneidade: arte, escultura, forma, espaço, *site-specific*, ecologia, agrofloresta, permacultura, agricultura familiar, alimentação, educação, participação, público, design, consumo, paisagem.

Por meio de temas como assemblages multiespécies, land art, alimentação vegetal e ativismo alimentar, o projeto investigou as possíveis relações entre agroecologia e práticas *site-specific* na arte, formulando não apenas questões sobre a construção de nossos hábitos alimentares e sua relação com o meio ambiente, com o clima e com a vida no planeta, mas também propondo um despertar para os usos da terra e as consequências de nossas escolhas alimentares. (MILONOPOULOS et al, 2019, p. 2)

Só é possível nos darmos conta das consequências das nossas escolhas tomando consciência do contexto na qual elas se dão. Na sua dissertação, Jorge introduz a ideia de *consciência contextual* (BARRETO, 2007, p. 102) a partir de Cildo Meireles, no sentido de evidenciar a inter-relação entre as dimensões sociais, econômicas, políticas e ambientais na realidade brasileira no caso de Meireles e para Menna Barreto como um contexto mais amplo que revela uma “pulsão para a especificidade” (BARRETO, 2007, p. 103) e o faz refletir sobre a correspondência de *site* (lugar) com a realidade. A obra de arte, nesse caso, opera como esse dispositivo de consciência contextual e para a qual a consciência contextual é fundamental no sentido de tornar vivo o que pode passar despercebido. Diversifica as vozes que ali estão presentes, incorpora o que em outras épocas foi silenciado ou domesticado e torna peculiar os campos e diálogos nos quais a experiência se dá. A fruição da obra de arte passa a ter outro sentido, outro convite feito ao público, outros diálogos são possíveis. No campo político, social ou estético a polifonia, a diversidade e transdisciplinaridade demandam de nós uma outra postura. Uma nova ética na qual

(...) não se trata apenas de cruzar a fronteira em nome da arte e agir de forma irresponsável em outras áreas. Trata-se de entender as especificidades dessas outras áreas e agir de acordo. Quando você entra em outro campo, você é muito mais um ouvinte do que um falador a princípio. (BARRETO, 2019, s/p)

Há nessa citação de Jorge um deslocamento da importância dos órgãos – a boca dá lugar aos ouvidos – na experiência. Uma nova forma de percepção do mundo no qual estamos inseridos. A nossa atividade passa a ser uma ouvidos que escutam atentamente e, no caso de

Restauro, de uma boca que mastiga vida e discute em pé de igualdade arte, ecologia e educação.

Após esse deslocamento, a obra de arte é capaz de penetrar o cotidiano, diluindo a separação de arte e vida e se aproximando do gesto da intervenção no campo político.

É um pouco sobre pensar as intervenções ambientais como parte de um sistema não só de intervenção intencional na paisagem, mas dos nossos hábitos enquanto sociedade...como o nosso modo de viver, de estar, cria um impacto ambiental e modela a paisagem; então, essa ideia eu trago dela, só que partindo do processo digestivo, da relação com o alimento. (GODÓI, 2020, p. 3)

Incerteza Viva não foi a primeira vez que Menna Barreto marcou presença no pavilhão da Bienal de São Paulo no Parque Ibirapuera. Na 31ª Bienal de São Paulo, em 2014, ele participou na programação da obra *Turning a Blind Eye*, da dupla de artistas Bik Van der Pol, formada por Liesbeth Bik e Jos van der Pol. De acordo com o website da Bienal:

Todos podemos estar cegos para o que está à nossa frente; podemos também ser deliberadamente cegos. *Turning a Blind Eye* [“Olhar para não ver”], um programa de oficinas, eventos, conferências e caminhadas públicas, explora diferentes noções do “invisível” (o não visível e o não existente) e os modos pelos quais olhamos para as coisas ou escolhemos o que olhar.²⁹

Se em 2016 Jorgge explora a dimensão espacial e relacional do pavilhão, em 2014 ele se adentra no parque e em sua dimensão selvagem por meio de uma proposta chamada *Take a Walk on the Wild Side*. Essa mesma proposta foi depois feita em Londres em 2017, no Hyde Park, em parceria com a Serpentine Gallery, e em 2019, com Utopiana, um espaço de residências em Genebra. Em cada edição o artista colabora com pessoas de diferentes áreas do conhecimento, sendo que ele destaca a frase dita pelo artista e biólogo Leandro Lopes na primeira edição do projeto: “Se você não desenhou, você não viu”. Além de caminhar e coletar, a proposta consiste em desenhar e eventualmente ingerir as plantas não domesticadas presentes nos parques onde a ação ocorreu. A caminhada, assim como o ato de se alimentar, operam como gestos de desaceleração da fruição e como forma de ganhar intimidade com o entorno (*site*).

Gostaria de ter tido a oportunidade de comer na obra de arte *Restauro* (2016) sendo vegana, mas, na época, comia sem tanta consciência. Mesmo assim, já estava no caminho de conseguir estabelecer uma conexão direta entre meus hábitos e minha saúde, bem como uma consciência disso em relação ao meu corpo, o corpo coletivo e o sistema. Alguns anos antes,

²⁹ Cf.: <https://bienal.org.br/olhar-para-nao-ver-2/>

já tinha lido sobre a pele ser o maior órgão do corpo humano e isso mudou radicalmente todos meus hábitos cosméticos. A importância disso para este relato é que na primeira vez que comi no *Restauero*, obra de arte do artista brasileiro Jorge Menna Barreto, eu já estava com um pé atrás em relação às críticas e resistência que ouvia de colegas e do público. Quão difícil é para uma pessoa se jogar em uma experiência antes de racionalizar ela por meio da análise? Quão permeáveis (porosos!) somos em relação à cultura na qual crescemos ou na qual estamos inseridos? Quais são os elementos que nos auxiliam para estar de corpo inteiro e disponíveis para as experiências que a arte propõe? Quão dispostas estamos de aprender novas palavras (paladar) e assim evoluirmos a linguagem que usamos para dizer do mundo e de futuros possíveis?

Em conversa com Vagner Godói, que analisa as obras de Jorge na sua tese de doutorado, Menna Barreto fala sobre se tornar vegano no meio do processo do seu doutorado e como uma forma de compreender a interconexão entre sua pesquisa, sua vida e arte. Ele contextualiza dizendo:

Só que daí, quando caiu a ficha de que o alimento é um dos mediadores principais da relação sociedade-ambiente, me dei conta que não estava distante de algo que me interessa, que são as questões da terra, do território, de ocupação de espaço, de uso dos lugares, uso da terra. Daí comecei a encontrar alguns aliados para pensar sobre isso, tanto dentro da discussão sobre agroecologia como em arte também. (GODÓI, 2020, p. 3)

Lembro-me de ver o caminhão de entrega dos produtos de agricultura familiar no Parque Ibirapuera. Havia nessa imagem uma certa estranheza que acontecia pelo encontro da natureza planejada do parque com a bagunça abundante que saía dos caminhos vindos da agricultura familiar e de agroflorestas parcerias ao *Restauero*. Algo mais estava acontecendo no Ibirapuera e tinha a ver com esses caminhões que além de vegetais, trouxeram também uma parte da programação que passou por conversas e oficinas com agricultores. Troca de receitas e demonstrações de preparo. Já é sabido que as bienais trazem para o parque um movimento singular a cada edição. Colocam, às vezes, em xeque, protocolos, autorizações e levantam questões relacionadas ao papel de um parque na cidade.

Figura 26 - Fotografia de um dos caminhões de entrega de produtos para a obra *Restauro*, do lado de fora do pavilhão da Bienal de São Paulo.

Fonte: Website do artista Jorge Menna Barreto, 2016.

Quais são as relações que precisamos restabelecer com a natureza? O que na cidade e na contemporaneidade precisa ser restaurado? Refeito? Repensado? Qual a fome dos públicos que passam pela obra de arte? O que nos nutre? Qual o espaço que damos em nós e nossas agendas para estes processos metabólicos (físicos e mentais)?

Como parte do programa educativo da 32ª Bienal, essas questões se juntavam às inúmeras feitas ao longo da Bienal Incerteza Viva. Da dimensão programática e educativa do *Restauro*, Jorge pontua:

Tomamos o cuidado também para não criarmos um ambiente demasiadamente carregado de informações. Pelo contrário, o ambiente será agradável e se o público quiser apenas tomar um café e não saber nada sobre o projeto, não há problema. Os educadores foram orientados a respeitar a fome de cada um. Se a pessoa tiver interesse, encontrará oportunidade para saber mais. Se não, pelo menos sabemos que o café que ela está tomando foi produzido em uma agrofloresta e que as células de seu corpo estão sendo estimuladas por um alto teor de florestidade. Há comunicações que se dão para além do discurso, nesse sentido, e que estão na ordem da experiência. Será que as células de nosso corpo reconhecem um alimento que foi produzido sem agrotóxicos, que carrega a floresta em cada molécula de sua constituição? Nós acreditamos que sim. (BARRETO, 2016b, s/p)

Com a palavra-semente *restauro* as perguntas são maiores do que as respostas. Ao mesmo tempo ela é uma dessas palavras que está na boca de mais de uma pessoa, o que quer

dizer que pessoas de várias áreas se encontram através da palavra restauro – artistas, conservadores, cozinheiros, pedreiros, historiadores.

4.5. Saúde

*Como você sabe que está saudável?
Qual a sua relação com hospitais?
Qual a sua relação com a natureza?
Qual foi o último medicamento que você tomou? Quando foi isso?
Como seu corpo reagiu? O que sente ao ser perguntado isso fora do
contexto de uma consulta médica?
Existe algo que você gostaria de fazer pela sua saúde que ainda não
colocou em prática? O que é? Como você imagina se sentindo ao
colocar em prática essa ação?*

4.5.1. Saúde e percepção

O contato com o trabalho de arte da artista Pia Lindman começou no corredor dos bastidores do prédio da Fundação Bienal, quando comentamos o nosso incômodo com o constante ambiente de ar-condicionado. Parecendo uma condição exclusiva daquele prédio em meio ao Parque Ibirapuera, era também algo evidente em grandes capitais como São Paulo: todo ambiente parece ter um ar-condicionado.

Que tipo de saúde poderia ser possível nesses ambientes? Que tipo de ar estamos respirando, afinal? O ar-condicionado está condicionando nossas formas de interagir com o ambiente ao redor e, em última instância, conosco? Esses foram os tipos de questionamentos que nós fizemos naquele corredor. Foi no primeiro dia que a conheci. Na sequência, falamos de construir uma espécie de chapéu-bioma. Ou seja, um chapéu com plantas e organismos que permitissem que o espaço da nossa cabeça e ao redor dos nossos órgãos de sentir e percepção pudessem estar em um ambiente mais saudável. Sem saber nada do trabalho dela ainda, foi interessante poder ir vendo, na convivência, que estas eram algumas as questões que faziam parte da sua investigação artística e que se tratavam se assunto que começam em um senso de saúde e tomam proporções sociais, arquitetônicas, relacionais e espaciais.

O caderno *Poison and Play Workbook*, de 2011, apresenta trabalhos como os desenhos a seguir, que retratam uma proposta completa de detox. *Peat Bath Dress* é uma vestimenta feita de musgo que a artista propõe que a pessoa utilize enquanto está em uma festa, por

exemplo. Isso porque as pessoas estão sempre ocupadas e parecem não ter tempo para sua saúde. “Se sua vida está tão apertada que você pode não se permitir uma desintoxicação demorada com tratamentos, a resposta é multitarefa: vá para um coquetel e tome um banho desintoxicante de turfa, modelado como um vestido de noite!” (LINDMAN, 2011, p. 31).

A proposta, que a princípio parece um exagero, vai fazendo sentido à medida em que a artista questiona o leitor sobre seus hábitos e sensações em relação às experiências que ela propõe. Por isso este trabalho em específico é um *Workbook*, ou caderno de propostas. O trabalho de Lindman opera na dimensão experiencial do público, propondo seu envolvimento e colocando seu corpo à prova. Ao mesmo tempo, as obras da artista são um convite à reflexão sobre o meio ambiente, o corpo como organismo vivo e as inter-relações.

Figura 27 - Reprodução das páginas 32 e 33 do livro *Poison and Play*, 2011.

Fonte: Lindman, 2011.

Figura 28 - Fotografia da construção da instalação de Pia Lindman.

Fonte: Website da Bienal de São Paulo, 2016.

Figura 29 - Fotografia da montagem da obra *Nariz, Orelhas, Olhos/Mudhut*.

Fonte: Marcos Santos/USP Imagens, 2016.

O trabalho de Lindman em *Incerteza Viva* não foi diferente. *Nariz, Orelhas, Olhos/Mudhut* consistiu em duas etapas: mutirão de bioconstrução para erguer a estrutura-escultura

que operou como espaço de programação e em si como uma instalação. A construção foi feita com técnicas de bioconstrução e por meio de um sistema de “ventilação” com bambus fazia a conexão do espaço interno com o exterior do pavilhão, voltado para o parque Ibirapuera.

Figura 30 - Desenho de Pia Lindman.

Fonte: Website de Pia Lindman, 2023.

A segunda etapa aconteceu ao longo da Bienal, com a ativação do espaço por meio de uma programação que girou em torno de cura, massagens e consultas com a artista. Ao longo do processo, a artista junto com o público fez uma série de desenhos como o visto acima. Devido à natureza do trabalho de Lindman, foi possível estar perto da artista em diversos momentos e estabelecer conversas como as narradas acima. Ao longo da produção do trabalho, tive contato também com uma história que Pia Lindman (2019, p. 69) conta:

Em 2006, descobri que havia sido envenenado por mercúrio. Meus ossos, cérebro, rins, fígado e intestinos doíam. Minha cognição, autoimune e os sistemas

gastrointestinais estavam extintos. Comecei a reagir ao ar interior, especialmente em casas infestadas de mofo. O mofo pode produzir micotoxinas, toxinas – semelhantes ao mercúrio. Meu sistema nervoso, agora sensibilizado, reagiu a essas toxinas. Em casas mofadas, senti dor, choques elétricos através dos meus nervos e dificuldades cognitivas que eventualmente pareceram ter um leve efeito alucinatório em minha mente. Minha sensibilidade aumentada é agora um meio que permite mais sinais das células do meu corpo (de eventos químicos e energéticos) para alcançar algum tipo de consciência pré-consciente da minha mente. Estes são sinais que geralmente são filtrados pelo cérebro, mas que agora são, na minha opinião, traduzido em várias “coisas” mentais, ou seja, imagens, melodias, palavras, movimentos e cores.

A percepção ampliada e alterada que deriva do envenenamento vivido pela artista permeia sua obra desde então. Permeia também a forma como ela se relaciona com o entorno no dia a dia. Há nas propostas de Lindman uma diluição entre o que cabe na obra de arte, em sua prática de Kalevala finlandesa³⁰ e sua vida. A saúde então passa a ser um assunto integral, sem limites e permeável à experiência estética. Isso foi bem visível na sua proposição em *Incerteza Viva*. Quem entrava na construção fora dos momentos em que os processos de cura estavam ocorrendo, podia usufruir do microclima criado dentro do espaço. A nossa percepção era modificada.

Figura 31 - Fotografia do detalhe da instalação *Nariz, Orelhas, Olhos*.

Fonte: Website 32a Bienal de São Paulo.

³⁰ Kalevala finlandesa é mantido vivo como tradição oral, com surgimento possível na Idade Média. Foi depois organizada em um épico no século 19. A Kalevala consiste em técnicas de cura sem dor, mas também reúne canções e mitos populares que acompanham os conhecimentos coletados principalmente na área rural finlandesa.

A agenda de programação dentro da construção de Lindman estava sempre lotada. Foi interessante observar como o público rapidamente se mobilizou para usufruir da obra de arte. As pessoas relataram curiosidade em relação à técnica finlandesa. Em diversos trabalhos, a artista “seduz” o público com uma aparente utilidade pública – massagens, saunas, banho, vestimenta, palestra, aprender a subir em árvores –, e o público compra a ideia. Aos poucos revelam-se as tensões que estão presentes, moldando nossa percepção, mas não sempre evidentes em um primeiro momento.

Figura 32 - Fotografia de *Public Sauna*, 2000.

Fonte: Website MOMA PS1, 2000.

Quando ela propõe uma massagem na Bienal, ou uma sauna coletiva como na obra *Public Sauna* instalada em 2000 no MOMA PS1, as percepções que temos sobre nosso corpo, o corpo do outro, o espaço público, o gesto de estar juntos, nudez, dentre outros, revelam-se às vezes de forma sutil, mas às vezes de forma mais violenta. Tensões ao redor de raça, classe e outros fatores estruturais do sistema capitalista pautam as dinâmicas do encontro temporário proposto pela artista.

Figura 33 - Fotografia detalhe de *Public Sauna*, 2000.

Fonte: Website MOMA PS1, 2000.

Em *Incerteza Viva*, em alguns momentos a agenda do espaço de Pia Lindman estava permeada por questões de consumo, quando o público achava um “absurdo” que a agenda fosse tão restrita de horários ou que as vagas tivessem acabado. O clima servil e as relações de consumo tão comuns nas cidades, por exemplo, vinham à tona em *Nariz, Olhos, Orelhas/Mudhut*. O que isso diz da saúde de uma sociedade, na qual a principal dinâmica de relacionamento é permeada pelas regras do consumo e do mercado? Como cuidamos da nossa saúde individual e coletiva? O que a nossa saúde diz sobre o futuro? Essa bomba-semente chamada *saúde* parece ser mais uma bomba relógio se a deixamos de lado por muito tempo.

4.6. Comunidade

Você se sente parte de alguma comunidade? Qual? O que te faz ter certeza de que pertence a essa comunidade?

Você tem medo de alguma comunidade ou grupo? Qual? Como é essa sensação de medo? Como você reage ao pensar nisso?

Quais são as pessoas, atividades e locais que você sente falta se não estiver em contato com elas por um período de tempo?

Na sua percepção qual a parte mais desafiadora das relações humanas?

Você considera a flora e fauna parte da sua comunidade? Por quê?

4.6.1. Uma represa, uma barragem

Figura 34 - Reprodução da obra *A Gente Xingu, A Gente Doce, A Gente Paraná*, de 2016.

Fonte: <https://select.art.br/carolina-caycedo-por-uma-memoria-ambiental/>

Be Dammed é um projeto baseado em pesquisa que explora conceitos de vazão e contenção, principalmente olhando as inter-relações entre o planejamento e construção de grandes hidrelétricas e reservatórios de água, e mecanismos de controle social... Minha intenção é inverter esse imaginário e atribuir novos significados a esses símbolos; reconsiderar o paredão da barragem, e o subsequente reservatório de água, como referências visuais e teóricas para expor maquinários de contenção física, legal e psicológica; e como esses processos de contenção levam a uma existência filtrada pela corporação e a uma experiência homogênea do cotidiano. (CAYCEDO, 2014, s/p)

Be Dammed foi exposta no pavilhão da Bienal em diversos pontos, um painel de grande escala, uma escultura que ocupou parte do vão da rampa do pavilhão, desenhos, ações dentro e fora do prédio. O título da série faz um trocadilho entre a palavra *damm* (“represa”, em inglês) e a expressão *damned* (“maldito”, também em inglês). Trata-se de um projeto sem data, pois é uma investigação ativa e ainda em processo. Composta de diversas ações como desenhos, performances, esculturas e fotografias, tudo resulta de processos atravessado por duas noções fundamentais: realidade e vida quotidiana.

Ambos constituem seu contexto prioritário, já que ele nunca pensa ou projeta suas ideias para serem aplicadas a espaços e sociedades baseados em simulação. Portanto, os resultados levam a reflexões e questionamentos sobre nossos próprios comportamentos de consumo, comunicação e percepção. (SANTACRUZ, 2004, s/p)

Figura 35 - Reprodução dos desenhos *Yaqui, Yuma, Elwha*, 2016.

Fonte: Website 32ª Bienal de São Paulo, 2016.

Na série de desenhos *Yaqui, Yuma, Elwha*, exposta em *Incerteza Viva*, Caycedo dá voz a esses três rios em um gesto que mostra o quão silenciados eles estão como seres vivos. A artista se interessa por conceitos como o da invisibilidade – conceito que Caycedo (2014) adota do anarquista Hakim Bey –, como estratégia para evitar o assédio dos mecanismos de poder. Assim, o corpo é usado como ferramenta política e dessa forma nos ajuda, por meio da produção artística, a compreender o conceito de que território e corpo não estão desassociados na cosmovisão das comunidades com as quais ela trabalha e cria.

Permanecer no território implica uma radicalização dos gestos cotidianos associados à geografia e ecossistemas do rio, e às economias sustentáveis locais, como a pesca. Iniciativas comunitárias como geo-coreografias entrelaçam discurso crítico, arte performática, teatro, resistência política, dança contemporânea, técnicas de palhaço e circo, greve, bloqueio de estradas, cozinhas comunitárias, caminhadas e ações judiciais; desenvolver estratégias que cruzem a justiça social e as práticas ambientais com a práxis criativa, colaborativa e estética. (CAYCEDO, 2014, s/p)

Através dessas obras de arte podemos ver o quão importantes essas experiências podem ser para compreender o papel da arte em uma contemporaneidade que exige presença e uma observação das relações para dar conta da sua complexidade. Assim, são obras de arte como essas que nos ajudam a desacelerar o suficiente em um cotidiano que é acelerado por natureza, para poder aprender deste cotidiano. Desta forma, não será necessário esperar passar

por experiências radicais que nos tiram o fôlego e nos desorientam para parar, observar e fazer sentido daquilo. A arte possibilita um treino constante destas habilidades. Nos convida a ver e saber, a olhar por trás da cortina. As pesquisas são redes multidisciplinares, fazendo com que arte não seja tão mais hermética, tornando a linguagem cada vez mais acessível. Carolina Caycedo sai do campo da arte e vai ao encontro do mundo real, em toda sua lambança e complexidade sociopolítica e nos ajudam a ver melhor. Assim, nos ajudam a imaginar além.

Tudo em uma Bienal é imenso. Caminhar por uma Bienal é um exercício e tanto. No caso da Bienal estar situada no prédio da Fundação Bienal de São Paulo, de autoria de Oscar Niemeyer, no parque Ibirapuera, o processo para encontrar um bebedouro ou um banheiro torna-se uma odisseia. Foi nesse contexto, na minha busca pelo básico – um bebedouro –, que me encontrei diante da água. No meio da polifonia da exposição, me deparei com os *River Books* (2016 - 2018), da artista Carolina Caycedo. A sua participação, eu já sabia, consistia em muitos mais elementos (e maiores) do que somente aqueles cinco desenhos na parede, mas foi exatamente a sua escala que me chamou a atenção.

Chego perto para conseguir ler o que estava escrito em cada “livro” e consequentemente mergulhar nos detalhes do desenho em si. Os livros de Caycedo são desenhados à mão, aqui expostos sem vidro, como quem quer que a conversa seja direta, sem intermediários, em uma voz intimista. “Mi cuerpo nace en una pequeña laguna, en donde los páramos forman un nudo y las quebradas se abrazan en una estrella hídrica”: assim começa a falar *Yuma*, ou seja, assim fala o rio Yuma, que conta a sua história no desenho que é uma interpretação de rituais e mitos de estes rios que estão em disputa. Os desenhos dizem do contexto sociopolítico dos rios e consequentemente do seu entorno e ecossistema.

O livro todo se articula a partir do desenho do leito do rio, que percorre as páginas sanfonadas encadernadas pela própria artista. Por estar em espanhol, me sinto conectada, afinal nasci no Equador e já visitei a Colômbia inúmeras vezes. Mesmo não conhecendo o rio em questão, não tenho como ficar indiferente, essas águas também correm por mim. Poderiam ser e acabam sendo as águas do rio Juquiá no qual me banho diariamente hoje em dia. Poderiam ser essas águas também porque aqui, assim como lá ou em tantos outros lugares, a ameaça da ganância cega das mineradoras se faz presente pouco a pouco, até ocupar toda e qualquer tentativa de contar outras histórias que não as de total destruição. Os desenhos de Caycedo falam dessas histórias que nos tiram o fôlego porque são trágicas demais, reais demais, tristes demais. A sua beleza está na sua capacidade de nos fazer navegar pelas palavras até o fim. Não temos como fugir de ouvir o que cada rio tem a dizer.

Já no desenho *Watu*, sinto falta de ar e volto à superfície para respirar. Aqui o relato está em português e diz de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, estado no qual morei por mais de 20 anos. E a falta de fôlego se repete pois faço esse relato em 2022, após o crime ambiental em Brumadinho. “Enquanto isso, a mãe água e o pai tempo, com seu fluxo, limpam pacientemente o corpo do avô Watu”. A sensação de conexão é imediata e se dá em diversos níveis. As imagens do desenho são atraentes, fáceis e diretas. Ilustrações que desdobram o texto. O texto, um relato longo, detalhado e simples dos fatos. Sem que os fatos desconsiderem o elemento sensível, mágico e imaterial do que está sendo narrado. Quem narra é o rio, que sou eu também. Minha sede mudou. Tenho sede de algo mais visceral e agora que encontrei estes rios no meio da Bienal.

Figura 36 - Reprodução do desenho *Dam Knot Anus*, 2016.

Fonte: Website Revista Select, 2016.

Esse desenho é um dos meus favoritos desta série *Be Damned*, de Caycedo. Assim como os desenhos descritos anteriormente, aqui a frase “uma represa é como um nó no cu” é uma frase dita à artista por uma pessoa de uma das comunidades com as quais Carolina dialoga. Lembro de Carolina nos falando desse encontro e jogando a pergunta e a imagem no nosso colo. Imagina a sensação de um nó no seu cu. Imagina não conseguir cagar nunca mais. Imagina o que isso faria com o seu corpo. Imagina o que isso provoca no corpo da Terra. Imagina o que acontece com o sistema. Imagina a Terra como um sistema vivo. Me lembro do

corpo de Carolina Caycedo. Um corpo em ação, um corpo em performance constantemente, porque é um corpo disponível para a arte e para a partir dela o diálogo com quem zela pelo comum. Um corpo forte. Um corpo delicado.

Durante a escrita desta dissertação e a revisitação de cada uma dessas obras de arte, saí da cidade e me mudei para o campo. Vim colocar o corpo à prova e construir uma comunidade que tem como base a autonomia, a autogestão e a arte. Por isso fecho este capítulo com a palavra comunidade não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Pois se há uma palavra que está em disputa constantemente é comunidade. É através dela que o sentido da vida brota. Faz parte da estratégia do projeto de necropolítica a sua constante desarticulação. Comunidade é pura conexão. Comunidade é a teia que segura firme pessoas, histórias e cosmovisões. Assim como vimos no capítulo sobre eco-arte, a interconexão é fundamental para estabelecer diálogos. Sem um senso de interconectividade, não há comunidade. Sem comunidade, não há diálogo. Nada disso é exercício fácil. Fazer arte nesse contexto não é um exercício simples, mas faz toda a diferença. Vejo no contexto no qual estou inserida que os dias na roça não são nada tranquilos, “mais um dia tranquilo na roça”, uma pessoa diz para a outra, coberta de terra, graxa ou molho de tomate depois de um dia longo cheio de incertezas. A única forma de sobreviver a isso e ainda ter energia para criar é pela interconectividade. Por isso mesmo, no gesto de Caycedo de reviravolta simbólica e imagética, é fundamental fazer da arte ferramenta de interconectividade e colocar o corpo à prova para se questionar: Quais são os músculos que eu me comprometo a fortalecer para uma vida em comuna?

5. CAMARADAS, EM TEMPO, A CONCLUSÃO!

*I can foresee it's time to leave town
I can foresee it's time to leave town
I can really foresee that this town will go down
I can foresee we're all going to drown*

(The Ex, *Soon all cities*, 2018)

Se tem algo que ao longo deste texto venho reforçando e dando contorno é o fato de que temos, você e eu, um problema. Aliás, é mais provável que tenhamos vários problemas! E ter um problema em comum pode nos colocar em disputa. Uns contra os outros. Afinal, alguém tem que sair ganhador.

Podemos também assumir nosso poder inventivo, problematizar e resistir de “saber que já está pronto” (KASTRUP, 2016, p. 4). Se no início falou-se de ser contemporâneo como uma convocação a ser imediatamente presente no aqui agora, voltamos a Boris Groys para mobilizar outra definição possível. No mesmo ensaio “Camaradas do tempo”, Groys (2010, p. 124) diz do contemporâneo como “estar “com tempo, em vez de “no tempo”, e nesse sentido ser contemporâneo passa a ter o sentido de ser *camarada do tempo*, ou seja, “colaborador do tempo, que ajuda o tempo quando ele tem problemas, quando tem dificuldades”. Afinal, gostaria sim que você, leitor, terminasse a leitura deste texto com a clara sensação que vive em um tempo que tem problemas e que passa por dificuldades e então, convocar você a colaborar. Até o momento, a arte tem me dado carta branca para assumir a minha ingenuidade de poder fazer um convite desses na total incerteza sobre se você vai aceitar, se faz sentido, se é suficiente, se isso vai nos nutrir, se temos saúde para tal, se estamos juntos nisso mesmo, se vislumbramos futuros melhores e comuns, se isso vai restaurar o que perdemos, se estamos em tempo, se é possível agir, se temos energia para resistir, se vai acabar tudo em cinzas mesmo, ou se já acabou possivelmente lá pelo ano de 1500 e só alguns de nós nos demos conta e tivemos a visão e a força de levantar no dia seguinte e continuar cantando e dançando.

Comecei a escrever esta dissertação desarticulada de palavras. A sensação piorou ao mergulhar nas referências e leituras sobre antropoceno, fim do mundo, apocalipse e juntamente com isso crise, crise e mais crise. Cheguei em um ponto de desespero, desalento e falta de fé. Para que escrever qualquer coisa sobre arte diante do tamanho do problema? Ainda mais, para que escrever sobre isso na aridez da academia? Quais são as manchetes que

sobrevivem ao tempo da escrita de uma dissertação? Qual dissertação sobrevive às manchetes do dia...? Como analisar uma obra de arte à luz da aceleração do cotidiano?

Para se ter uma real dimensão de quão desnorteador isso é: comecei escrevendo esta dissertação no meio de uma pandemia global e terminei no meio do genocídio mais registrado na história da humanidade. Ao vivo e em cores, podendo ser acessado na tela dos nossos celulares, 24 horas por dia. Para o tipo de tema, consciência e análise que me dispus a fazer, esse tipo de evento “periférico” da escrita não passa batido. E nem deveria, se quisermos dissertações, aulas, exposições e encontros que sejam verdadeiramente transformadores. Volto para algumas das inúmeras perguntas (sem respostas certas) que fiz ao longo do texto: O que acontece com a nossa cognição? O que isso diz da nossa experiência estética e sensível no mundo? Como isso nos paralisa ou nos inspira a agir? Por onde começamos a conversar sobre isso tudo?

Precisei olhar pelo retrovisor e resgatar em mim as histórias que valem a pena serem contadas para perceber que nelas habitam palavras que são campos minados, para mim e para as outras pessoas. Nesse processo, me entendo como a mediadora que sou e que apresentei no primeiro capítulo ao costurar arte, educação e ecologia.

Precisei revisitar histórias periféricas por não dar conta de olhar de frente, mais uma vez, para uma parede de lama tóxica e tudo que ela de certa forma manchou, ou revelou, e como disse no início, ainda não sei descrever. O segundo capítulo coloca no centro da conversa essas histórias periféricas, pois foi mais fácil olhar para a *Incerteza Viva* do que para o Instituto Inhotim, olhar para São Paulo do que para Brumadinho.

Sei que cheguei nestas sete palavras em disputa – incerteza, tempo, cosmovisão, transformação, restauro, saúde e comunidade – não porque elas sejam mais importantes do que outras, mas porque é nelas que me lembro que estou sim disposta ao levante. Fui descobrindo o gosto na boca pelas palavras em disputa mesmo acreditando como educadora que palavras são pontes que se erguem e nos erguem quando o diálogo é necessário. E, quando não é possível dialogar, como tem sido o caso com a polarização política, o isolamento social, o algoritmo ou a falta de tempo, são essas mesmas palavras que permitem o amor radical. Por meio das palavras, podemos compreender o poder como um verbo que nos ajuda a agir, e não como um substantivo que estagna, silencia e oprime qualquer possibilidade de fazermos juntos.

Percebo que comecei querendo evidenciar essas palavras para a construção de um glossário que servisse como instrumento de educação, mas foi insuficiente. Caminhei no sentido de ampliar o ponto de vista com a abstração que a totalidade de um léxico implicaria

como ponto de partida. Principalmente porque glossários, vocabulários, verbetes e ferramentas didáticas acabam sendo gestos de afirmação de cosmovisões e de certezas que correm o risco, se não tivermos muito cuidado, de deixarem de lado o incerto. Um discurso afiado e a precisão são necessárias para construir uma ferramenta que poderia servir, logo de cara, para a sala de aula, por exemplo. Ainda me proponho a isso. Ao concluir este trabalho, enxergo que é para lá que vou levar esta pesquisa adiante. Ainda desejo que esta dissertação, estas palavras e esta pesquisa me coloquem de volta na sala de aula e nos museus e nas bienais e nos centros culturais e na rua armada até os dentes! Se cheguei até aqui é porque vejo nesta pesquisa os próximos passos, que têm a ver com aprofundar ainda mais amorosamente no apocalipse, na arte e nos fins de mundo. Concluo que não há nada mais urgente a ser dito do que isso. Concluo que estas sete palavras e todas as imagens que elas carregam para e a partir da arte, serão muito úteis para conversar sobre os nossos problemas dentro e fora dos espaços comuns.

Parti da afirmação de que muitas vezes o estar presente no aqui e agora é desconcertante. O aqui e agora contém elementos que nos tiram o chão ou para o qual ainda não adquirimos o vocabulário necessário para descrever. “Mas aqui estamos agora, muito longe de qualquer plenitude ou plenitude original” (ZERZAN, 2019, p. 11). Na sequência dessa afirmação Zerzan cita Adorno para nos lembrar da nossa condição inédita de viver uma realidade na qual é muito difícil imaginar um futuro melhor. Mas ele não para por aí: “Em nossas próprias vidas somos muito sortudos por termos a sensação de ser abençoados, ter um pouco de alegria, um senso de valor. Por ter um certo espanto por estarmos aqui. Para nós mesmos, significado e felicidade estão sempre entrelaçados” (ZERZAN, 2019, p.12). Zerzan (2019, p. 12) termina nos inspirando a “encontrar a força para falar o não dito”.

Se, por um período, diante de experiências como a que vivi em Brumadinho, foi difícil encontrar significado, nesta dissertação apostei na arte como esse campo que cura tudo. E a arte é muito maior do que as instituições, as obras de arte e os próprios artistas. Bons artistas, obras de arte e instituições sabem bem disso. Eu tenho muita sorte de os conhecer por nome e sobrenome e, nesse sentido, é na pesquisa em arte, ecologia e educação que continuarei a saborear estas e outras palavras e encarar essas disputas com amorosidade e inspiração. Como disse anteriormente, temos um problema em comum, essa é a nossa situação:

A infelicidade não é o resultado da compreensão da profundidade real de nossa situação; na verdade, esse entendimento pode ser libertador, fortalecedor. Pode levar a algo que dificilmente poderia ser mais importante: a busca de objetividade e imediatismo no mundo real. (ZERZAN, 2019, p. 12)

E se a citação do escritor e filósofo anarquista John Zerzan surge apenas no final, é porque aponta para onde parece que as minhas perguntas estão indo encontrar respostas, ou melhor ainda, onde elas encontram uma questão muito peculiar que escuto pessoas perguntando umas para as outras: O que te radicalizou? Tenho saboreado essa pergunta e a partilhado com inúmeras pessoas em mais de uma refeição permeada por grandes encontros. Mesmo quando a pessoa (anarquista ou não) se assusta com a ideia da radicalização, percebo que essa perspectiva é sedutora e pulsante dentro de cada uma delas. A pessoa passa, muitas das vezes, a dizer daquilo que está mais vivo naquele momento, são imagens e cenas cheias de detalhes, sentimentos, descrições, silêncios, coisas ditas e não ditas. Ou seja, trata-se do entendimento das experiências que dão sentido à nossa visão de mundo e assim, radical na forma como Angela Davis diz do radical como aquilo que se refere à raiz. Ao longo da dissertação, várias imagens ao redor da terra foram evocadas – de bombas de sementes feitas de água, terra e sementes –, e palavras, no nosso caso – trabalhos de arte em diálogo com a terra, a lama tóxica e um forno de barro para citar alguns, terminamos olhando para as raízes da experiência como uma perspectiva fundamental para poder fazer sentido de um léxico como o proposto aqui.

Esses encontros criativos, não mais só em espaços educativos e/ou culturais institucionalizados, têm sido pratos cheios para compreender que há sim um ponto radical a partir do qual podemos quebrar, requebrar e reconstruir – e que esse limiar não precisa ser sempre uma tragédia. Tenho ganas de que a nossa cognição coletiva se regule e precise de muito pouco ou quase nada para se radicalizar. Basta uma palavra.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Patrícia Mourão de. Sobre Robert Smithson e Spiral Jetty. *Revista Zum*. 2021. Disponível em: <https://revistazum.com.br/ensaios/a-spiral-jetty-1972/>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- BARRETO, Jorgge Menna. *Lugares moles*. Dissertação (Mestrado em Poéticas Visuais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-05072009-204120/publico/4970000>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- BARRETO, Jorgge Menna. Víctor Grippo por Jorgge Menna Barreto. *Campo Sonoro* 26. 2016a. Disponível em: <http://32Bial.org.br/pt/soundfield/o/2839/>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- BARRETO, Jorgge Menna. *Restauo*. 2016b. Disponível em: <https://jorggemennabarreto.com/trabalhos/restauo/>. Acesso em: 20 ago. 2022.
- BARRETO, Jorgge Menna. *Connecting Art, Food and Nature – Jorge Menna Barreto*. 2019. Disponível em: <https://www.biennial.com/blog/2019/05/08/connecting-art-food-and-nature-jorge-menna-barreto>. Acesso em: em 20 jan. 2023.
- BBC. *Open air*: Ruth Ewan. Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/programmes/b01rmnn9>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- BIEMANN, Ursula. *Geobodies*. 2022. Disponível em: <https://geobodies.org/>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- CARRUTHERS, Beth. Mapping the Terrain of Contemporary EcoArt Practice and Collaboration. In: *Art in Ecology: A Think Tank of Arts and Sustainability*. Vancouver: British Columbia, 2006. Disponível em: https://web.archive.org/web/20160304232148/http://greenmuseum.org/generic_content.php?content_id=263. Acesso em: 01 jan. 2024.
- CARVALHO, Paulo. Ruth Ewan. In: VOLZ, Jochen; REBOUÇAS, Júlia (orgs). *32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva – Catálogo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.
- CAYCEDO, Carolina. *Be Damned*. Creative Commons, 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/12071223/BE_DAMMED. Acesso em: 01 jan. 2024.
- CHIANESE, Robert Louis. Spiral Jetty. *American Scientist*, v. 10, n. 1, 2013. Disponível em: <https://www.americanscientist.org/article/spiral-jetty#:~:text=Robert%20Smithson's%20Spiral%20Jetty%20in,of%20the%20Great%20Salt%20Lake>. Acesso em: 01 jan. 2024.
- CHILLIDA, Alicia. Transformación: Tomar Conciencia. 2013. In: *Víctor Grippo: Transformación*. Cidade do México: MUAC, 2014.
- COCCIA, Emanuele. *A virada vegetal*. São Paulo: N-1 Edições, 2018. (Série Pandemia)

COUTO, Mia. *Escrever e Saber*. In: *Narrativa e incerteza*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

DENES, Agnes. *Wheatfield: a Confrontation*. In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. (Orgs.). *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist's writings*. University of California Press, 1996.

DEWEY, John. *Arte como Experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

FONSECA, Raphael. Ursula Biemann & Paulo Tavares. In: VOLZ, Jochen; REBOUÇAS, Júlia (orgs.). *32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva – Catálogo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

GAROIAN, Charles R. *Art education and the aesthetics of land use in the age of ecology*. *Studies in Art Education*, v. 39, n.3, 1998. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/232243469_Art_Education_and_the_Aesthetics_of_Land_Use_in_the_Age_of_Ecology. Acesso em: 01 jan. 2024.

GABLIK, Suzi. *The Reenchantment of Art*. London: Thames and Hudson Ltd., 1991.

GABLIK, Suzi. *Connective Aesthetics: Art After Individualism*. In: LACY, Suzanne. *Mapping the Terrain*. Seattle/Washington: Bay Press, 1995.

GROYS, Boris. *Camaradas do tempo*. *Caderno Sesc Videobrasil / Sesc SP*, v. 6, n. 6, 2010.

GODÓI, Vager. *Jorge Menna Barreto sobre restauro agroecológico, amizade e pesquisa artística*, *Revista De Artes Visuais*, v. 25, n. 44, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/2179-8001.106624>. Acesso em: 01 jan. 2024.

GUDYNAS, Eduardo. *Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais*. São Paulo: Editora Elefante, 2019.

HAACKKE, Hans. *Untitled Statement (1966)*. In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist's writings*. University of California Press, 1996.

HARAWAY, Donna J. *Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene*. Duke University Press, 2016.

HARVEY, David. *O Enigma do Capital: e as crises do capitalismo*. São Paulo: Boitempo, 2011.

JOKELA, Timo. *From Environmental Art to Environmental Education*. In: MANTERE, M. H. (Ed.). *Image of the Earth: Writings on art-based environmental education*. Helsinki, Finland: University of Art and Design, 1995. Disponível em: http://www.naturearteducation.org/Articles/From%20environmental%20art%20to%20environmental%20education_Timo%20Jokela.pdf. Acesso em: 01 jan. 2024.

KAGAN, Sacha. “The practice of ecological art”. *Plastik*, n. 4, fev. 2014. Disponível em: <https://plastik.univ-paris1.fr/2014/02/15/la-pratique-de-lart-ecologique/>. Acesso em: 01 jan. 2024.

KASTRUP, Virginia. Educação e invenção em tempos de incerteza. In: *Educação e incerteza*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

IRWIN, Robert. *Being and Circumstance: Notes Toward a Confidential Art* (1985). In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist's writings*. University of California Press, 1996.

INWOOD, Hilary. Mapping Eco-Art Education. *Canadian Arte Education Review*, 2008. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ822675.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2024.

LATOURE, Bruno. *Diante de Gaia: oito Conferências sobre a natureza no antropoceno*. São Paulo/ Rio de Janeiro: Ubu Editora/ Ateliê de Humanidades Editorial, 2020.

LEBRETON, L. et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Scientific Report*, n. 8, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w>. Acesso em: 01 jan. 2024.

LINDMAN, Pia. *Poison and Play Workbook*. Berlim: Haus der Kulturen der Welt, 2011.

LINDMAN, Pia. *Rehearsing Hospitalities Companion 1*. Berlim: Archive Books, 2019.

LIPPARD, Lucy R. *Undermining: a wide ride through land use, politics, and art in the changing west*. New York: The New Press, 2014.

LIPPARD, Lucy R. Nevada Museum of Art. *A + E: Land Art: Overlooking, overlaying with Lucy R. Lippard*. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_mSBU0W2FRQ&t=3332s. Acesso em: 01 jan. 2024.

MARTINS, Milene Rodrigues. Histórias hipotéticas sobre começos e fins de mundo. In: *Cosmologia e incerteza*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

MCBRIDE, B. B. et al. Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? *Ecosphere* v. 4, n. 5, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1890/ES13-00075.1>. Acesso em: 01 jan. 2024.

MILONOPOULOS, Alexis et al. *In-between hunger and appetite – food for thought in the act*. 2019. Disponível em: <https://jorggemennabarreto.com/trabalhos/in-between-hunger-and-appetite-food-for-thought-in-the-act/>. Acesso em: 01 jan. 2024.

NOVAK, Anja. *Broken Circle and Spiral Hill: having entropy the Dutch way*. Holt/Smithson Foundation, 2020. Disponível em: <https://holtsmithsonfoundation.org/broken-circle-and-spiral-hill-having-entropy-dutch-way>.

Acesso em: 01 jan. 2024.

NUNES, Rodrigo. Da medida da incerteza à incerteza da medida. In: *Ecologia e incerteza*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

PARDINI, Patrick. *Amazônia indígena: a floresta como sujeito*. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2019-0009>. Acesso em: 01 jan. 2024.

PRATES, Valquíria. *Incerteza Viva: Processos Artísticos e Pedagógicos – 32ª Bienal de São Paulo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

SANGER, Matt. Viewpoint: Sense of Place and Education. *The Journal of Environmental Education*, v. 29, n. 1, p. 4-8, 1997. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958969709599101>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SANGER, Matt. *Sense of place: its meaning and its implications for education*. 1994. Disponível em: <https://scholarworks.umt.edu/etd/7906>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SANTACRUZ, Natalia Maya. *La experiencia como forma de arte*. 2004. Disponível em: <http://carolinacaycedo.com/wp-content/uploads/2015/11/La-experiencia-como-forma-de-arte-esp.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SALLES, Daniel. Digerir o mundo por meio da arte. *Elástica*, jul. 2020. Disponível em: <https://elastica.abril.com.br/especiais/jorge-menna-barreto-comida-arte/>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SHAPIRO, Gary. *Spiral Jetty*. 2019. Disponível em: <https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty-0>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SEROUSSI, Benjamin et al. *Trabalhando com coisas que não existem*. In: MAYO, Queria Enguita; BELTRÁN, Erick. Org. *Catálogo da 31ª Bienal de São Paulo – Como (...) coisas que não existem*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2014.

SIQUEIRA, Vera Beatriz *Sobra o que sempre existiu: arte moderna e ecologia no Brasil*. São Paulo: Ars, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2021.187541>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SMITHSON, Robert. *The Spiral Jetty (1972)*. In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist's writings*. University of California Press, 1996.

SMITHSON, Robert. *The Spiral Jetty*. 1972. Disponível em: <https://revistazum.com.br/ensaios/a-spiral-jetty-1972/>. Acesso em: 01 jan. 2024.

SMITHSON, Robert. An Interview with Robert Smithson (1973). In: ROTH, Moira. *Robert Smithson*. The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. Berkeley: University of California Press, 2004

STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist's writings*. Berkeley: University of California Press, 1996.

WEINTRAUB, Linda. *To life! Eco art in pursuit of a sustainable planet*. Berkeley: University of California Press, 2012.

VOLZ, Jochen; REBOUÇAS, Júlia (orgs). *32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva – Catálogo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

VOLZ, Jochen; RJEILLE, Isabella.). *32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva – Dias de Estudo. Pesquisas para a 32ª Bienal em Santiago, Chile; Acra, Gana; Lamas, Peru; Cuiabá e São Paulo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

ZERZAN, John. *Felicidade*. Ponta Grossa, PR: Editora Monstro dos Mares, 2019.